

Ist Body Positivity immer positiv? Die Rolle körperpositiver Online-Inhalte: Ein narratives Review

Masterarbeit

im Studiengang M. Sc. Psychologie

vorgelegt an der

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Fakultät für Humanwissenschaften

Institut für Psychologie

Verfasser: Manuel Ingo Schmidt

Matrikelnummer: XXXXXXXXXX

Betreuer / Gutachter: Dr. Jan H. Peters

Abgabedatum: 31.03.2025

Abstract

Social media can have a significant impact on well-being and there is plenty of evidence for its harmful effects on body image. Social comparisons with idealised body forms can lead to body dissatisfaction, which is a crucial predictor for the development of mental disorders. The body positivity movement presents itself as a counterculture to these beauty ideals and focuses on diversity, appreciation and acceptance of the body. Despite the largely positive effects on body image, fractions of body positivity are often criticised for self-objectifying tendencies and the normalisation of an unhealthy lifestyle. The body neutrality approach offers an alternative and focuses primarily on appreciating bodily functions and decentralising appearance. However, only few reviews of the approach have been conducted to date. Therefore, the aim of the present work was to compare body neutrality and body positivity regarding their functionality for body perception and evaluation in the context of social media influences. For this purpose, a narrative review with $N = 15$ studies was conducted; $n = 9$ of these studies had an experimental research design, $n = 3$ were qualitative studies and $n = 3$ content-analytical studies. Overall, the results suggest that body-neutral content in image and text form can have a similarly positive effect on body satisfaction, body appreciation, upward social comparisons and self-compassion as body-positive stimuli. Body-neutral content offers the advantage over body-positive material that it is less sexualised and is perceived as morally appropriate and authentic. Furthermore, body-neutral approaches are considered more realistic and feasible and show a high degree of compatibility with existing clinical concepts. Whether body neutrality also has unique features at the psychometric level is a question for future research.

Kurzzusammenfassung

Soziale Medien haben einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden und es gibt zahlreiche Belege für deren schädliche Auswirkungen auf das Körperbild. Soziale Vergleiche mit idealisierten Körperformen können zu Körperunzufriedenheiten führen, welche ein entscheidender Prädiktor für die Entwicklung von psychischen Störungen sind. Die Body-Positivity-Bewegung präsentiert sich als Gegenkultur zu diesen Schönheitsidealen und richtet ihren Fokus auf Körpervielfalt, -wertschätzung und -akzeptanz. Trotz der größtenteils positiven Auswirkungen auf das Körperbild werden Strömungen der Body Positivity häufig wegen selbstobjektiverender Tendenzen und der Normalisierung eines ungesunden Lebensstils kritisiert. Der Ansatz der Body Neutrality bietet hierfür eine Alternative und konzentriert sich vor allem auf die Wertschätzung der Körperfunktionen und eine Dezentralisierung des Aussehens. Jedoch wurden bisher nur wenige Übersichtsarbeiten zum Ansatz erstellt. Die vorliegende Arbeit hatte das Ziel, Body Neutrality und Body Positivity hinsichtlich ihrer Funktionalität für die Körperwahrnehmung und -bewertung im Kontext sozialmedialer Einflüsse zu vergleichen. Dafür wurde ein narratives Review mit $N = 15$ Studien durchgeführt; $n = 9$ dieser Studien hatten ein experimentelles Forschungsdesign, $n = 3$ waren qualitative Untersuchungen und $n = 3$ inhaltsanalytische Studien. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass sich körperneutrale Inhalte in Bild- und Textform ähnlich positiv auf die Körperzufriedenheit, die Körperwertschätzung, soziale Aufwärtsvergleiche und das Selbstmitgefühl auswirken können wie körperpositive Stimuli. Körperneutrale Inhalte bieten gegenüber körperpositivem Material den Vorteil, dass sie mehrheitlich weniger sexualisiert sind und als moralisch angemessener und authentischer wahrgenommen werden. Weiterhin werden körperneutrale Ansätze als realistischer und umsetzbarer bewertet und zeigen eine hohe Anschlussfähigkeit an bestehende klinische Konzeptionen. Ob die Body Neutrality auch auf psychometrischer Ebene einzigartige Merkmale aufweist, ist die Aufgabe zukünftiger Forschung.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	6
Abkürzungsverzeichnis.....	7
1 Einleitung.....	8
1.1 Problemstellung	8
1.2 Relevanz der Arbeit und Forschungsziel	10
1.3 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen	11
2 Theoretischer und empirischer Hintergrund.....	12
2.1 Körperdarstellungen in den sozialen Medien	12
2.1.1 Soziale Medien in der Körperbildforschung	12
2.1.2 Definition und Bedeutung des Körperbildes.....	14
2.1.3 Körperunzufriedenheit und ihre Auswirkungen.....	16
2.1.4 Theoretische Rahmenkonzepte und empirische Befunde	17
2.1.4.1 Attraktivität verschiedener Körperformen.....	17
2.1.4.2 Theorie des sozialen Vergleichs	20
2.1.4.3 Tripartite Influence Model	22
2.1.4.4 Objektivierungstheorie	24
2.2 Body Positivity.....	27
2.2.1 Body Positivity als Gegenkultur	27
2.2.2 Abgrenzung von Body Positivity und Body Neutrality	29
2.2.3 Auswirkungen körperpositiver Social-Media-Inhalte auf das Körperbild ..	35
2.2.4 Kritik an der Body-Positivity-Bewegung	40
2.2.5 Förderung eines positiven Körperbildes: Praktische Ansätze und Strategie gen	43
2.3 Fragestellung	47
3 Methode	49
3.1 Identifizierung relevanter Studien.....	49
3.2 Ein- und Ausschlusskriterien	49
3.3 Studienauswahl	50
3.4 Aufbereitung der Daten.....	51
4 Ergebnisse.....	52

4.1	Quantitative Studien	52
4.1.1	Studien zur Body Neutrality	52
4.1.2	Studien zu Teilaspekten des Konstrukts der Body Neutrality	57
4.1.3	Interventionen im Rahmen der Body Neutrality	59
4.2	Qualitative Studien	61
4.3	Inhaltsanalysen	64
5	Diskussion	67
5.1	Diskussion der Ergebnisse zur Forschungsfrage	67
5.1.1	Diskussion der quantitativen Studien	67
5.1.2	Diskussion der qualitativen Studien	76
5.1.3	Diskussion der Inhaltsanalysen	78
5.1.4	Gesamtdiskussion der Ergebnisse und Limitationen der Studien.....	80
5.2	Implikationen für die klinisch-psychologische Praxis	82
5.3	Limitationen und Ausblick	84
5.4	Fazit	87
	Literatur	89
	Anhang A: PRISMA-Flussdiagramm	113
	Anhang B: Auswertungstabelle	114
	Eidesstattliche Erklärung	138

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Grafische Repräsentation des explanatorischen Modells von Tort-Nasarre et al. (2021)	16
Abbildung 2: Grafische Repräsentation des Tripartite Influence Model von Thompson et al. (1999).....	22
Abbildung 3: Grafische Repräsentation der Objektivierungstheorie von Fredrickson und Roberts (1997).....	25
Abbildung 4: Schematische Repräsentation der Positionen des negativen Körperbildes, des positiven Körperbildes und des neutralen Körperbildes auf den Achsen Wichtigkeit und Valenz.....	33

Abkürzungsverzeichnis

ACT	Akzeptanz- und Commitmenttherapie
BMI	Body Mass Index
BoNe	Body Neutrality
BoPo	Body Positivity
DAG	Deutsche Adipositas Gesellschaft
ED	Essstörung
Fitspo	Fitspiration
HAES	Health at Every Size
NAAFA	National Association to Advance Fat Acceptance
SSI	Single-Session Intervention
TIM	Tripartite Influence Model

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Das körperliche Erscheinungsbild und die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper spielen eine wichtige Rolle in sozialen Beziehungen, sind essenziell für das eigene Wohlbefinden und geben Aufschluss über unsere physische und psychische Gesundheit. Wenn Menschen ihren Körper in irgendeiner Weise als unattraktiv, unerwünscht und als Quelle von Scham empfinden, besteht das Risiko, dass sie unter diesen Stressoren psychische Problemen und Störungen entwickeln (Gilbert, 2014, S. 3). Vor allem im letzten Jahrzehnt kam es zu einem explosionsartigen Anstieg der Nutzung sozialer Medien, die oft stark visuelle Charakteristika besitzen und – im Zuge sozialer Vergleichsprozesse – eine Herausforderung für die Herstellung körperlicher Zufriedenheit darstellen können. Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, Snapchat und TikTok sind mittlerweile ein allgegenwärtiger Teil des Alltags und der Selbstverwirklichung und haben sich zunehmend ausgeweitet (Fuciu, 2022, S. 83-84). Entsprechend weitläufig fällt mittlerweile auch die Forschung zu den Auswirkungen der Nutzung sozialer Medien im Hinblick auf das Wohlbefinden aus (z. B. Valkenburg, 2022).

Etablierte und empirisch gut untersuchte soziokulturelle Rahmenmodelle wie das dreigliedrige Tripartite Influence model (Thompson et al., 1999), die Theorie des sozialen Vergleichs (Festinger, 1954), die Objektivierungstheorie (Fredrickson & Roberts, 1997) und neuere, sich noch in der Erforschung befindende, integrative Ansätze wie die Theory of Development of Critical Body Awareness (Tylka et al., 2023, S. 215) gehen davon aus, dass das Körperbild und die Körperzufriedenheit durch eine Vielzahl soziokultureller Faktoren beeinflusst werden. Einflussfaktoren sind z. B. der Einfluss der Eltern, Familie und Peers, aber auch traditionelle Medien sowie soziale Vergleichsprozesse in den sozialen Medien, die Frequenz des Medienkonsums und die Art des konsumierten Mediums.

Die Interaktivität der sozialen Medien, d. h. das aktive Teilen von Beiträgen, Fotos und Videos, produziert permanent neue Wege, mit anderen in Kontakt zu treten. Die Bildung sozialer Gruppen schafft in diesem Vorgang unzählige Möglichkeiten zur Selbstdarstellung und Identitätskonstruktion (Hugger & Tillmann, 2020, S. 9). Die digitale Revolution der Medien bietet entsprechend Chancen zur Selbstverwirklichung, birgt aber auch Risiken in Bezug auf die Entwicklung einer gesunden Beziehung zum eigenen Körper. Einerseits bieten soziale Medien, insbesondere für junge Menschen, einen bequemen und wirkungsvollen Ort zur Produktion einer Online-Identität (Huang et al., 2021). Sie erweitern das Selbst durch das Aufnehmen und Kuratieren von Fotos und Videos, Ausdrücken von Meinungen und die grundsätzliche

Selbstverwaltung aller Prozesse. Andererseits können trotz aller Entwicklungschancen auch Entwicklungsprobleme auftreten (Hugger & Tillmann, 2020, S. 9). So geht man davon aus, dass die sozialen Medien eine noch größere Rolle bei der Entwicklung von Körperunzufriedenheiten spielen als traditionelle Medien. Fotos und Videos werden oft stark bearbeitet, künstlich gestellt und sorgsam ausgewählt. So stoßen die User auf einen Strom idealisierter Bilder anderer Menschen, welche zu sozialen Vergleichen des Aussehens führen können, die das Gefühl der Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper wahrscheinlicher machen (Mingoia, et al., 2017). Die Interaktivität der Netzwerke liefert zudem ein direktes Feedback auf die präsentierten Inhalte und macht eine Beurteilung eigener Inhalte durch andere möglich (Joiner et al., 2023, S. 2). Nach Tiggemann und Slater (2014) führt diese Form des Feedbacks zu einer Stärkung zumeist unerreichbarer Attraktivitätsideale und Körperbildbedenken, die sich negativ auf die psychische und physische Gesundheit auswirken können.

Als kulturelles Gegengewicht zu diesen Entwicklungen ist innerhalb des letzten Jahrzehnts die Body Positivity (BoPo) in den sozialen Medien in Erscheinung getreten und hat sowohl breite Unterstützung als auch Kritik im popkulturellen und wissenschaftlichen Diskurs hervorgerufen (z. B. Cwynar-Horta, 2016). Die BoPo-Bewegung stellt sich als kulturelle Gegenbewegung zu konventionellen Körperidealen dar und fordert die Akzeptanz und Wertschätzung aller Körper- und Erscheinungsformen in ihrer Einzigartigkeit. In diesem Zuge drängt die BoPo aktiv auf eine vielfältigere Darstellung von Körpern in Medien und Mode, um negative Wirkungen sozialer Medien auf das Körperbild abzuschwächen und inklusivere Körperstandards zu setzen. Die Body Positivity fördert die Infragestellung gesellschaftlicher Normen und Schönheitsstandards, welche häufig bestimmte Körperformen – typischerweise schlank, groß und konventionell attraktiv – gegenüber anderen priorisiert (Cohen et al., 2019b, S. 1548). Körperpositive Inhalte können in dieser Beziehung einerseits als unabhängige Variablen fungieren, die auf das Körperbild einwirken. Andererseits wirken sie auch moderierend auf die Beziehung zwischen der Rezeption idealisierter Körperformen in den sozialen Medien und dem Körperbild ein. Die sozialen Medien stellen für die BoPo-Bewegung dabei aufgrund der hohen Dichte der Interaktivität und der potenziellen Viralität des Contents ein entscheidendes Vehikel zur Repräsentation und Mobilisierung dar.

Trotz der breiten Unterstützung, welche die BoPo-Bewegung erhält, ist sie immer wieder das Ziel von Kritik. Gesellschaftlich kontrovers diskutierte Debatten beziehen sich bspw. auf die unbeabsichtigte Förderung eines ungesunden Lebensstils, indem BoPo-Inhalte die Akzeptanz von Übergewicht fördern würden, ohne dessen gesundheitliche Konsequenzen differenziert darzustellen (z. B. McWhorter, 2020; Muttarak, 2018). Auch wird immer häufiger vom Druck berichtet, welcher mit der Forderung, seinen eigenen Körper zwangsläufig lieben zu müssen, einhergeht (z. B. Legault & Sago, 2022). Hashtags wie *#loveyourbody* stehen exemplarisch dafür. Weite Teile der Literatur zur BoPo beschäftigen sich zudem nicht mit der

Wertschätzung der Körperfunktionen, sondern operieren lediglich auf einer oberflächlichen Ebene der Körperwertschätzung. Die Rufe nach einer Alternative zur Kultur der BoPo wurden in diesem Zuge lauter und mit der Body Neutrality (BoNe) (z. B. Mulgrew & Hinz, 2024; Pellizzer & Wade, 2023) trat im psychologischen Bereich ein körperdiverser Ansatz in Erscheinung, der als Strömung innerhalb der feministischen Body-Positivity-Bewegung zwar bereits bekannt war, von der psychologischen Forschung bis zu diesem Zeitpunkt jedoch noch wenig Beachtung erhalten hatte. Obwohl der Begriff der BoNe relativ neu ist und noch nicht in dem Ausmaß erforscht wurde wie die BoPo, deuten bisherige Befunde darauf hin, dass das Konzept der Körperneutralität theoretisch und praktisch anbindungsfähiger ist als das einer unbedingten Körperpositivität.

1.2 Relevanz der Arbeit und Forschungsziel

Die Auswirkungen körperpositiver bzw. körperneutraler Inhalte auf das Körperbild sind noch nicht ausreichend untersucht und verstanden (Lazuka et al., 2020, S. 91-92). Die vorliegende Arbeit soll daher in Form eines narrativen Reviews zum Verständnis beitragen, wie mediale Körperdarstellungen und deren aktivistische Begleiterscheinungen in den sozialen Netzwerken Einfluss auf das Körperbild und die Körperzufriedenheit nehmen. Insbesondere soll die Frage erörtert werden, welche Wirkung *körperneutrale* Inhalte gegenüber körperpositiven Elementen haben und wie sich die dazugehörige Bewegung online präsentiert. Der mit der Masterarbeit beleuchtete Bereich stellt einen wichtigen Teilbereich der physischen und psychischen Gesundheit dar und bewegt sich im Spannungsfeld verschiedener psychologischer Teilbereiche. Es werden Einblicke in die Theorien der Entwicklung des Körperbilds gegeben und Mechanismen der Medienwirkung sowie soziokulturelle Einfluss- und Wechselwirkungsfaktoren beleuchtet. Weiterhin sollen Verbindungen zwischen der Body Neutrality und klinischen Konzepten herausgearbeitet werden, um auch die praktischen Implikationen einer körperneutralen Haltung aufzuzeigen. Die sozialen Medien sind allgegenwärtig; demnach ist das Verständnis der Nutzungsarten sowie der Inhalte, die mit dem Körperbild in Zusammenhang stehen, für Informations- und Interventionsmaßnahmen von entscheidender Bedeutung.

Bisher fanden noch keine vergleichbaren Studien zur Untersuchung der Body Neutrality statt. Dies deutet einerseits darauf hin, dass die Studienanzahl im Themenfeld noch gering ist und weitere Forschung realisiert werden muss. Andererseits wird durch diesen Umstand auch angedeutet, dass mit der vorliegenden Arbeit eine bestehende Forschungslücke adressiert wird.

1.3 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen

Im Zentrum der Arbeit steht die Verknüpfung von Körperbildforschung und psychologischer Medienrezeptions- sowie Medienwirkungsforschung. Hierfür wird zunächst ein Überblick über das Konzept des Körperbilds und die bedeutendsten theoretischen Rahmenkonzepte sowie deren Zusammenspiel mit den sozialen Medien gegeben. Dabei soll u. a. erörtert werden, wie körperliche Schönheitsideale generiert werden und welche individuellen Auswirkungen diese haben können. Weiterhin soll auf die Arten und Variablen der sozialen Medien innerhalb der Körperbildforschung sowie auf individuelle Charakteristika der Interaktion eingegangen werden. Anschließend wird der theoretische und empirische Forschungsstand zur BoPo-Bewegung vorgestellt und mit der Körperbildforschung verknüpft, wobei verschiedene Klassifikationen und Abgrenzungen, das Konzept der Body Neutrality sowie kritische Aspekte besonders in den Fokus rücken. Weiterhin sollen auch praktische Aspekte der Body Positivity und ihr Zusammenhang mit klinischen Konzepten zur Förderung eines positiven Körperbildes skizziert werden. In der darauf aufbauenden Literaturanalyse werden unterschiedliche quantitative und qualitative Studien sowie Inhaltsanalysen zum Thema Body Neutrality untersucht und in Hinblick auf die enthaltenen Variablen und deren Auswirkungen miteinander verglichen, um eine kritische Gegenüberstellung der Body Positivity und der Body Neutrality zu ermöglichen und damit der Frage nachzugehen, ob die Körperneutralität auf empirischer und theoretischer Ebene eine Alternative zur Körperpositivität darstellt.

2 Theoretischer und empirischer Hintergrund

2.1 Körperdarstellungen in den sozialen Medien

Um die Auswirkung von Schönheitsidealen und deren Wechselwirkungen mit der Body-Positivity-Bewegung und anderen körperbezogenen Gegenentwürfen in den sozialen Medien sowie assoziierte psychologische Mediatoren und Moderatoren innerhalb verschiedener Rahmenkonzeptionen besser verstehen zu können, ist ein grundlegendes Verständnis des theoretischen Rahmens des Körperbildes sowie der Funktionsweise sozialer Medien erforderlich. Weiterhin soll in diesem Abschnitt auf die Entstehung von idealisierten Körperformen und deren Attraktivität sowie auf Körperunzufriedenheiten und deren Effekte eingegangen werden.

2.1.1 Soziale Medien in der Körperbildforschung

Die Wichtigkeit der sozialen Medien ist hochsignifikant und die psychologischen Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen sind immens. Die sich schnell verändernde Natur der sozialen Netzwerke bringt es mit sich, dass es bisher keine allgemein akzeptierte wissenschaftliche Definition der sozialen Medien gibt; die Tatsache, dass diese zudem sowohl Eigenschaften von Massenmedien als auch von interpersoneller Kommunikation aufweisen, macht ihre Definition noch komplizierter (Vorderer et al., 2018, zitiert nach Bayer et al., 2020, S. 473).

Die beliebtesten sozialmedialen Plattformen sind Facebook, Instagram, Twitter (seit 2023 unter dem Namen X bekannt) und YouTube (Gottfried, 2024). Erscheinungsbildbezogene Plattformen wie Instagram und Snapchat werden im Vergleich zu textbasierten Plattformen wie X und Facebook eher mit Körperunzufriedenheit in Verbindung gebracht (z. B. Fardouly & Vartanian, 2016; Vandenbosch et al., 2022) und zudem, verglichen mit traditionellen Medien, algorithmisch verstärkt (Harriger et al., 2022, S. 293). Eine systematische Überblicksarbeit von Faelens et al. (2021) zur Beziehung zwischen der Nutzung von Instagram und der allgemeinen psychischen Gesundheit ergab, dass die stärksten Zusammenhänge zwischen Instagram und sozialen Vergleichen, Körperbild und gestörtem Essverhalten bestanden. Die Forschung zu videobasierten Plattformen wie TikTok benötigt noch weitere Befunde, um deren Effekte besser abschätzen zu können, berichtet tendenziell aber von ähnlichen negativen Effekten auf das Körperbild wie fotobasierte Netzwerke (Sanzari et al., 2023, S. 6). Die Body-Positivity-Bewegung hat ihre Social-Media-Aktivität zunehmend auf bildbasierte Plattformen wie Instagram, Snapchat und TikTok verlagert, die überproportional viele Inhalte zum Thema Aussehen und insbesondere Gewichtsabnahme verbreiten (Clark et al., 2021, S. 4) und auch als informelle Ressourcen zur Gesundheitsförderung dienen (Ulvi et al., 2022, S. 21-22).

TikTok hat schnell an Popularität gewonnen und ist mit rund 120.5 Millionen amerikanischen Nutzern im Jahr 2024 die weltweit am häufigsten aufgerufene Domain (Ceci, 2024). Nach Untersuchungen des Pew Research Centers ist die Zahl der TikTok-User in den USA seit 2021 stetig gewachsen und erfreut sich vor allem bei Personen unter 30 Jahren großer Beliebtheit, während die Zahlen jüngerer Personen auf Facebook sinkend sind (Gottfried, 2024). Die Anzahl der weiblichen Nutzerinnen ist höher als die von männlichen Usern (Gottfried, 2024). Die höheren Nutzungsraten dieser Bevölkerungsgruppe sind besonders besorgniserregend, da bei Frauen das Risiko einer Körperbildstörung oft am größten ist (Krebs et al., 2024). Für die BoPo-Bewegung stellt TikTok einen Spezialfall dar, da die Plattform sich selbst als Teil der körperpositiven Bewegung sieht, aktiv gegen essstörungsbezogene Inhalte vorgeht und dementsprechende Zensurrichtlinien herausgegeben hat. Auf der offiziellen US-amerikanischen Webseite des Netzwerks ist der Artikel *Coming together to support body positivity on TikTok* zu finden (Wadwha, 2020). Einerseits kann TikTok zwar als Verteiler von Gesundheitsinformation im aktivistischen Gewand angesehen werden, andererseits ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Plattform immer noch eine beträchtliche Menge an Inhalten enthält, die Schlankkeitsideale, Gewichtsnormativität und Diätkultur verstärken (Minadeo & Pope, 2022), auch wenn bestimmte TikTok-Posts, die gewichtsfördernde oder körperpositive Inhalte enthalten, dazu beitragen können, das Körperbild und das Gefühl der Akzeptanz zu verbessern (z. B. Webb et al., 2017).

Trotz des wachsenden Forschungsinteresses an den Auswirkungen sozialer Medien ist wenig darüber bekannt, was die Nutzer*innen tun, wenn sie soziale Medien nutzen. Nach einer Metaanalyse von de Valle et al. (2021) gibt es wenige Informationen darüber, wie viel Zeit die Nutzer*innen typischerweise für einzelne Aktivitäten online aufwenden. Letztendlich kann aber davon ausgegangen werden, dass das Betrachten von Idealbildern (z. B. Prominenten oder Influencern) in sozialen Medien das Körperbild langfristig nachteilig beeinflusst (de Valle et al., 2021, S. 276). Als Motivatoren zum Gebrauch sozialer Medien halten Tyka et al. (2023, S. 199) fest, dass der Einzelne soziale Medien gezielt nutzt, um bestimmte psychologische Bedürfnisse zu befriedigen. Von den Autor*innen werden zahlreiche Motivationen für die Nutzung sozialer Medien identifiziert: Aus Unterhaltungsgründen, zur Realitätsflucht oder -unterbrechung, zum Aufbau und zur Pflege von Beziehungen, zum Austausch von Informationen, Erfahrungen und Meinungen, zur Aktualisierung von Ereignissen, zur Erlangung sozialer Anerkennung und Status oder um Feedback über das eigene Erscheinungsbild zu erhalten. Dabei führen spezifische Motivationen für die Nutzung zu spezifischen Arten des Social-Media-Engagements; diese Prozesse können wiederum zu unterschiedlichen Ergebnissen in Bezug auf Körperzufriedenheit und Wohlbefinden führen (Jarman et al., 2021a, S. 2281). Die Anzahl und Bedeutung all dieser Motivatoren lässt ein Bewusstsein dafür wachsen, welchen

Einfluss soziale Medien auf das Selbst- und Körperbild ausüben. Im nächsten Abschnitt soll näher auf das Körperbild und diese Beziehungen eingegangen werden.

2.1.2 Definition und Bedeutung des Körperbildes

Im Laufe ihres Lebens durchlaufen Menschen verschiedene Phasen der Beschäftigung mit ihrem Körperbild und sind besonders in ihrer Jugend und im jungen Erwachsenenalter empfänglich für Botschaften über ihr Aussehen (Lacroix et al., 2022, S. 290-292). Solche Botschaften werden in erheblichem Maße über aussehensfokussierte Medieninhalte, d. h. Inhalte, die das körperliche Erscheinungsbild darstellen oder sich darauf konzentrieren, verbreitet, wobei das Internet in der Regel der wichtigste Zugang für Informationen über gängige Schönheitsideale und -trends ist (Saiphoo & Vahedi, 2019, S. 259). Unter Mitwirkung verschiedener Faktoren wird sukzessive ein relativ stabiles Bild davon geformt, was man letztendlich als Körperbild bezeichnen kann. Dieses Konstrukt ist dynamisch und die exogenen Faktoren, welche das Körperbild beeinflussen, veränderbar.

Die wissenschaftliche Erforschung des Körperbildes ist seit den späten 1990er- und den beginnenden 2000er-Jahren auffallend schnell gewachsen. Maßgeblichen Anteil an diesem Wachstum hatten mehrere umfangreiche Bücher zu diesem Thema, welche als Pionierarbeiten angesehen werden können, die das Feld bis heute mit ihren theoretischen Rahmenkonzeptionen und empirischen Kernbefunden durchziehen und in der Folge stetige theoretische und empirische Erweiterungen angeregt haben (z. B. Cash & Pruzinsky, 1990; Thompson et al., 1999). Man ging zunehmend der Frage nach, welche Bedeutung das Aussehen für den Lebensverlauf hat und untersuchte bspw. die soziale Stereotypisierung des Aussehens und die Verhaltensreaktionen auf das physische Erscheinungsbild (z. B. physische Attraktivität) in einer Vielzahl von Kontexten (z. B. innerhalb der Bildung von Freundschaften, beim Dating und in der Partnerschaftssuche, in sexuellen Kontexten sowie bei der Berufsfindung). Die aus den Befunden resultierende Schlussfolgerung war, dass subjektive Erfahrungen der Menschen mit ihrem eigenen Aussehen oft eine noch stärkere psychosoziale Wirkung haben als die objektive oder soziale Realität ihres Aussehens (Cash, 2004, S. 2). Diese Perspektive auf sich selbst bezeichnete Cash als die *Innensicht* auf den Körper, was in etwa dem entspricht, was in diesem theoretischen Rahmen als Körperbild bezeichnet wird (Cash, 2004, S. 1).

Die Definitionsversuche für den Begriff des Körperbilds sind zahlreich. Cash und Henry (1995, S. 19) definieren das Körperbild als die Wahrnehmung der eigenen körperlichen Erscheinung, welche Kognitionen, Emotionen und Verhaltensweisen umfasst. Auch Jiotsa et al. (2021, S. 1) definieren das Körperbild als die Gesamtheit der Wahrnehmung, der Gedanken und der Gefühle, die sich um den eigenen Körper drehen, und fügen hinzu, dass es sich beim Körperbild um die Darstellung der eigenen Körperrepräsentation, einschließlich des Spiegelbildes, handelt und dieses soziale Konstrukte widerspiegelt, die von der Kultur und den

Normen einer Gesellschaft abhängen. Jiotsa et al. (2021, S. 11) konstatieren zu den Entstehungsbedingungen des Körperbilds weiterhin, dass Körperideale, die im Wesentlichen über Medien, Familie und Gleichaltrige vermittelt werden, eine maßgebliche Rolle für die Entwicklung des Körperbildes spielen und betonen damit soziokulturelle Faktoren als wichtige Determinanten. Weiterhin umfasst die theoretische Rahmenkonzeption des Körperbilds weitere spezifische Konstrukte, wie z. B. das Körperwertgefühl, das einen wichtigen Beitrag zum globalen Selbstwertgefühl leistet (Kling et al., 2019), Selbsteinschätzungen und den Grad der Zufriedenheit mit der eigenen körperlichen Erscheinung (Holland & Tiggemann, 2016), das Gewicht und die Körperform (Mendelson et al., 2001) sowie das Ausmaß, in dem Individuen glauben, sich selbst für allgemein gut aussehend zu halten (Fernández-Bustos et al., 2019).

Tiggemann (2024) greift auf die Forschungsarbeiten von Cash (2004) zurück, der in seinem Rahmenmodell postuliert, dass es beim Körperbild nicht nur um die Valenz des Körpers geht, also um die positive oder negative Bewertung bzw. um die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper, sondern auch um die Bedeutung, die dem Körper bzw. einem bestimmten Körperteil beigemessen wird. Insbesondere der Funktion des Körpers kommt dabei entscheidendes Gewicht zu (für einen Überblick siehe Alleva & Tylka, 2021). Die Body-Neutrality-Bewegung greift u. a. den zuletzt genannten Aspekt auf und versucht den Fokus weg vom Aussehen und hin zur Funktion und Akzeptanz des Körpers zu legen (z. B. Pellizzer & Wade, 2023). Die BoNe geht davon aus, dass der Schwerpunkt des Körperbildes in westlichen Gesellschaften eindeutig auf den äußerlichen Aspekten des Aussehens liegt und integriert deshalb Forschung zur Körperfunktionalität und zum positiven Körperbild, bspw. Maßnahmen zur Verringerung des Fokus auf das Aussehen des Körpers und zur Erhöhung der Wertschätzung seiner Funktionalität.

Um die Wirkungen körperpositiver bzw. körperneutraler Online-Inhalte besser erfassen zu können, werden in der vorliegenden Arbeit die relevantesten theoretische Modelle zum Körperbild vorgestellt. Da eine erschöpfende Darstellung aller Theorien und Einflussfaktoren zum Körperbild im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, wird auf ein zusammenfassendes Rahmenmodell von Tort-Nasarre et al. (2021) verwiesen (siehe Abbildung 1), welches in einem explanatorischen Rahmenmodell alle relevanten Konstrukte, deren Bedeutung und die beeinflussenden Schlüsselfaktoren des Körperbildes aus der Perspektive von jungen Erwachsenen zusammenfasst und Faktoren vorstellt, welche sich negativ und positiv auf die Gesundheit und eine gesunde Entwicklung des Körperbildes auswirken können. Da auch die Rezeption und Wirkung körperpositiven Online-Contents innerhalb mehrerer dieser Variablen und reziproken Prozesse enthalten ist, soll dieses integrative Modell im Rahmen der vorliegenden Arbeit entsprechend als Überblicksinstrument dienen.

2.1.3 Körperunzufriedenheit und ihre Auswirkungen

Körperunzufriedenheit liegt dann vor, wenn eine Person negative Gedanken und Gefühle in Bezug auf ihren eigenen Körper und ihr Aussehen hat (Cash, 1994, S. 1169). Die Körperunzufriedenheit umfasst zum einen die subjektive Bewertung des Aussehens und zum anderen die wahrgenommene Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen und dem gewünschten Zustand in Bezug auf das körperliche Erscheinungsbild (Grogan, 2010, S. 757). Weiterhin gilt sie als wichtiges Maß für Stress in Bezug auf den Körper (Thompson et al., 1999) und ist ein entscheidender Prädiktor für die Entwicklung von Essstörungen (Rohde et al., 2015) und Depression bei beiden Geschlechtern (Barnes et al., 2020; Bornioli et al., 2021). Zudem gilt die Körperunzufriedenheit als Prädiktor für Dismorphophobie (Ryding & Kuss, 2020), führt zu einer Reduzierung von Wohlbefinden sowie wahrgenommener Lebensqualität (McLean & Paxton, 2019) und betrifft sowohl klinische als auch nicht-klinische Populationen (Mond et al., 2013). Die Körperzufriedenheit kann z. B. mit der *Sociocultural Attitudes Towards Appearance Scale-3* (SATAQ-3) von Thompson et al. (2004) messbar gemacht werden.

Sorgen um das Körperbild sind weltweit verbreitet. Obwohl diese je nach kulturellem Kontext variieren können, sind ihre Prävalenz und ihr Zusammenhang mit schlechter psychischer und körperlicher Gesundheit weltweit ähnlich und machen sie zu einem dementsprechenden Problem und Kostenfaktor des Gesundheitswesens (Rodgers et al., 2023a). Die

Abbildung 1

Grafische Repräsentation des explanatorischen Modells von Tort-Nasarre et al. (2021)

Anmerkung. Grafik adaptiert von Tort-Nasarre et al. (2021)

Körperunzufriedenheit gilt nicht als stabiles individuelles Merkmal, sondern variiert unter dem Einfluss verschiedener psychologischer sowie soziokultureller Faktoren und ist demnach sowohl kognitiv als auch affektiv begründet (Blake, 2015, S. 179-180).

Eine empirisch sehr gut belegte Einflussgröße auf die Körperunzufriedenheit stellen internalisierte soziokulturelle Einflüsse dar (Cafri et al., 2005; Rodgers, et al., 2015). Der gesellschaftliche Druck beeinflusst das Ausmaß, in dem man gesellschaftliche Attraktivitätsideale internalisiert, was wiederum zu Körperunzufriedenheit führt (Jarman et al., 2021b). Zwei Gemeinsamkeiten zwischen den zahlreichen Modellen im Bereich der Forschung zur Körperunzufriedenheit sind nach Karazsia et al. (2017), dass (1) die meisten verursachenden Konstrukte in den Modellen soziokulturelle Einflüsse beinhalten (z. B. distale Faktoren wie Stigmatisierung von Adipositas oder proximale Faktoren wie Druck zur Veränderung der Körperform) und (2) der primäre Mechanismus, der zu maladapтивem Körperveränderungsverhalten führt, die Körperunzufriedenheit ist. Die im Rezeptionsprozess stattfindende Internalisierung der soziokulturellen Einflüsse ist damit ein Risikofaktor für maladaptive Verhaltensweisen zur Körperveränderung (Karazsia et al., 2013). Die Internalisierung fungiert nach Karazsia et al. (2013) sowohl als Mediator als auch als Moderator in der Beziehung zwischen soziokulturellen Einflüssen und dem Körperbild. Der Grad der Internalisierung gesellschaftlicher Normen in Bezug auf das Aussehen kann z. B. mit dem *Sociocultural Internalization of Appearance Questionnaire—Adolescents* (SIAQ-A) von Keery et al. (2004) gemessen werden.

Im nächsten Abschnitt wird der Frage nachgegangen, wie sich idealisierte Körper in den sozialen Medien auf unser Körperbild, die Zufriedenheit mit diesem und auf unser Verhalten auswirken. Dafür werden die relevantesten theoretischen Rahmenkonzepte und Mechanismen, welche innerhalb des explanatorischen Überblicksmodells (Tort-Nasarre et al., 2021) wirken, dargestellt.

2.1.4 Theoretische Rahmenkonzepte und empirische Befunde

2.1.4.1 Attraktivität verschiedener Körperformen

Der gesellschaftliche Trend hin zu einer schlanken und muskulösen Körperform als Indikator für Attraktivität ist evident (Grabe et al., 2008, S. 460). Gleichzeitig findet in weiten Teilen derselben Gesellschaft eine Stigmatisierung von Adipositas statt (Schwartz & Brownell, 2004, S. 44), auch wenn aktivistische Bestrebungen immer wieder darin liegen, mehrgewichtige Körperformen zu entstigmatisieren. Soziokulturelle Einflüsse auf Schönheitsideale ändern sich mit der Zeit und beeinflussen die Erfahrungen des Einzelnen mit seinem Körper. Bereits ältere Analysen, welche sich mit verändernden Körperidealen im Laufe der Zeit beschäftigten, konstatieren, dass sich Rezipient*innen mit Modemodellen aus Zeitschriften oder mit Prominenten aus Fernsehen oder Film als Vorbilder für ihr Körperbild identifizieren (Garner & Garfinkel,

1980, S. 648). Der Body Mass Index (BMI) von Models in den USA sank von 1959 bis 1999 zunehmend (Garner et al., 1980; Rubinstein & Caballero, 2000), was ein bekanntes Beispiel für die Reziprozität zwischen soziokulturell konstruierten Normen und Adaptionsprozessen ist. Die Medien können also Normen kultivieren, die dauerhafte Standards setzen, nach denen der Einzelne strebt. Diese sind kultur- und zeitgeistabhängig (Swami, 2015), was die Bedeutung soziokultureller Modelle für das Verständnis von idealisierten Körperformen in einer zunehmend globalisierten Welt zusätzlich unterstreicht.

Die psychologische Erforschung der Attraktivität verschiedener Körperform und klassischer Körperideale findet seit mehr als einem halben Jahrhundert statt und reicht von der physiologischen Kategorisierung in ektomorphe, endomorphe, und mesomorphe Körperbautypen (Hendry & Gillies, 1978; Sheldon & Stevens, 1942) bis hin zu deren Verknüpfung mit bestimmten Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmalen (Yates & Taylor, 1978) oder evolutionsbiologischen Theorien, die von einer geschlechtsspezifischen Auswirkung der Körperform und -größe auf die sexuelle Attraktivität ausgehen (Buss & Schmitt, 2019). Neure Untersuchungen von z. B. Ridley et al. (2022) fanden bei beiden Geschlechtern eine klare Präferenz für durchtrainierte Körper mit viel Muskelmasse mit geringem Körperfettanteil. Der Grad der Verinnerlichung kultureller Ideale sagte dabei große individuelle Unterschiede in der Zusammensetzung der attraktivsten Körper voraus.

Dass der Blick auf den eigenen Körper geschlechtsspezifisch ist, zeigen bereits ältere Untersuchungen, welche mit dem Körperbild assoziierte Merkmale extrahieren konnten, die bei Frauen und Männern jeweils zu spezifischen Mustern von Unzufriedenheit führen: Während das Gewicht ein Hauptmerkmal ist, das die Körperunzufriedenheit von Frauen vorhersagt (Kidd et al., 2024), werden Attraktivitätsbedenken von Männern bspw. eher mit der Körpergröße und der Muskelform in Verbindung gebracht (McCabe & Ricciardelli, 2004). Das *Thin-Ideal* bzw. das *Athletic-Ideal*, also das Streben nach Straffheit bzw. Muskulosität, wurden zum medial vermittelten Idealbild des weiblichen Körpers in westlichen Gesellschaften (z. B. Chang et al., 2013; Homan, 2010; Marashi et al., 2024). Weitere allgemeine Merkmale idealisierter Körperdarstellungen von weiblichen Personen betreffen äußerliche Merkmale wie symmetrische Gesichtszüge sowie ausgeprägte Lippen und Wangenknochen (Laughter et al., 2023), Waist-to-Hip Ratio (Geary et al., 2004) und das Maß der Körperfülle, wobei letzterer besondere Wichtigkeit in Bezug auf die Gesamtbeurteilung der Attraktivität zukommt (Brown et al., 2022). Entsprechend entfällt ein hohes Attraktivitätsmaß auf schlanke Frauen mit femininen, symmetrischen und durchschnittlich ausgeprägten Gesichtsformen (Blake, 2015, S. 15). Die Besorgnis über Konstrukte wie Gewicht oder Muskulosität nimmt mit zunehmendem Alter zwar tendenziell ab (Cameron et al., 2019), auf der Basis der Daten der letzten Jahrzehnte wird jedoch damit gerechnet, dass ein zunehmend exponentieller Anstieg des Schlankheitsideals aufgrund

vermehrter Medienexposition und anderer soziokultureller Einflussvariablen zu beobachten sein wird (Carrard et al., 2020).

Während die Entwicklung von pathologischen körperbezogenen Einstellungen aufgrund negativer Medieneinflüsse bei Frauen schon lange untersucht wird, sind Untersuchungen mit männlichen Probanden seltener (Schoenenberg & Martin, 2020, S. 93). Studien und zusammenfassende Reviews berichten, dass die Internalisierung von Schönheitsidealen sowie soziale Aufwärtsvergleiche auch bei Männern zu körperbezogenen Unzufriedenheiten führen (z. B. Blond, 2008, S. 248). Die männliche Körperunzufriedenheit kann anfälliger dafür machen, klinisch relevante Essstörungen und vermehrtes muskelaufbauendes Verhalten (Tylka, 2011) oder eine muskeldysmorphe Symptomatik (Klimek et al., 2018) zu entwickeln. Metaanalytische Befunde bei Männern deuten zudem auf erhöhte Depressivität, verminderten Selbstwert und eine Erhöhung des Ärgers nach der Exposition mit Bildern von idealen Körpern hin (Hausenblas et al., 2013). Die theoretischen Prädiktoren für die dünnheitsorientierte und muskelorientierte Körperunzufriedenheit sind vielschichtig und beziehen nach Karazsia et al. (2017, S. 294-295) biologische Faktoren, z. B. einen höheren BMI, aber auch persönlichkeitspsychologische Konstrukte wie Perfektionismus sowie soziokulturelle Variablen wie massenmediale Einflüsse mit ein.

Ein beträchtlicher Teil der Forschung zum Körperbild und der BoPo-Bewegung beschäftigt sich mit Trends der sozialen Medien. Ein jüngerer Trend, der eine Kombination von Thin-Ideal-, und Athletic-Ideal-Model darstellt, ist die *Fitspiration* (Fitspo), welche motivationssteigernde Fotos sportlicher Körper unter der Anwendung von Hashtags in den Netzwerken propagiert und die Intention hat, die Nutzer für die Erhaltung eines durchtrainierten und schlanken Körpers zu sensibilisieren (Klier et al., 2022). Trotz des positiven Anspruchs der Motivationsförderung durchziehen unwissenschaftliche und ungenaue Aussagen aufgrund von mangelnder Expertise sowie die einseitige Darstellung von extremen bis hin zu unrealistischen Körperidealen einen großen Teil der Fitspiration-Beiträge (Klier et al., 2022, S. 2). Diese können entsprechend zu einer weiteren Verstärkung aussehensbezogener Vergleiche und damit verbundenen Körperunzufriedenheiten führen (Pryde & Prichard, 2022), vor allem unter einer erhöhten Frequenz der Nutzung von Social-Media-Apps auf Smartphones (Rozgonjuk et al., 2023). Befunde von Jeronimo und Carraca (2022, S. 3032) deuten darauf hin, dass die Exposition gegenüber Fitspiration-Inhalten im Allgemeinen mit einer negativen Stimmung verbunden ist. Auch das *Slim-Thick-Ideal* (charakterisiert durch ein großes Gesäß, große Oberschenkel, eine schmale Taille und einen flachen Bauch) kann für Frauen bedrohlich sein. Teilweise stärker als das Bild des Thin-Ideals (McComb & Mills, 2022); insbesondere bei Frauen, die ein perfektes Aussehen anstreben. McComb und Mills (2022) weisen zudem darauf hin, dass Frauen, die einem kurvigen Ideal folgen, innerhalb der BoPo-Bewegung häufig außer Acht gelassen werden und dass Slim-Thick-Models dem Körperbild von Frauen möglicherweise

mehr schaden als dünne Models, da diese im Alltag und den Medien eher allgegenwärtig sind und einen aktuellen Promi-Trend darstellen.

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass es geschlechtsspezifische Ideale im Körperbau gibt, bestimmte Aspekte aber auch Schnittmengen zwischen den Geschlechtern darstellen. Hinzu kommt bei beiden Geschlechtern, dass die Internalisierung des schlanken und muskulösen Schönheitsideals aufgrund des Konsums aussehensbezogener Inhalte stattfindet. Trends wie Fitspiration oder das Slim-Thick-Ideal sind dynamisch und müssen noch weiter erforscht werden, stellen aber eine zusätzliche Bedrohung für ein gesundes Körperbild dar. Insbesondere soziale Faktoren haben einen starken Einfluss auf die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Attraktivitätsbedenken und die Bedeutung von schwer zu erreichenden Schönheitsstandards bei Frauen und Männern (Quittkat et al., 2019). All diesen Risikofaktoren können aber auch Schutzfaktoren gegenübergestellt werden, welche ein negatives Körperbild gar nicht erst entstehen lassen oder zumindest abmildernd oder korrigierend wirken, z. B. die regelmäßige Durchführung von praktischen Übungen, Engagement im Rahmen von Body Positivity oder eine positive familiäre Bindung (z. B. Kaufman et al., 2020; Levine & Smolak, 2016), auf welche im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit noch Bezug genommen wird. Soziokulturelle Modelle und die Theorie des sozialen Vergleichs bieten für das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Risiko- und Schutzfaktoren einen ersten Ansatz und sollen in den nächsten Abschnitten vorgestellt werden.

2.1.4.2 Theorie des sozialen Vergleichs

Die Theorie des sozialen Vergleichs wurde vom Sozialpsychologen Leon Festinger im Jahr 1954 entwickelt und besagt, dass Individuen ihre persönliche Identität aufbauen, indem sie Vergleiche zwischen sich selbst und anderen Personen anstellen, welche geschätzte oder begehrte Eigenschaften besitzen. Zum einen erklärt die Theorie, wie soziale Aufwärtsvergleiche zur Manifestation bestimmter Körperideale beitragen und diese aufrechterhalten. Zum anderen erklärt sie auch, wie Körperunzufriedenheit durch soziale Vergleiche erzeugt wird (Heinberg & Thompson, 1992). Im Prozess des Vergleichs mit Medienpersonen unterscheidet die Theorie des sozialen Vergleichs (1) Abwärts- und Lateralvergleiche, also Vergleiche mit Individuen, welchen es subjektiv ähnlich bzw. schlechter als einem selbst geht, was zu einer Erhöhung des Selbstwertes führt, und (2) Aufwärtsvergleiche, also Vergleiche mit Personen, welche als subjektiv überlegen wahrgenommen werden, was tendenziell zu negativen Konsequenzen, z. B. Stimmungsverschlechterung, führt (Fardouly et al., 2017). Eine Skala zur Messung sozialer Vergleiche ist die *State Appearance Comparison Scale* (SACS; Tiggemann & McGill, 2004).

Da die Darstellung von idealisierten Körpern in den Medien omnipräsent ist, sind Vergleichsprozesse nicht zu vermeiden. Umso mehr stellt die Art des Vergleichs einen

Schlüsselfaktor für die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper dar, wie Myers und Crowther (2009) in einer Metaanalyse berichten. Konstatiert wird in der Studie von Myers und Crowther (2009) ein hochsignifikanter Zusammenhang zwischen sozialem Vergleich und Körperunzufriedenheit. Aussehensbezogene Aufwärtsvergleiche spielen in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle (Thompson & Heinberg, 1993), was sowohl für das weibliche (Want, 2009) als auch das männliche Körperbild (Karazsia & Crowther, 2009) gilt. Insbesondere der sozialmediale Bereich arbeitet nach Wick und Keel (2020) häufig mit stark editierten oder gefilterten Idealbildern in Form von Fotos und Videos, welche durch verschiedene Endgeräte zudem permanent verfügbar sind und ein entsprechendes Potenzial für schnelle und zahlreiche körperbezogene Vergleiche bieten (Ioannidis et al., 2021; Tiggemann & Miller, 2010). Diese Vergleiche sind tendenziell stärker aufwärtsgerichtet als soziale Vergleiche, die in persona stattfinden (Ioannidis et al., 2021). Entsprechend fällt auch ihre negative Einwirkung auf die Körperzufriedenheit aus (Fardouly et al., 2017). Bestimmte Algorithmen können die Beziehung zwischen sozialen Medien und Körperunzufriedenheit zusätzlich verstärken, da diese die User*innen mit personalisierten Inhalten versorgen, die darauf ausgelegt sind, sie über längere Zeiträume hinweg zu beschäftigen (Harriger et al., 2022). Der aussehensbezogene Gebrauch sozialer Medien stellt sowohl einen Prädiktor für die Anzahl sozialer Vergleiche als auch eine moderierende Variable zwischen der Nutzung von Social Media und dem Körperbild dar (Tiggemann & Anderberg, 2020b). Frauen sind dabei durchschnittlich anfälliger für körperbezogene Vergleiche und erleben, vor allem bei hoch ausgeprägter Neigung zum körperlichen Vergleich, signifikant höhere Levels körperlicher Unzufriedenheit als Männer (Tiggemann & Anderberg, 2020a).

Tylka et al. (2023, S. 202) resümieren, dass die Theorie des sozialen Vergleichs vergleichsweise simplistisch ist. Mit dem Befundmuster, dass sozialmediale Aufwärtsvergleiche Körperunzufriedenheit und assoziierte psychische Erkrankungen prädiszieren, wurde von der Theorie jedoch ein stabiles empirisches Fundament geschaffen, welches auch in Zukunft offen für Erweiterungen bleiben wird. Trotz ihrer Schwächen kann die Theorie als hinreichendes Basismodell dienen, auf welchem die komplexeren soziokulturellen Modelle theoretisch aufbauen. Eine Erweiterung der Theorie des sozialen Vergleichs erbrachten Heinberg und Thompson (1992), die das generelle sozialpsychologische Konstrukt des sozialen Vergleichs auf den Bereich des Körperbildes übertrugen und die Grundlage des Tripartite Influence Modells erarbeiteten, auf welches im Folgenden näher eingegangen wird.

2.1.4.3 Tripartite Influence Model

Das Tripartite Influence Model (TIM) von Thompson et al. (1999) nimmt soziokulturelle Faktoren als wichtige Determinanten für die Entwicklung und Veränderung des Körperbilds an. Die dreifache Beeinflussung findet durch soziokulturellen Druck auf das Aussehen statt, welcher von den Medien, der Familie und von Gleichaltrigen ausgeübt wird und durch die Mediatoren des sozialen Vergleichs und der Internalisierung wirkt (z. B. Lovering et al., 2018; siehe Abbildung 2). Der soziokulturelle Druck auf das Aussehen, der von diesen Faktoren ausgeübt wird (z. B. durch aussehensbezogene Hänseleien oder die Rezeption von Schönheitsidealen in sozialen Netzwerken), fördert sowohl die Internalisierung soziokultureller Schönheitsideale als auch die Neigung zu Vergleichen des Aussehens. Diese Aspekte machen wiederum die Entwicklung eines negativen Körperbildes und damit assoziierte psychische Erkrankungen (z. B. Essstörungen) wahrscheinlicher, sofern keine geeigneten Coping-Strategien vorliegen, die in diesen Prozess eingreifen (Keery et al., 2004).

Das TIM wird von Längsschnittstudien mit heranwachsenden Mädchen und Jungen gut unterstützt (Wang et al., 2019) und hat sich als fruchtbar für die weitere Forschung erwiesen. Ursprünglich wurde das Modell ausschließlich zur Erklärung der Entstehung von Körperunzufriedenheiten und Essstörungen weiblicher Personen konzeptualisiert; der Ansatz wurde jedoch stetig weiterentwickelt und auf Personen mit anderen Merkmalen ausgeweitet (Lovering

Abbildung 2

Grafische Repräsentation des Tripartite Influence Model von Thompson et al. (1999)

Anmerkung. Grafik adaptiert von Lovering et al. (2018)

et al., 2018, S. 45). Darunter erwachsene Männer (Tylka, 2011), homosexuelle und bisexuelle Personen (z. B. Huxley et al., 2015; Tylka & Andorka, 2012), Trans-Personen (Strübel et al., 2020) sowie Personen spezifischer Ethnien und Kulturen (z. B. Burke et al., 2021). Exemplarisch soll an dieser Stelle eine großflächige Studie von Frederick et al. (2022) zu soziokulturellen Aspekten des Aussehens in einer nationalen amerikanischen Stichprobe genannt werden, welche aussehensbezogene Variablen anhand verschiedener Messmethoden von Körperbildkonstrukten aus zwei Jahrzehnten auswertete und aufzeigen konnte, dass viele Menschen, unabhängig von den demografischen Gruppen, über große soziokulturelle Bedenken bezüglich ihres Aussehens berichteten. So berichteten Männer seltener als Frauen über eine hohe Überwachung des körperlichen Aussehens, die Verinnerlichung des Thin-Ideals oder gesellschaftlichen sowie familiären Druck. Sowohl Männer als auch Frauen äußerten jedoch, dass ihr Körper sehr schlank aussehen sollte. In weiteren Studien wurden die einflussreichen Rollen der Medien und Peers bei der Sozialisierung der Normen und Erwartungen an das körperliche Erscheinungsbild von Personen hervorgehoben (Dohnt & Tiggemann, 2006); zudem nehmen gewichts- und aussehensbezogene Aussagen seitens der Familie eine wichtige Stellung ein (Levine et al., 1994).

Roberts et al. (2022) überprüften mögliche Anpassungen und Erweiterungen des TIM und konnten zeigen, dass traditionelle Medien und sozialen Medien getrennt betrachtet werden müssen und jeweils eine eigenständige Variable darstellen, was die sozialen Medien zu einer vierten Quelle des sozialen Einflusses macht. Die sozialen Medien waren dabei der einzige Einfluss, der sowohl über die Verinnerlichung des Schlankheitsideals als auch über den Körpervergleich mit der Wertschätzung des Aussehens von heranwachsenden Mädchen wirkte. Diese Ergebnisse unterstreichen sowohl den Druck auf junge weibliche Personen, dünn und muskulös auszusehen, als auch die Rolle der sozialen Medien als wichtige Quelle für die Kultivierung von Schönheitsidealen. Des Weiteren korrespondieren die Befunde mit der klassischen Kultivierungstheorie (Gerbner & Gross, 1976), welche davon ausgeht, dass Massenmedien für die Übermittlung kultureller Ideale konzipiert worden sind und bestimmte, allgemein als begehrenswert dargestellte, Eigenschaften und Verhaltensweisen von Menschen kultivieren und durch wiederholte Darbietung zu einem internalisierten und homogenisierten Ideal machen (Stein et al., 2021, S. 6). In Bezug auf die sozialen Medien haben Pedalino und Camerini (2022) sowie Stein et al. (2021) zeigen können, dass bereits das reine Browsen durch Instagram zu einer Verminderung der Körperwertschätzung führen kann, was vor allem durch den sozialen Vergleich mit Influencern in den sozialen Medien erklärt wird. Andere Befunde deuten darauf hin, dass auch der Kontext und das Narrativ, in das körperbezogene Informationen eingebettet sind, eine Rolle spielen können: In einer Studie von Robinson und Vendemia (2023) neigten Teilnehmer*innen mit einem höheren BMI bspw. eher dazu, die Erzählung über eine mehrgewichtige Figur zu lesen. Weiterhin bekamen Thin-Ideal-Figuren mit hohem

Selbstwertgefühl zwar das höchste Maß an Wertschätzung für das Aussehen, jedoch wurden Charaktere mit hohem BMI und hohem Selbstwertgefühl insgesamt positiver bewertet als schlanke Charaktere mit geringem Selbstwertgefühl. Soziale Vergleiche und eine geringe Diskrepanz zwischen dem eigenen Aussehen und einem Modell können die Körperwertschätzung also auch erhöhen. Dieser Befund steht auch auf einer Linie mit dem Einsatz von körperpositiven Bildunterschriften in den sozialen Medien, welche einen positiven Einfluss auf das Körperbild haben können (z. B. Cohen et al., 2019b).

Zusammengefasst stellt das TIM für die Erforschung der Interaktion zwischen sozialen Medien und Körperbild eines der wichtigsten und am häufigsten getesteten Modelle dar und ist für Erweiterungen adaptiv. Das TIM integriert Internalisierungs- und Vergleichsprozesse als Mediatoren zwischen den zentralen soziokulturellen Beeinflussungsfaktoren und direkt messbaren Konsequenzen (z. B. Körperunzufriedenheit, siehe Abbildung 2). Die Exposition gegenüber körperpositiven sozialen Medien und der Erwerb von Medienkompetenz können die Modellbeziehungen abschwächen (z. B. Merino et al., 2024). Investitionen in soziale Medien und die Beschäftigung mit dem Aussehen in sozialen Medien können diese Modellbeziehungen wiederum verstärken (z. B. Keery et al., 2004).

2.1.4.4 Objektivierungstheorie

Eine zentrales Konzept für die vorliegende Arbeit ist die Objektivierungstheorie (Fredrickson & Roberts, 1997; siehe Abbildung 3), welche auch als eine der Schlüsseltheorien der feministischen Strömungen innerhalb der BoPo-Bewegung angesehen wird. Fredrickson et al. (2011, S. 689) referieren hierzu, dass der weibliche Körper bis Mitte der 1990er Jahre in den soziokulturellen Ansätzen zur Psychologie der Frau weitgehend übersehen wurde. Fredrickson und Roberts (1997) läuteten mit ihrem Modell eine Wende ein, auf welche feministische und genderwissenschaftliche Diskurse bis heute aufbauen (Bareket & Fiske, 2023, S. 653). Die Objektivierungstheorie wird als Rahmen für das Verständnis der erfahrungsbedingten Folgen des Frauseins in einer Kultur vorgestellt, die den weiblichen Körper sexuell objektiviert (Fredrickson & Roberts, 1997). Die Theorie geht weiterhin davon aus, dass biologisch weibliche Personen in der Regel dazu erzogen werden, die Perspektive eines Beobachters als primäre Sichtweise auf ihr körperliches Selbst zu verinnerlichen und sie sich entsprechend selbst objektivieren würden (Slater & Tiggemann, 2010, S. 42). Diese Perspektive auf das Selbst kann zu einer gewohnheitsmäßigen Körperüberwachung führen, welche die Wahrscheinlichkeit erhöht, sich zu schämen oder zu ängstigen (Slater & Tiggemann, 2010, S. 43). Weiterhin werden motivationale Höchstleistungen verringert, da die Überwachungsprozesse erhebliche kognitive und emotionale Ressourcen binden (Calogero, 2012, S. 577). Eine Anhäufung solcher Erfahrungen kann dazu beitragen, eine Reihe von psychischen Gesundheitsrisiken zu erklären, von denen Frauen unverhältnismäßig stark betroffen sind, z. B. Depression (Szymanski

et al., 2021) und Essstörungen (Schaefer & Thompson, 2018). Die Objektivierungstheorie untersucht also kritisch, wie tief verwurzelte gesellschaftliche Praktiken zur Objektivierung von Körpern, insbesondere von Frauen, beitragen, und beschreibt zum einen die tiefgreifenden psychologischen Folgen, die von der Objektivierung *durch andere* ausgehen, z. B. Zuschreibung einer verminderten Kompetenz objektivierter weiblicher Personen (Merino et al., 2024, S. 3). Zum anderen behandelt die Objektivierungstheorie aber auch die *eigene* Selbstobjektivierung, welche als zentrale Folge für Frauen gewertet werden kann und mit einem negativeren Körperbild, einer verminderten geistigen, körperlichen und sexuellen Gesundheit sowie einer beeinträchtigten kognitiven Leistungsfähigkeit einhergeht (Ward et al., 2023). Angesichts der zunehmenden Belege dafür, dass auch Männer sich Sorgen um ihr Körperbild machen, wurde die Objektivierungstheorie in der Forschungsliteratur zunehmend auch auf diese Bevölkerungsgruppe angewandt (z. B. Davids et al., 2019; Michaels et al., 2013). Zudem wurde die Theorie sukzessive auf das gesamte Geschlechterspektrum sowie Personen verschiedener sexueller Orientierung ausgeweitet (Comiskey et al., 2020; Martins et al., 2007). Ein häufig genannter Kritikpunkt an der Anwendung bei Männern ist, dass die Theorie ursprünglich

Abbildung 3

Grafische Repräsentation der Objektivierungstheorie von Fredrickson und Roberts (1997)

Anmerkung. Grafik adaptiert von Calogero (2012)

ausschließlich dafür entwickelt wurde, um zu erklären, wie gemeinsame psychologische Probleme von *Frauen* in einer geschlechtsspezifischen Unterdrückung durch patriarchalische soziale Strukturen verwurzelt sind (Davids et al., 2019, S. 443). Ob die Objektivierungstheorie die soziokulturellen Erfahrungen von männlichen Personen angemessen erklärt, kann also noch nicht abschließend beantwortet werden.

Die von der Objektivierungstheorie eingenommene Perspektive verändert nach Merino et al. (2024, S. 3) nicht nur die Art und Weise, wie der Einzelne sich selbst wahrnimmt, sondern manifestiert sich auch als Problem, bei dem Körper vor allem aufgrund ihres Aussehens oder ihrer sexuellen Attraktivität und weniger wegen ihrer Fähigkeiten oder ihrer Individualität bewertet werden. Deswegen ist die Theorie für den Gegenstand der Body-Positivity-Bewegung hochrelevant. Leiden Personen unter chronischer Scham und Angst, weil sie den kulturellen Schönheitsnormen nicht entsprechen können, ist das Auftreten schwerwiegender psychischer Probleme signifikant erhöht (Merino et al., 2024, S. 3). Eine der gesellschaftlichen Stellschrauben ist demnach eine fundamentale Kritik der zentralen Rolle von Medien und Werbung bei der Verstärkung der Körperobjektivierung.

Ein Kritikpunkt seitens der Vertreter*innen der Objektivierungstheorie an der BoPo-Bewegung ist die Selbstobjektivierung im Rahmen von sexualisierten Postings bzw. deren Reduktion auf Äußerlichkeiten. Mehrere Studien bieten einen Ansatzpunkt für die Vermutung, dass körperpositives Messaging nicht zwingend mit einer Steigerung des persönlichen Wohlbefindens bzw. der Erhöhung des körperlichen Zufriedenheit einhergeht, sondern die Effekte variabel sind und entsprechend differenziert betrachtet werden müssen. In einer Studie von Betz und Ramsey (2017) wurden die Reaktionen von Frauen auf Botschaften, die dünne, sportliche und kurvige Ideale vermittelten, mit Botschaften verglichen, welche die Akzeptanz aller Körpertypen betonte. Die Reaktionen der Proband*innen auf dieses Stimulusmaterial wurden erfasst, wobei Botschaften zur Körperakzeptanz und zur Sportlichkeit am positivsten bewertet wurden, während Messaging zum dünnen bzw. kurvigen Ideal eher negativ bewertet wurden. Nachfolgende Messungen zur Selbstobjektivierung und Körperzufriedenheit ergaben, dass Botschaften, die ein bestimmtes Körperideal propagieren mehr Selbstobjektivierung verursachen als körperneutrales Material bzw. auf Körperakzeptanz ausgelegte Nachrichten und zeigen auf, wie komplex die Reaktionen von Frauen auf verschiedene körperliche Ideale ausfallen können.

Es besteht also die Notwendigkeit zu differenzieren, welche Art von körperpositiver Kommunikation eingesetzt werden sollte, um ein positives Körperbild und Selbstwertgefühl zu fördern, und welche Formen von Botschaften dysfunktional sind und das psychische Wohlbefinden eher beeinträchtigen. Das Streben nach positiven Gefühlen und die ausschließliche Betonung des Positiven können schädlich sein, wenn es wichtige negative Gefühle unterdrückt, ignoriert und abschwächt (z. B. Ford & Mauss, 2014; Vansteenkiste et al., 2020). Bei

der Ausweitung der Diskussion um die Objektivierungstheorie ist es nach Merino et al. (2024, S. 3) notwendig, neben den psychologischen Auswirkungen auch die gesellschaftlichen Normen und Praktiken der eigentlichen Objektivierung zu erforschen und diese zu hinterfragen, um vielfältigere und realistischere Darstellungen von Körpern in den Medien zu fördern und den Fokus mehr auf die Fähigkeiten und Qualitäten jenseits des körperlichen Aussehens zu lenken.

2.2 Body Positivity

2.2.1 Body Positivity als Gegenkultur

Die Body-Positivity-Bewegung hat ihren Ursprung in der Fat-Acceptance-Bewegung, welche in den USA im Rahmen emanzipatorischer und identitätspolitischer Bewegungen in den späten 1960er-Jahren erstmals nennenswert in Erscheinung trat (Herrmann et al., 2022, S. 17). Generell hat die Body-Positivity-Bewegung in den sozialen Medien das Ziel, traditionelle Schönheitsstandards in Frage zu stellen, eine Vielfalt von Körpern darzustellen und den Fokus auf deren Wertschätzung und Akzeptanz zu richten (Cwynar-Horta, 2016, S. 40). Intensive Forschungsbemühungen haben in quer- und längsschnittlichen Studiendesigns gezeigt, dass positive Botschaften und Darstellungen von Körperakzeptanz und -vertrauen sich größtenteils förderlich auf das Körperbild, die Körperzufriedenheit und die Stimmung auswirken und dazu beitragen können, traditionelle Schönheitsideale in Frage zu stellen (siehe Abschnitt 2.2.3).

Als akademischer Ausleger der BoPo, welcher politischen Aktivismus und wissenschaftliche Befunde verbinden möchte, ist zunehmend der Bereich der Fat Studies in Erscheinung getreten, welcher die gesellschaftliche Einstellung zu Körpergewicht und Aussehen kritisch untersucht und sich für die Gleichstellung aller Menschen in Bezug auf die Körpergröße einsetzt (Rothblum, 2012). Die Fat Studies verstehen sich als eine akademisch fundierte Gegenbewegung zur allgegenwärtigen Dramatisierung eines hohen Körpergewichts und versuchen, die negativen Assoziationen, die die Gesellschaft mit Fett und einem mehrgewichtigen Körper verbindet, zu beseitigen (Rose & Schorb, 2017, S. 9). Weiterhin betrachtet die Bewegung das Gewicht (ähnlich der Körpergröße) als ein menschliches Merkmal, das in jeder Bevölkerung stark variiert (Rothblum, 2017, S. 16).

In der Fat-Bewegung werden oft zwei grundlegende Ansätze unterschieden. Der erste ist nach Rothblum (2017, S. 17) der von der National Association to Advance Fat Acceptance (NAAFA) verkörperte Ansatz, der sich gegen gewichtsbedingte Diskriminierung und für die Wertschätzung aller Körper einsetzt und sich in den Fat Studies niederschlägt, während die radikalere Seite des Fett-Aktivismus die Strukturen der Gesellschaft selbst in Frage stellt (z. B. Cooper, 2010). Das heißt, im Gegensatz zu den traditionellen Ansätzen zum Thema

Gewicht widersetzen sich die Fat Studies nicht der Tatsache der menschlichen Gewichtsvielfalt, sondern untersuchen vielmehr, was Menschen und Gesellschaften aus dieser Realität machen (Wann, 2009, S. x). Darwin und Miller (2021) unterteilen diese Strömungen wiederum in die Koexistenz von vier Bewegungen im Bereich der Body Positivity: (1) Mainstream Body Positivity (in dieser Arbeit auch als liberaler Ansatz bezeichnet), (2) Fat Positivity = Body Positivity, (3) Radical Body Positivity und (4) Body Neutrality. Die Body Neutrality hat sich dabei als eindeutige Alternative zu den restlichen Bewegungen herausgebildet und wurde ab 2015 populär. Konzeptuell gesehen sind BoPo und BoNe also unterschiedliche Konstrukte, existieren jedoch innerhalb derselben theoretischen Rahmenkonzeption der Körperpositivität (siehe Abschnitt 2.2.2).

Die BoPo-Bewegung weitete sich im Rahmen der bestehenden Ansätze sukzessive auf andere Formen von Diskriminierung aufgrund körperlicher Merkmale aus und thematisierte zunehmend jegliche Formen körperlicher Makel bzw. Abweichungen von der jeweils kulturbedingten Schönheitsnorm, bspw. Narben, Cellulite oder Sommersprossen (Birk & Mirbek, 2021, S.145). Weiterhin sieht sich die Bewegung als Gegenkultur zur Diskriminierung aufgrund von körperlichen Merkmalen wie Hautfarbe sowie Aspekten der Geschlechtsidentität und der sexuellen Orientierung und betrachtet sich nach Ellison (2017, S. 257) als radikale soziale Bewegung, die Grenzen durchdringen möchte. Die liberale, weniger radikale Variante der BoPo-Bewegung feierte kontinuierlich ihren Siegeszug in den sozialen Medien sowie dem populärwissenschaftlichen Mainstream des Literaturbetriebs; auch die psychologische Forschung beschäftigte sich zunehmend mit dem Phänomen (Lazuka et al., 2020, S. 85-86). Mit der Health-at-Every-Size-Bewegung (HAES) wurde zunehmend die Position vertreten, dass auch ein fülliger Körper gesund sein kann (z. B. Webb et al., 2017). Die Bewegung geht von gewichtsbezogener Diskriminierung aus, welche eine Form der Stigmatisierung mit schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen mit großem Körpervolumen ist (Nutter et al., 2016). Trotz der ärztlichen Bedenken, dass stoffwechselgesunde fettleibige Menschen im Vergleich zu stoffwechselgesunden normalgewichtigen Menschen langfristig ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse und eine generell erhöhte Mortalität haben (z. B. Kramer et al., 2013), blieb die HAES der Auffassung, dass die gesellschaftliche Fixierung auf Schlankheit und Diäten ungesund ist und die natürliche Vielfalt des Körpers nicht zulässt. Weiterhin konzentriert sich das HAES-Paradigma nicht nur auf die Gewichtsabnahme, sondern auch auf die Gesundheitsförderung und die Verbesserung des emotionalen, körperlichen und geistigen Wohlbefindens von Menschen aller Größen (Nutter et al., 2016, S. 5). Forscher aus diesem Bereich fördern insbesondere Selbstakzeptanz, Körpervielfalt und ein verbessertes Gesundheitsverhalten unabhängig von der Körpergröße, z. B. körperliche Aktivität aus Freude und intuitives Essverhalten, und sehen die Verwendung des BMI als Gesundheitsindikator kritisch (Nutter et al., 2016, S. 5). Bacon und Aphramor (2011, S. 6) zufolge sei

eine Fokussierung auf das Gewicht nicht nur unwirksam, wenn es darum geht, einen schlankeren und gesünderen Körper zu erreichen, sondern kann auch zu einer erhöhten Beschäftigung mit dem Essen und dem eigenen Körper, zu wiederholten Zyklen des Abnehmens und Wiedezunehmens, zur Ablenkung von anderen persönlichen Gesundheitszielen und allgemeineren Gesundheitsfaktoren, zu einem verminderten Selbstwertgefühl, zu Essstörungen und zur Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund des Gewichts beitragen.

Es kann festgehalten werden, dass die BoPo-Bewegung in verschiedene Fraktionen unterteilt ist und in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung verankert ist. Mit der HAES-Bewegung reicht die BoPo auch bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Emanzipatorische, inklusive und antikapitalistische Werte werden in großen Teilen der Fat-Acceptance- bzw. Body-Positivity-Bewegung zwar immer noch vertreten und können als politisches Fundament betrachtet werden, wurden im Laufe der Zeit aber theoretisch und praktisch unschärfer (z. B. Sastre, 2016). Eine zunehmende Kommerzialisierung der Bewegung ließ kritische Fragen lauter werden, welche die Art, die Rezeption und die Wirkung der dargebotenen Inhalte betreffen, ab wann ein Inhalt der sozialen Medien, der sich mit dem Hashtag *#bopo* schmückt, überhaupt als „körperpositiv“ gewertet werden kann und wann ist er dies nicht mehr ist (siehe Abschnitt 2.2.4). In den nächsten Abschnitten soll geklärt werden, wie sich bestimmte Formen körperpositiver Medien auf verschiedene Menschen und Geschlechter und deren physische und psychische Gesundheit auswirken.

2.2.2 Abgrenzung von Body Positivity und Body Neutrality

Tylka und Wood-Barcalow (2015) skizzieren in ihrem Artikel *What is and what is not positive body image? Conceptual foundations and construct definition* an, wie sich der Begriff des positiven Körperbildes entwickelt hat und welche Kriterien dieser erfüllen muss, um für weitere Forschung anschlussfähig zu bleiben. Zentral für die vorliegende Arbeit ist vor allem die Frage, welchen Einfluss die Body-Positivity-Bewegung auf das Körperbild ausübt.

Nach Rodgers et al. (2022, S. 368) gibt es einen Unterschied zwischen Body Positivity - also der Bewegung, welche auf die Förderung der Körperakzeptanz abzielt - und einem positiven Körperbild, welches Verhaltensakte und Einstellungen dem Körper gegenüber meint. Im Idealfall unterstützen die Botschaften der körperpositiven Bewegung das positive Körperbild der Rezipient*innen. Tylka und Wood-Barcalow (2015c) stellten die Frage, ob körperpositive Inhalte in den sozialen Medien aber auch tatsächlich die Kernmerkmale eines positiven Körperbilds widerspiegeln. Basierend auf der systematischen Erforschung des positiven Körperbilds im Rahmen der theoretischen Konzepte von Cash, der positiven Psychologie (z. B. Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) und dem Konstrukt der Body Appreciation (Avalos et al., 2005) konnten Tylka und Wood-Barcalow (2015c) nach der Auswertung von quantitativen und qualitativen Befunden verschiedene Kernmerkmale ermitteln, die gegenwärtig das Konstrukt

des positiven Körperbild definieren. Im Artikel wird genannt, dass ein positives Körperbild sich (1) von einem negativen Körperbild unterscheidet, (2) vielschichtig ist (einschließlich Körperwertschätzung, Körperakzeptanz/-liebe, umfassender Konzeptualisierung von Schönheit, adaptiver Investition in das Aussehen, innerer Positivität, Interpretation von Informationen in einer körperwertschätzenden Art und Weise), (3) ganzheitlich ist, (4) stabil und formbar ist, (5) protektiv wirkt, (6) mit der von anderen wahrgenommenen Körperakzeptanz zusammenhängt und (7) durch soziale Identitäten geprägt ist. Das positive Körperbild nach dieser Definition kann mit der *Body Appreciation Scale-2* (BAS-2) von Tylka und Wood-Barcalow (2015a) gemessen werden.

Von Wood-Barcalow et al. (2024, S. 4) wird ergänzt, dass ein positives Körperbild nicht bedeutet, mit allen Aspekten des Aussehens hochzufrieden zu sein. Weiterhin ist ein positives Körperbild kein Ausdruck von Narzissmus oder Eitelkeit und es schützt auch nicht immer vor körperbildbedrohlichen Einwirkungen; es verlangt Selbstfürsorge und kann durch Komplimente anderer unterstützt werden (Wood-Barcalow et al., 2024). Da nicht jeder Content-Creator in den sozialen Medien sich dieser Kernmerkmale bewusst ist und durchaus mit unterschiedlichen Konzepten des Körperbildes operiert wird, kommt es generell zu Abweichungen und nicht jeder Beitrag, der im Rahmen der BoPo-Bewegung gepostet wird, erfüllt alle der genannten Kriterien. Eine Inhaltsanalyse körperpositiver Beiträgen in sozialen Netzwerken von Rodgers et al. (2023b, S. 7) hat ergeben, dass die untersuchten Beiträge generell eine breite Palette von Körpergrößen, -formen und -erscheinungen abdecken und textbasierte Botschaften ein breit gefasstes Schönheitskonzept, inklusive der Akzeptanz und Wertschätzung des Körpers, der Ablehnung eng definierter gesellschaftlicher Schönheitsideale und der Investition in Selbstfürsorge, abbilden, welche wiederum mit den Kernmerkmalen von Tylka und Wood-Barcalow übereinstimmen. Trotz der geteilten Merkmale haben Inhaltsanalysen von Cohen et al. (2019a) und Lazuka et al. (2020) aber auch gezeigt, dass körperpositive Inhalte heterogener sind als sie auf den ersten Blick erscheinen. Von Rodgers et al. (2023b, S. 1-2) werden diesem Zusammenhang zwei innere Spannungstendenzen benannt, welche die BoPo-Bewegung durchziehen:

(1) Die körperpositiven Inhalte unterscheiden sich nach Meinung der Autor*innen in ihrem Maß der Körperzentriertheit, d. h. einige körperpositive Inhalte betonen die Wertschätzung des eigenen Aussehens und dessen Abweichung von sozial konstruierten Schönheitsidealen stark, während andere Ansätze eher die Wertschätzung des Körpers für seine Funktionalität betonen. Für beide Betrachtungsweisen finden sich positive und negative Aspekte. So führen Verfechter*innen der Wertschätzung der Funktionalität an, dass ein einseitiger Fokus auf die Beseitigung von Schönheitsidealen dazu führen kann, dass ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Bewertung des Aussehens und dem Selbstwertgefühl entstehen lassen kann. Die reine Konzentration auf die Funktionalität des Körpers, also der Haltung, dass ein Körper

gut ist, wie er ganz individuell beschaffen ist, kann allerdings dazu führen, dass das Körperbild der Betrachter*innen nicht geschützt oder verbessert wird. So halten Mulgrew und Tiggemann (2018) fest, dass Betrachter funktional-körperpositiver Inhalte über eine erhöhte Körperunzufriedenheit berichten, wenn die funktionalen Qualitäten des Körpers betont werden. (2) Hinsichtlich der Inhalte bestehen aber auch Unterschiede darin, wie aktiv sie die Kommerzialisierung und Beteiligung gewinnorientierter Unternehmen fördern oder ablehnen, was zu Wertekonflikten innerhalb der BoPo-Bewegung führt, da die radikal ausgerichtete Strömung innerhalb der Bewegung sich bewusst dagegen positioniert, dass die körperliche Erscheinung als Quelle von Selbstwert und Identität dient, während gewinnorientierte Unternehmen davon profitieren, indem sie strategisch körperpositive Haltungen und Botschaften propagieren. Nach Rodgers et al. (2023b) besteht der Konflikt in diesem Fall darin, dass mit der zunehmenden Reichweite körperpositiven Contents über große Unternehmen potenziell auch eine Veränderung von Schönheitsstandards in der breiten Gesellschaft einhergehen könnte, was jedoch von Teilen der Bewegung aufgrund ihrer historisch antikapitalistischen und emanzipatorischen Einstellungen und Werte abgelehnt wird.

Mit der Kritisierung der Body Positivity war auch die Suche nach einer „Alternative zur Alternative“ eröffnet, welche sich in Körperfunktionalitätsansätzen aber vor allem in der Body Neutrality fand. Dhar (2023) beschreibt in ihrem Artikel *Body neutrality gives me the freedom not to love my body* den allgemeinen Druck, der von körperpositiven Botschaften ausgeht, eindrücklich und plädiert für den Ansatz der Body Neutrality:

I tried to absorb the message of body positivity, that I was just fine as I was, but it felt like a lie to think of myself as beautiful. Then I stumbled upon the idea of body neutrality – that my self-worth isn't tied to my body at all. Now *this* was an idea I could get behind. This could make sense. After all, being queer and autistic, not fitting in is my superpower. Why, then, were my body-image issues so mainstream? (Dhar, 2023)

Body Neutrality gilt als eine der wenigen Alternativen zum Konzept der Mainstream-Body Positivity, auch wenn beide Ansätze innerhalb der Rahmenkonzeption der Body Positivity nach Darwin und Miller (2021) koexistieren. Es existiert bisher noch keine fixe wissenschaftliche Definition der Körperneutralität als Konstrukt; einzelne Kernaspekte der BoNe sind jedoch gut untersucht, entsprechend definiert und als konstitutive Bestandteile zu betrachten. Pellizzer und Wade (2023) führten eine realistische Synthese von 107 online-basierten Definitionsversuchen der BoNe aus und extrahierten die wichtigsten Definitionsmerkmale. Dabei wurden drei Hauptelemente identifiziert: (1) Eine neutrale Einstellung zum Körper ist realistisch, achtsam und flexibel, (2) die Funktionalität des Körpers wird geschätzt, respektiert und gepflegt und (3) der Selbstwert wird nicht durch das Aussehen definiert. Auch definierende Unterelemente wurden bei dieser Synthese identifiziert und formuliert: (1a) Achtsamkeit und

Akzeptanz, (1b) es ist in Ordnung, seinen Körper nicht zu lieben, (1c) eine neutrale, gleichgültige oder mittlere Perspektive zu haben, (1d) alle Körper einzubeziehen, (1e) Körperneutralität als realistischere und erreichbare Alternative (im Vergleich zur BoPo) und (1f) Flexibilität. Für Element 2 waren die beiden Unterelemente: (2a) Betonung dessen, was der Körper leisten kann, und (2b) Anerkennung der Tatsache, dass unser Körper es verdient, unabhängig von seinem Aussehen für das, was er leistet, mit Respekt behandelt zu werden. Element 3 besteht ebenfalls aus zwei Unterelementen: (3a) Vernachlässigung des Beitrags des Aussehens und stattdessen Würdigung der inneren Stärken, die nichts mit dem Aussehen zu tun haben, und (3b) Anerkennung und Ausbau unserer externen Beiträge zum Selbstwertgefühl.

Die Körperneutralität beschreibt also einen Ansatz, der eine körperakzeptierende Haltung vertritt und Aspekte wie die Wertschätzung des Körpers, die Verminderung von negativem Body-Talk durch das Ersetzen mit körperneutralen Aussagen und die Konzentration auf eigene Stärken und intrinsische Qualitäten als definierende Charakteristika aufweist (Pellizzer & Wade, 2023, S. 437-438). Vor allem die Körperfunktionalität wird häufig als grundlegender Bestandteil und Kernmerkmal der Körperneutralität diskutiert und ist definiert als das gesamte Spektrum dessen, was der Körper in verschiedenen Bereichen leisten kann (Pellizzer & Wade, 2023, S. 435). Nach Alleva und Tylka (2021, S. 149) bezieht sich die Körperfunktionalität auf alles, was der Körper tun kann. Die Körperfunktionalität konzentriert sich auf die Funktion und Leistung des Körpers, einschließlich körperlicher Fähigkeiten (z. B. Bewegung von Körperteilen), innerer Prozesse (z. B. die Fähigkeit zu heilen und zu atmen), körperlicher Sinne und Wahrnehmungen (z. B. das Erleben von Berührungen), kreativer Bemühungen (z. B. Aktivitäten, die als sinnvoll empfunden werden), Kommunikation mit anderen und Selbstfürsorge (z. B. die Pflege des Körpers und Geistes). Dementsprechend wird der Körper eher nach seiner Funktionalität als nach ästhetischen Qualitäten beurteilt. Selbstobjektivierungsprozesse, die nach Fredrickson und Roberts (1997) eine überwiegende Konzentration auf das Erscheinungsbild des Körpers zur Folge haben, werden damit abgemildert und körperliche Funktionsweisen vom Aussehen abgekoppelt (Alleva et al., 2014, S. 182).

Ein Schema, das die Körperfunktionalität sowie die Body Positivity und Body Neutrality zusammenfasst, fußt auf der kognitiv-behavioralen Sichtweise des Körperbilds von Cash (2004), bei der es nicht nur um die Valenz (positiv/negativ; zufrieden/unzufrieden) geht, sondern auch um die Bedeutung (Tiggemann, 2024). In einer schematischen Repräsentation des Körperbildes unterscheidet Cash zwischen der Körperbewertung (Grad der Zufriedenheit mit dem eigenen Körper) und dem Körper-Investment (Grad der psychologischen Bedeutung des

Aussehens für die Selbsteinschätzung). Tiggemann (2024, S. 1) schreibt dazu in einem Kommentar bezugnehmend auf die Theorie von Cash:

In everyday parlance, when we say someone is very dissatisfied with their body, this not only means that they are a long way from their desired ideal, but also that it is important to them. Put differently, if I wish to be thinner/taller/richer, but it is not important to me, then it will have little effect on my well-being. Negative body image requires both negative evaluation and high importance. (Tiggemann, 2024)

Die verschiedenen Körperbildkonstrukte können in den orthogonalen Dimensionen Valenz und Wichtigkeit positioniert werden (siehe Abbildung 4). Während das negative Körperbild rechts oben positioniert ist, befinden sich das positive Körperbild als auch das neutrale Körperbild im selben Quadranten. Tiggemann (2024, S. 1) führt dazu aus, dass sich hier die Überlappungen beider Konstrukte zeigen, welche positive Valenz, geringe Bedeutung des Aussehens bzw. hohe Bedeutung der Funktionalität beinhalten. Körperneutralität wird hier als eine neutrale Haltung dem Aussehen gegenüber beschrieben, was bedeutet, dass sie das Aussehen weniger betont und der Schwerpunkt stattdessen auf das verlagert wird, was der Körper uns zu tun erlaubt. Körperneutralität ist nach Tiggemann (2024) also eine eigene Dimension und bildet nicht den Mittelwert zwischen negativem und positivem Körperbild ab. Die Wertschätzung der Funktionalität ist das verbindende Element zwischen dem positiven und dem neutralen

Abbildung 4

Schematische Repräsentation der Positionen des negativen Körperbildes, des positiven Körperbildes und des neutralen Körperbildes auf den Achsen Wichtigkeit und Valenz

Anmerkung. Grafik adaptiert von Tiggemann (2024)

Körperbild. Eine Schlussfolgerung von Tiggemann (2024) daraus ist, dass in praktischen Bereichen (also auch in Beiträgen zur Body Positivity in den sozialen Medien) vor allem eine Verringerung der Selbstobjektivierung vorgenommen werden sollte, indem ein positives Körperbild im Zuge der Akzeptanz seiner Eigenschaften sowie seiner Funktionalität fokussiert wird, was die Bewertung des Aussehens schlussendlich weitgehend irrelevant machen kann.

Ein weiterer Definitionsansatz der Body Neutrality wird von Mulgrew und Hinz (2024) beschrieben, welche die Körperneutralität auf Basis einer Experten-Befragung mit folgenden Schlüsselkomponenten definieren: (a) Eine neutrale, achtsame Herangehensweise an den Körper und das Erlauben, dass er einfach existiert, ohne ein Urteil von anderen Menschen und sich selbst abzugeben, (b) die Erkenntnis, dass der eigene Selbstwert nicht mit dem eigenen Aussehen zusammenhängt, und (c) den Körper als funktionelles Gefäß zu betrachten, das uns durch das Leben führt und die Teilnahme an sinnvollen Aktivitäten ermöglicht.

Ein Messinstrument zur Erhebung der Körperneutralität ist gegenwärtig noch nicht entwickelt; Elemente der BoNe sind jedoch gut mit mehreren bestehenden Instrumenten messbar. Darunter u. a. Inventare zur achtsamen Beobachtung ohne Bewertung (*Comprehensive Inventory of Mindfulness Experiences* (CHIME-A); Johnson et al., 2017), zur Wertschätzung der Funktionalität des Körpers (*Functionality Appreciation Scale* (FAS); Alleva et al., 2017) und zur Erfassung des körperlichen Selbstwerts (*Body Image Acceptance and Action Questionnaire* (BI-AAQ); Sandoz et al., 2013).

Der körperneutrale Ansatz wird auch kritisiert: Wood-Barcalow et al. (2024, S. 1) treten für die Position ein, dass der Diskurs um den Vergleich von positivem und neutralem Körperbild fälschlicherweise verkündet hat, dass Körperneutralität sich von einem positiven Körperbild und Körperpositivität unterscheidet und realistischer ist als diese. In ihrem Artikel untersuchen die Autor*innen Parallelen zum positiven Körperbild und kommen zu dem Schluss, dass Körperneutralität nicht einzigartig ist, sondern von Vertretern der These konzeptuell falsch charakterisiert wird. Wood-Barcalow et al. (2024, S. 4) untersuchen in diesem Rahmen „Mythen“, die in Schriften zur Körperneutralität zu finden sind und versuchen sie mit dokumentierten Forschungsergebnissen zu widerlegen. Diese Debatte erweist sich auch für die vorliegende Arbeit als fruchtbar, da es nicht zuletzt auch um die praktischen Implikationen der Kommunikation von verschiedenen Konzepten eines funktionalen Körperbildes geht. Der Meinung von Befürwortern einer körperneutralen Haltung, dass ein positives Körperbild nicht realistisch sei, entgegen Wood-Barcalow et al. (2024, S. 6) bspw., dass die Entwicklung eines positiven Körperbildes durch gezielte Interventionen durchaus möglich sei, selbst für Menschen mit Essstörungen oder erheblicher Körperunzufriedenheit. Die Autor*innen weisen weiterhin darauf hin, dass die Integration positiver psychologischer Interventionen in die Behandlung von Patienten mit klinischen Depressionen die Symptomatik verringert und die Remissions- und klinisch signifikanten Veränderungsraten im Vergleich zu einer üblichen Behandlung erhöht.

Eine mögliche Lösung zur Integration der verschiedenen Positionen und gleichzeitig ein relevanter Ansatz zur Verringerung der Körperunzufriedenheit könnte die stärkere Betonung der Wertschätzung der Funktionalität des Körpers sein. Sie ist auch das Element, das die Body Positivity und die Body Neutrality verbindet. Die Literatur deutet darauf hin, dass sich die Zufriedenheit mit dem Körper durch Funktionalitäts-Interventionen erhöhen lässt (Alleva & Tylka, 2021). Auch Vertreter der Objektivierungstheorie teilen die Ansicht, dass es Vorteile hat, sich eher auf die Funktionalität des Körpers zu konzentrieren (z. B. Cowles et al., 2023).

2.2.3 Auswirkungen körperpositiver Social-Media-Inhalte auf das Körperbild

Ein Großteil der quantitativen und qualitativen Studien aus dem Bereich des Körperbildes deutet darauf hin, dass das Betrachten von Body-Positivity-Inhalten dem psychischen Wohlbefinden, der Wertschätzung und der Entwicklung und Erhaltung eines positiven Körperbildes zuträglich ist (z. B. Betz et al., 2019; Cohen et al., 2019a, Cohen et al., 2019b; Valkenburg, 2022; Vandenbosch et al., 2022; Stein et al., 2023). Durchaus auch in einer großen Altersspanne (Nelson et al., 2022) und auf verschiedenen sozialmedialen Plattformen, z. B. Instagram (Cohen et al., 2019b) und TikTok (Dhadly et al., 2023). Auch von Merino et al. (2024) werden Body-Positivity-Kampagnen als Faktor angeführt, welcher sich positiv auf das Körperbild auswirkt. Andere Untersuchungen zeigen jedoch kontrastierend auf, dass körperpositive Inhalte auch zu einer objektivierten Fokussierung auf Personen führen können und oft mit negativen Konsequenzen verbunden sind (z. B. Rousseau, 2024; Schettino et al., 2023; Vendemia et al., 2021). Ein Scoping-Review von Rodgers et al. (2021, S. 34) verdeutlicht, dass nur zwei Haupttypen von Inhalten robust dazu führen, ein positives Körperbild zu unterstützen: (1) Neutrale Bilder, die keine Personen enthalten, und (2) Bildmaterial, das ein von den Schönheitsidealen abweichendes Erscheinungsbild zeigt.

In Abschnitt 2.1 wurde dargestellt, dass die frühe Körperbildforschung stark mit der Erforschung der Internalisierung von Schlankheitsidealen, Selbstobjektivierung, gestörtem Essverhalten sowie der Unzufriedenheit mit dem Körper beschäftigt war. In der letzten Dekade hat sich jedoch ein Wandel hin zu einem positiven und ganzheitlichen Körperbild in der Körperbildforschung vollzogen, welcher u. a. stark von den Werten der Body-Positivity-Bewegung beeinflusst war. In einer inhaltsanalytischen Überblicksarbeit von Cohen et al. (2019a) wurde gezeigt, wie groß die Vielfalt der Forschungsdesigns ist, welche in der BoPo-Forschung Verwendung findet. Die von Cohen et al. (2019a) vorgenommene Analyse hatte das Ziel, verschiedene Arten von BoPo-Content qualitativ und quantitativ zusammenzufassen. In der Studie wurden 640 Instagram-Posts beliebter BoPo-Accounts hinsichtlich körperlicher Merkmale und zentraler Themen kodiert. Die drei zentralen Themen stellten verschiedene Levels des BoPo-Anteils in den analysierten Beiträgen dar: a) Bilder, d. h. die visuelle Komponente (z. B. Person, Cartoon-Figur oder neutrale Bilder), welche mit verschiedenen anderen Features

kombiniert oder alleine auftrat (z. B. Mensch und Text kombiniert), b) menschliche Subjekte, d. h. Bilder, die Menschen oder Cartoon-Figuren von Menschen enthielten, wurden zusätzlich nach demografischen Merkmalen, körperbezogenen Attributen, Kleidung, Aktivität und Objektivierung kodiert, und c) Post-Themen, d. h. das Thema des Beitrags inklusive Bildmaterial, Bildunterschrift und benutzten Hashtags. Die meisten Themen der Posts waren dabei an die Kernmerkmale von Tylka und Wood-Barcalow (2015c) angelehnt.

Die Ergebnisse deuten nach Cohen et al. (2019a) darauf hin, dass die BoPo-Beiträge in der Regel ein breites Spektrum an Körpergrößen und Erscheinungsbildern abbilden, die sich zwar zum Teil rein auf das Aussehen konzentrierten, in der Mehrheit aber Botschaften im Sinne der theoretischen Definition eines positiven Körperbilds verbreiteten. Zwei Drittel der von den körperpositiven Accounts abgebildeten Körper waren mehrgewichtig und fast die Hälfte der abgebildeten Körper zeigten Cellulite, Dehnungsstreifen oder ähnliche Merkmale. Das Vorgehen der Forscher sollte einen Kontrast zu den bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Inhaltsanalysen von Fitspiration- und Thinspiration-Inhalten bieten (z. B. Wick & Harriger, 2018).

Im Bereich experimenteller Untersuchungen zur Body Positivity konnte eine experimentelle Folgeuntersuchung der Inhaltsanalyse von Cohen et al. (2019a) nachweisen, dass das Betrachten körperpositiver Instagram-Posts, verglichen mit Thin-Ideal-Material bzw. neutralen Beiträgen, zu einer Verbesserung der positiven Stimmung, der Körperzufriedenheit und der Wertschätzung bei jungen Frauen führen kann (Cohen et al., 2019b). Drei Experimente von Coyne et al. (2021) zeigen, dass das Hören von BoPo-Songtexten und das Betrachten von BoPo-Musikvideos unabhängig voneinander die Körperzufriedenheit bei jungen Frauen erhöht. Davies et al. (2020) lieferten Befunde dafür, dass das Anhängen von BoPo-Texten an körperidealisierende Bilder auf Instagram zu einer Steigerung der Körperzufriedenheit bei jungen Frauen führt, was die Bedeutung von Kommentierungen im Bereich der BoPo unterstreicht. Andere Studien adressierten das oftmals unrealistische Naturell und die Künstlichkeit von sozialmedialen Inhalten: So führten textbasierte Botschaften, die den unrealistischen Charakter von Social-Media-Inhalten hervorheben, in einer Studie von Bue und Harrison (2020) dazu, dass junge Frauen weniger Angst empfanden, unattraktiv auszusehen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass auch Texte ein wirksames Mittel sein können, um potenziell schädliche Auswirkungen von körperidealem Bildmaterial in den sozialen Medien abzuschwächen. Weitere Studien verglichen verschiedene Arten von aussehensbezogenen Beiträgen und konnten herausarbeiten, dass die tägliche Exposition von körperpositiven Inhalten die Stimmung in nicht-klinischen Gruppen mehr anhebt als der Konsum von Fitspiration-Beiträgen (z. B. Fioravanti et al., 2023).

Als Vehikel für die Transportierung körperpositiver Inhalte ist auch die Rolle von *Influencer*innen* in den sozialen Medien nicht zu unterschätzen. Diese können als soziale

Akteure definiert werden, welche eine breite Followerschaft haben und das jeweilige Medium hochfrequent nutzen (Joshi et al., 2023, S. 2). Der Status als digitale Prominente und das damit verbundene Gewicht der Meinungsäußerungen in Form der dargebotenen Inhalte lässt sie eine nachhaltige emotionale Bindung zu ihren Follower*innen aufbauen und para-soziale Beziehungen, d. h. illusorische Bindungen, werden verstärkt (Masuda et al., 2022, S. 1-2). Mit dieser Kreditabilität ist ihnen die Fähigkeit gegeben, die Einstellungen, Wahrnehmungen und Entscheidungen ihrer Follower*innen zu beeinflussen, indem sie mit ihren Inhalten die von ihnen beworbenen Ideen verknüpfen (Janssen et al., 2022, S. 101-102).

Eine der bekanntesten Influencerinnen im Bereich der Body Positivity ist Celeste Barber, eine australische Komikerin mit über 9.6 Millionen Instagram-Followern (Stand: Januar 2025). Barber begann 2015 damit, Instagram-Beiträge prominenter Models zu parodieren. Kern dieser Beiträge sind meistens Posen oder Outfits, welche von der Influencerin auf humoristische Art nachgeahmt werden. Als Endprodukt sehen die Rezipient*innen die Influencerin sowie den Originalbeitrag in einem Bild, welches mit einer humoristischen Bildunterschrift präsentiert wird. Da Barber eine Frau durchschnittlicher Größe und Attraktivität ist, unterstreichen ihre Posts die Absurdität beliebter Promi-Beiträge, indem sie die unrealistische Natur solcher Bilder hervorheben, was nach Slater et al. (2019, S. 83) als eine Form von Medienkompetenz betrachtet werden kann, welche darauf abzielt, kritisches Denken und Skepsis gegenüber den Medien zu fördern, um deren persuasiven Einfluss zu verringern. Brown und Tiggemann (2016) zeigten in diesem Bezug, dass die Exposition gegenüber Instagram-Bildern von attraktiven Prominenten zu einer größeren negativen Stimmung und Körperunzufriedenheit führt als die Exposition gegenüber neutralen Bildern. In einer Studie von Slater et al. (2019) wurden Instagram-Bilder von schlanken Prominenten mit humorvollen Parodiebilder derselben Person verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Exposition gegenüber der Parodie zu einer höheren Körperzufriedenheit und positiven Stimmung führte. Die Autor*innen schlussfolgern daraus, dass ein humorvoller Umgang mit sozialmedialen Inhalten dazu beitragen kann, die bekannten negativen Auswirkungen sozialer Medien auf die Körperzufriedenheit und die Stimmung von Frauen abzumildern. Unterstützt wird diese Annahme durch Befunde, die aufzeigen, dass mit den Instagram-versus-Reality-Posts Möglichkeiten zur Realitätskontrolle gegeben werden, die sich direkt auf die Körperzufriedenheit auswirken. Im Vergleich zu Thin-Ideal-Material haben diese Beiträge weniger nachteilige Auswirkungen auf das Körperbild (Tiggemann & Anderberg, 2020a). Slater et al. (2019, S. 87) weisen darauf hin, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass junge Menschen ihre Nutzung sozialer Medien einzuschränken; ein medienkompetenter Umgang durch humorvolle, körperpositive und selbstmitfühlende Inhalte sei weitaus vielversprechender für ein gesundes Verhältnis zu den Medien und dem eigenen Körper.

Die Befunde machen deutlich, dass bei der oberflächlichen Rezeption der Präsentation von Influencer*innen oft ausgeblendet wird, dass deren Inhalte stark kuratiert, inszeniert und

bearbeitet sind. Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass die emotionale Bindung an Influencer*innen sich als problematischer Umstand erweist, welcher anfälliger für dysfunktionale soziale Vergleichsprozesse macht. Andererseits werden auch im Rahmen der Body-Positivity-Bewegung Körperbilder etabliert, die eine Alternative zu schlanken, durchtrainierten und makellosen Körpern darstellen und einen positiven Gegenentwurf darstellen sollen (z. B. Celeste Barber). Der bewusste Verzicht auf eine nachträgliche Bearbeitung oder die Kombination mit humoristischem Bildmaterial stellt dabei die eigentliche Inszenierung dar und bedient sich demselben Mechanismus, welcher vorher zur Herausbildung von idealisierten Körperformen wie dem Thin-Ideal geführt hat, nur dass jener in diesem Fall dazu führt, ein alternatives Ideal zu konstruieren. Der körperpolitische Unterbau der präsentierten Inhalte erhöht deren Authentizität zusätzlich und führt durch die emotionale Bindung an Influencer*innen zu einer hohen Überzeugungskraft.

Doch körperpositive Beiträge haben auch Schattenseiten: Nicht alle körperpositiven Botschaften sind von Vorteil für das Körperbild und führen oftmals zu unintendierten Nebenefekten. Neben den bereits dargestellten Befunden zeigen sich praktische Folgen dieser Entwicklungen nach Schettino et al. (2023) z. B. an Schönheitsoperationen. Insbesondere das Betrachten sexualisierter, körperpositiver Selfies kann einen Risikofaktor für den Prozess der Selbstobjektivierung und Körperüberwachung darstellen, der bis zur Überlegung führen kann, sich durch Schönheitsoperationen für andere zu verschönern, anstatt innere Bedürfnisse zu befriedigen. Vendemia et al. (2021) untersuchten, wie weibliche Betrachter auf unterschiedliche Grade der Sexualisierung und Hinweise auf Fotomodifikationen körperpositiver Bilder in den sozialen Medien reagieren. Es konnte gezeigt werden, dass die Betrachterinnen die Frauen auf den Fotos umso mehr als sexualisiert wahrnahmen, je mehr diese sich selbst als sexuelles Objekt betrachteten, je mehr sie dachten, dass die Bilder aus eigennützigen Gründen geteilt wurden (z. B., um Likes zu erhalten oder etwas zu verkaufen) und je mehr sie traditionelle Schönheitsideale (z. B. Schönheit, Schlankheit, Aussehen) befürworteten.

Allgemeine Kritik an den dargestellten Studien betrifft mehrheitlich die Form der Inhalte. Die Inhalte (meistens text- oder bildbasiert) werden oft mit den sozialen Akteuren innerhalb der Netzwerke gleichgesetzt bzw. zu einer experimentellen Bedingung zusammengefasst, ohne zwischen verschiedenen Arten von Botschaften bzw. Arten der Aufbereitung (Textform, Bildform, Kombinationsbedingungen) zu unterscheiden und bestimmte Anteile differenziert zu gewichten. Ergebnisse einer Inhaltsanalyse von Rodgers et al. (2024) deuten bislang darauf hin, dass die reine Textkategorie am besten bewertet wurde, wenn es darum ging, positive Gefühle dem Körper gegenüber und einen positiven Affekt zu erzeugen. Bisher wurden solche Studien jedoch kaum durchgeführt und einzelne Features isoliert analysiert, was ein klares Verständnis der Auswirkungen verschiedener Formen der körperpositiven Kommunikation noch verhindert (Legault & Sago, 2022, S. 226). Tiggemann et al. (2020) haben bspw. positive

Effekte körperpositiver Nachrichten gegenüber Thin-Ideal-Messaging feststellen können, haben in der BoPo-Bedingung jedoch keine Trennung zwischen den inhaltlich unterschiedlichen Slogans vorgenommen, was dazu führte, dass die Effekte der Nachricht nicht klar einer bestimmten Formulierungsweise eines Slogans zugeschrieben werden konnten und die vorteilhafteren Sätze nicht von den unvorteilhaften getrennt werden konnten. Zudem werden in den meisten Studien nur die unmittelbaren Veränderungen der Zustandsvariablen nach den durchgeführten Experimenten (d. h. Prä-Post-Veränderungen) und nicht die längerfristigen Veränderungen untersucht (Stevens & Griffiths, 2020, S. 182). Auch Rodgers et al. (2022, S. 370) stellen fest, dass körperpositive Social-Media-Inhalte hinsichtlich ihrer Bilder, Botschaften und philosophischen Grundlagen heterogen sind und daher auch die Arten von körperpositiven Inhalten variieren, die in diesen Studien betrachtet werden. Die Autor*innen führen weiter aus, dass sich einige Studien auf eine ganz bestimmte Art von Inhalt (z. B. gestellte versus reale Bilder) konzentrieren, während andere einen breiteren Fokus haben.

Ein weiterer Kritikpunkt an der bisherigen Forschung zum Zusammenhang zwischen Body Positivity und dem Körperbild bezieht sich auf die fehlende Diversität. Die meisten der oben aufgeführten Studien wurden mit weiblichen Teilnehmerinnen durchgeführt. Trotz der Unterrepräsentation von Männern in der Bewegung deuten die wenigen durchgeführten Studien darauf hin, dass Männer unter den Folgen eines negativen Körperbildes leiden (siehe Abschnitt 2.1.4.1) und z. B. selbstobjektivierende Tendenzen haben (Fox & Rooney, 2015). Auf das Aussehen fokussierte Social-Media-Plattformen wie Instagram tragen nach Fasoli und Constantinou (2024, S. 2) zur Verbreitung von Problemen mit dem Körperbild von Männern bei. Die Grundsätze der Objektivierungstheorie (siehe Abschnitt 2.1.4.4) gelten geschlechtsunspezifisch und dementsprechend auch für Männer. Eine Untersuchung von Stevens und Griffiths (2020) ergab, dass Teilnehmer*innen, die häufig mit Beiträgen zur Körperpositivität auf Instagram konfrontiert wurden, eine höhere Körperzufriedenheit und eine positivere Stimmung angaben, was für Männer als auch für Frauen galt. Weitere Befunde deuten darauf hin, dass die Förderung von Selbstmitgefühl und Selbstwertgefühl durch Schreibaufgaben und Sitzungen, die idealisierte Körperbilder in Frage stellen, wirksame Strategien zur Förderung der Körperzufriedenheit bei jungen Männern einer sexuellen Minderheit sein können (Grey et al., 2022). Fasoli und Constantinou (2024) vermuten, dass männliche Bilder, die Körperpositivität fördern, ähnlich funktionieren könnten, da sie unrealistische Körperideale in Frage stellen und die Wertschätzung des Körpers fördern. In der entsprechenden Untersuchung von Fasoli und Constantinou (2024) verringerte der Kontakt mit idealisierten Körperbildern die positive Stimmung und die Körperzufriedenheit sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Im Gegensatz dazu erhöhte der Kontakt mit körperpositiven Bildern die Körperzufriedenheit und verringerte den Drang nach Schlankheit sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Die Autor*innen schlussfolgern, dass idealisierte Körperbilder und körperpositive Bilder ähnliche Auswirkungen

auf Männer und Frauen haben, und verdeutlichen, wie wichtig es ist, die Auswirkungen von Inhalten, die Körperpositivität fördern, für beide Geschlechter zu berücksichtigen. Stiff und Cutts (2024) erbrachten Befunde zu Interventionsmöglichkeiten bei Problemen mit dem Körperbild von Männern im Zusammenhang mit der Nutzung von Instagram: In zwei Studien wurde demonstriert, dass Medienkompetenz und kognitive Umstrukturierung das Körperbild verbessern und die negativen Auswirkungen des Betrachtens von begehrenswerten Instagram-Bildern verringern können. Pritchard und Button (2023) untersuchten in einer Studie mit jungen Männern, ob männliche Body-Positivity-Bilder in ähnlicher Weise funktionieren wie weibliche Fotos und zeigten auf, dass Frauen und Männer eher ein schlechteres Gefühl bezüglich ihres Gewichts und ihres Gesichts hatten, wenn sie idealisierten Körperbildern ausgesetzt waren als körperpositiven Bildern. Der These, dass unter Verwendung dieser körperpositiven Inhalte auch Männer unrealistische Körperideale in Frage stellen und die Wertschätzung des Körpers fördern können, fand mit dieser Untersuchung also Unterstützung, auch wenn körperpositive Bilder bei männlichen Personen weniger wirksam waren als bei weiblichen Personen.

Trotz aller positiven Befunde muss die Body Positivity kritisch betrachtet werden. Neben der Tendenz zur Selbstobjektivierung, auf welche in den vergangenen Abschnitten eingegangen wurde, wird insbesondere der Mainstream-Variante der BoPo eine Überbetonung des vermeintlich Positiven bei gleichzeitiger Ignorierung negativer Gefühle und Erfahrungen nachgesagt, was nach Legault und Sago (2022, S. 226) zu Lasten von Authentizität und Selbstintegration geht. Die zentrale Frage der vorliegenden Masterarbeit ist, ob die Body Positivity angesichts der bisher dargestellten Evidenzlage eine funktionale Körperwahrnehmungs- und Körperbewertungsstrategie ist oder ob andere Ansätze eventuell weniger problembehaftet und funktionaler für ein gesundes Körperbild sind. Um beide Ansätze umfassend bewerten zu können, soll im nächsten Abschnitt auf die häufigsten Kritikpunkte an der Body Positivity eingegangen werden.

2.2.4 Kritik an der Body-Positivity-Bewegung

Ford und Mauss (2014, S. 364) gehen der Frage nach, warum der Versuch, zielgerichtet nach positiven Emotionen zu streben und diese zu maximieren, oft mit dem paradoxen Effekt verbunden ist, dass in diesem Prozess die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass tatsächlich positive Ergebnisse wie Wohlbefinden und Glücksgefühle erlebt werden. Übermäßig hohe Standards führen dazu, sich dadurch ironischerweise schlechter fühlen (Mauss et al., 2011). Der Vorwurf der „toxischen Positivität“, welcher der BoPo-Bewegung anhaftet, steht exemplarisch für die paradoxen Effekte, die beim Streben nach positiven Emotionen auftreten können (Legault & Sago, 2022, S. 226). Negativer Affekt ist informativ und dient der Signalisierung, wann Bedürfnisse frustriert sind. Wenn die Populärpsychologie von *allgemeiner* toxischer Positivität spricht,

meint sie, dass Menschen das Gefühl haben, dass andere von ihnen erwarten, dass sie ausschließlich positive Emotionen zulassen (z. B. Zufriedenheit, Dankbarkeit, Freude) und negative Gefühle (z. B. Stress, Zweifel, Frustration) unterdrücken, was jedoch echte Gefühle der Not untergräbt und zu einem Ungleichgewicht führen kann (Legault & Sago, 2022, S. 226). Goodman (2022, S. 16) führt dazu aus, dass Positivität dysfunktional wird, wenn das Gegenüber dafür beschämt wird, nicht glücklich oder positiv genug zu sein und dem Zuhörer übermittelt wird, dass er an den negativen Aspekten in seinem Leben selbst schuld ist. Auch eine erzwungene oder als kontrollierend empfundene Körperpositivität kann das Gefühl von Handlungsfähigkeit und Autonomie untergraben und somit dysfunktional werden (Legault & Sago, 2022, S. 226). Neben den Einflüssen von sozialmedialen Body-Positivity-Beiträgen auf das Körperbild (siehe Abschnitt 2.2.3) spielen also auch strukturelle und systemische Aspekte bei der Kritik der BoPo-Bewegung eine Rolle. Ähnlich wie bei der allgemeinen toxischen Positivität wird davon ausgegangen, dass viele Menschen, insbesondere Frauen, eine *toxische Körperpositivität*, also eine eher dysfunktionale Haltung zum eigenen Körper, erleben, von welcher Druck ausgeübt wird, Körpervertrauen und -akzeptanz zu zeigen, und bei der ein Scheitern in Bezug auf eine „gelungene“ Körperpositivität als Schwäche angesehen wird. Ein positives Körperbild und Botschaften zur Körperakzeptanz können ein breites Spektrum an Formen annehmen, wobei einige als präskriptiv wahrgenommen werden können, indem sie suggerieren, dass ein Mangel an Körperpositivität einen persönlichen Makel darstellt (Legault & Sago, 2022, S. 226).

Ein großer systemischer Kritikpunkt an der BoPo-Bewegung ist nach Brathwaite und DeAndrea (2022, S. 26-27) die steigende Kommerzialisierung der Bewegung, welche aktivistische Aspekte unterminieren kann und für die Reputation der Bewegung im Mainstream schädlich ist. Obwohl Body-Positive-Inhalte einige positive Auswirkungen auf die Betrachter zu haben scheinen, kann ihr positiver Einfluss durch die zunehmende kommerzielle Aneignung der Bewegung abgeschwächt werden (Brathwaite & DeAndrea, 2022, S. 27). Cwynar-Horta (2016, S. 42) analysiert, dass Unternehmen behaupten, körperpositiv zu sein, indem sie schminkfreie Werbekampagnen in den sozialen Medien posten, Bekleidungslinien in Übergrößen auf den Markt bringen und übergroße Models in Werbekampagnen einsetzen, gleichzeitig aber definieren, was akzeptable Schönheit ist, indem Schönheitsmakel retuschiert werden oder nur mehrgewichtige Models gezeigt werden, die sich in Bezug auf andere körperliche Merkmale dem normativen Schönheitsideal annähern (Cwynar-Horta, 2016, S. 42). Darüber hinaus stellt Cwynar-Horta (2016, S. 42) fest, dass sich viele der Befürworter*innen der BoPo im Internet weniger auf die Förderung der Körperinklusivität konzentrieren als vielmehr auf die Verwendung von Themen rund um die Körperpositivität, um Produkte zu verkaufen und für sich selbst zu werben. Inhaltsanalysen von z. B. Cohen et al. (2019a) untermauern diese Behauptung und zeigen auf, dass als ein Drittel der „Body-Positive“-Posts als Werbung für

kommerzielle Produkte oder als Eigenwerbung eingestuft wird, was auf eine Verlagerung des Schwerpunkts von körperpositiven Idealen auf Konsumpraktiken hindeutet. Eine Verschiebung des Body-Positive-Narrativs der Selbstakzeptanz des Körpers hin zur Nutzung der Popularität der Bewegung für wirtschaftliche oder persönliche Vorteile könnte nach Cwynar-Horta (2016, S. 43) die Fähigkeit der Bewegung beeinträchtigen, ihre ursprünglichen Ziele zu erreichen.

Weitere Kritik seitens der psychologischen Forschung rund um die Körperpositivität ergeben sich bezüglich der fehlenden Vielfalt (Cohen et al., 2019a) bzw. der geringen Inklusion von Minderheiten (Klapp & Klotter, 2019, S. 362) und männlichen Personen (siehe Abschnitt 2.2.3). Kritiker weisen darauf hin, dass die Bewegung an Bedeutung verliert, wenn sie überwiegend von Menschen repräsentiert wird, die optisch den gängigen Schönheitsidealen entsprechen (Alentola, 2017, zitiert nach Hilse, 2023, S. 117) bzw. bestimmten soziologisch definierten Gruppen angehören. Die Bewegung läuft dadurch Gefahr, Normen zu reproduzieren und nicht etwa zu dekonstruieren, wie es das eigentliche Ziel der BoPo-Bewegung ist (Klapp & Klotter, 2019, S. 366). Inhaltsanalysen zeigen, dass die Beiträge, welche mit entsprechenden BoPo-Hashtags versehen sind, mehrheitlich von weißen und weiblichen Person gepostet werden (z. B. Lazuka et al., 2020). Eine Inhaltsanalyse von 342 körperpositiven Videos auf TikTok (Harriger et al., 2023) erbrachte den Befund, dass Body-Positivity-Videos auf TikTok häufig junge, weiße Frauen mit unrealistischen Schönheitsidealen darstellen. 93 % der Videos verkörperten in gewissem oder hohem Maße westliche, kulturell bedingte Schönheitsideale, während 32 % der Videos größere Körper darstellten. Nur 32,2 % der Videos enthielten explizit positive Botschaften zum Körperbild. Harriger et al. (2023, S. 263) schlussfolgern, dass körperpositive Videos auf TikTok selten Merkmale präsentieren, die mit einem positiven Körperbild übereinstimmen, und gleichzeitig unrealistische Schönheitsideale fördern. Schettino et al. (2023, S. 2) führen aus, dass gezeigte BoPo-Beiträge zwar eine breite Palette von Erscheinungsbildern zeigen, die in den Medien typischerweise unterrepräsentiert sind (z. B. Cellulite, Bauchrollen, körperliche Behinderungen), tendenziell aber überwiegend mehrgewichtige Frauen gezeigt werden, was die starke Verbindung zwischen der Online-Manifestation der Bewegung und ihren Wurzeln verdeutlicht, aber auch eine fehlende Diversität andeutet.

Ein weiterer struktureller Aspekt bezieht sich auf die Vielfalt hinsichtlich der Geschlechter und wurde bereits in Abschnitt 2.2.3 angedeutet. Die weibliche Body Positivity kann als Prototyp der Bewegung bezeichnet werden. Die männliche BoPo existiert zwar in Ansätzen, hat jedoch eine weniger starke Lobby. Nur wenige experimentelle oder längsschnittliche Studien wurden bisher im Forschungsbereich der männlichen Körperpositivität durchgeführt, obwohl die Körperbildforschung zeigt, dass auch Männer Bedenken bezüglich ihres Körperbildes haben und von BoPo profitieren können (siehe Abschnitt 2.1.4.1). Thompson und McKinney (2020, S. 1) stellen fest, dass die BoPo in der Popkultur an Dynamik gewonnen hat und

Aktivistinnen sich bspw. für die Inklusion vielfältigerer weiblicher Körpertypen in Werbung und Medien sowie für die Herstellung von Kleidung einsetzen, die den Bedürfnissen mehrgewichtiger weiblicher Körper gerecht wird. Viele Verbraucher bemängeln aber, dass Männer oft nicht in die BoPo-Bewegung einbezogen werden, obwohl sie einen bedeutenden Anteil der Bevölkerung und des Plus-Size-Marktes ausmachen (Thompson & McKinney, 2020, S. 1-2).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Kritikpunkte an der Bewegung vielfältig sind. Einige Autor*innen folgern daraus, dass die Wirkung der BoPo insgesamt kontraproduktiv und nicht förderlich für ein positives Selbstbild ist, da sie sich zu einseitig auf den Körper konzentriert (z. B. Cohen et al., 2019a, S. 1559). Auch feministische Autor*innen und Influencer*innen finden das Wort „Positivity“ in Body Positivity irreführend und stehen eher für Akzeptanz, Neutralität und Anti-Diskriminierung anstelle kontinuierlicher Selbstliebe (z. B. Dalesandro, 2016). Das Konzept der Body Neutrality steht in diesem Rahmen als alternative Körperwahrnehmung und -bewertungsform zur Disposition und gehört zu einer neuen Bewegung innerhalb des körperdiversen Diskurses.

2.2.5 Förderung eines positiven Körperbildes: Praktische Ansätze und Strategien

Im Rahmen der Förderung eines positiven Körperbildes steht auch die Frage nach praktischen Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der evidenzbasierten klinischen Psychologie bzw. Psychotherapie im Raum. Mit Blick auf die *Funktionalität* körperneutraler und körperpositiver Ansätze, soll nachfolgend auf klinische Konzepte eingegangen werden, die mit der Entwicklung und Beibehaltung eines positiven Körperbilds korrespondieren und die Beziehung zwischen Körperidealen, BoPo bzw. BoNe und dem Körperbild beeinflussen können.

Ein Konzept, das in der therapeutischen Praxis breite Anwendung findet, ist die *Akzeptanz- und Commitmenttherapie* (ACT; Hayes, 2004), welche eine empirisch fundierte Intervention darstellt, die Akzeptanz- und Achtsamkeitsstrategien mit Strategien zur Verhaltensänderung und zum Engagement kombiniert, um die psychologische Flexibilität zu erhöhen, d. h. mit schwierigen Gedanken und Gefühlen umgehen zu können und sich auch in Zeiten von Unbehagen und Stress auf ein wertegeleitetes Verhalten zuzubewegen (Hayes, 2004, S. 657). Die Klärung entsprechender Werte und Lebensziele nimmt nach Hayes (2004, S. 657) einen wichtigen Raum in der Therapie ein, da diese in direkter Verbindung mit den abgeleiteten konkreten Handlungsabsichten stehen. Nach Webb (2019, S. 288-289) hat die Forschung zu den Vorteilen der Anwendung von ACT bei einer Vielzahl von psychischen und physischen Gesundheitsproblemen in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen. Trotz dieser vielversprechenden Evidenzbasis steht die Wissenschaft erst am Anfang, die Möglichkeiten zu erschließen, die

sich durch die Anwendung der ACT bieten, um die Akzeptanz des Körpers zugunsten eines positiven Körperbildes zu beeinflussen (Webb, 2019, S. 295-296).

Parallelen zwischen der BoPo bzw. der BoNe und dem auf Akzeptanz bezogenen Teil der ACT liegen auf der Hand. Insbesondere die BoNe korrespondiert mit dem Konzept: Schlüsselkomponenten der Body Neutrality nach Mulgrew und Hinz (2024) sind (a) eine neutrale, achtsame Herangehensweise an den Körper und das Erlauben, dass er einfach existiert, ohne ein Urteil von anderen Menschen und sich selbst abzugeben, (b) die Erkenntnis, dass der eigene Selbstwert nicht mit dem eigenen Aussehen zusammenhängt, und (c) die Betrachtung des Körpers als funktionelles Gefäß, das uns durch das Leben führt und die Teilnahme an sinnvollen Aktivitäten ermöglicht. Die Kernkomponente der Akzeptanz der ACT wird von Schmid (2024, S. 101-102) definiert als Fähigkeit, jeden Augenblick genau so anzunehmen, wie er ist, was dem neutralen Feststellen entspricht. Aus ihrer therapeutischen Praxis berichtet Schmid, dass der Begriff Akzeptanz für viele Menschen und gerade auch für Patientinnen und Patienten negativ besetzt ist und oft mit Resignation bzw. nicht der *Annahme*, sondern mit einem *Aufsichnehmen* verbunden ist, was dem Verständnis der ACT aber widerspricht (Schmid, 2024, S. 101-102). Hayes, Wilson und Strosahl (2014, S. 107) schreiben dazu: „Akzeptanz ist keine Resignation oder ein Hinnehmen, sondern ein aktiver Prozess.“ Auch dieser Aspekt korrespondiert mit der körperpositiven Ansätzen. Erste Befunde deuten darauf hin, dass sich die Körperzufriedenheit und das Selbstmitgefühl von Personen verbessern, wenn sie bspw. im Rahmen eines Gewichtsmanagementprogramms durch Lehrpläne und Coaching etwas über ACT lernen (McCallum et al., 2021).

Ein weiteres Konzept, das sowohl mit einem positiven Körperbild als auch mit ACT assoziiert ist, ist der Ansatz des *Embodiment* (Verkörperung; Gallagher, 2005), welcher das Zusammenspiel von Körper und Geist in kognitiven Prozessen beschreibt. Der zentrale Leitsatz ist, dass die Art und Weise, wie wir unseren Körper bewohnen und verwalten, als Schutzfaktor für ein positives Körperbild fungiert (Burychka et al., 2021, S. 251). Wie beschrieben, definiert Cash (2004) das Körperbild als eine vielschichtige psychologische Erfahrung der Verkörperung, welche Selbstwahrnehmung, Einstellungen, Gedanken, Überzeugungen, Gefühle und Verhaltensweisen umfasst. Das Konzept des Embodiment wurde von Cash, vermutlich auch wegen des damaligen Forschungsstandes, kaum integriert, obwohl sich die Konzepte und die positiven Dimensionen des Körperbildes teilweise überschneiden (Burychka et al., 2021, S. 251). Nach Burychka et al. (2021, S. 251) integriert das Konzept Embodiment Aspekte der buddhistischen Psychologie sowie der Achtsamkeitspraxis. Für ein positives Embodiment sind nach Piran (2017, S. 4) fünf Prozesse ausschlaggebend: (1) Eine positive Verbindung mit dem Körper, die sich darin manifestiert, dass man sich wohl und „zu Hause“ fühlt, wenn man seinen Körper verkörpert und von ihm aus mit der Welt interagiert, (2) Erfahrung der Handlungsfähigkeit und Funktionalität des eigenen Körpers (z. B. körperliche Fähigkeiten

oder Körperfunktionen), (3) Wahrnehmung und Bewusstsein für körperliche Bedürfnisse (z. B. Hunger oder sexuelles Verlangen), (4) Selbstfürsorge als Reaktion auf wahrgenommene innere Bedürfnisse (z. B. ausruhen, wenn man müde ist) und (5) den eigenen Körper in der ersten Person verkörpern oder „bewohnen“ (im Gegensatz zu einer objektiven oder dritten Person).

Auch hier wird deutlich, dass es Anbindungspunkte zum Konzept der Körperneutralität gibt. In diesem Fall korrespondiert das Kernkonzept der Handlungsfähigkeit und Funktionalität des Embodiment mit dem von Mulgrew und Hinz (2024) beschriebenen Kernpunkt der Körperneutralität, den Körper als ein funktionelles Gefäß zu betrachten, das uns durch das Leben führt und die Teilnahme an sinnvollen Aktivitäten ermöglicht. Parallelen zur ACT bestehen wiederum in der psychischen Flexibilität und kann direkt mit den dynamischen Erfahrungen des Körperbildes und des Embodiments in Verbindung gebracht werden, die sich im Alltag eines Menschen entfalten. Nach Webb (2019, S. 293-294) kann die Theorie des Embodiment, verknüpft mit der ACT, bspw. bei der Behandlung internalisierter Gewichts-Stigmata helfen. Die Befundlage deutet an, dass Personen mit höherem Gewicht nicht nur einer expliziten Gewichtsdiskriminierung ausgesetzt sind, sondern auch durch ein verinnerlichtes Gewichtsstigma beeinträchtigt werden können (Webb, 2019, S. 293). Aus Sicht der ACT führt die Verschmelzung mit selbstabwertenden Gedanken und beschämenden Gefühlen aus dem internalisierten Gewichtsstigma dazu, dass erfahrungsbasierte Vermeidung und dysfunktionale Handlungen aufrechterhalten werden, was zu einer Verminderung der Lebensqualität führt (Webb, 2019, S. 293). Akzeptanz- und Achtsamkeitsansätze können intervenierend in diese Prozesse eingreifen und zu mehr Lebensqualität führen (Lillis et al., 2009, S. 58). Webb (2019, S. 295) bezeichnet das theoretische Konstrukt, das sich aus dieser Integration der Theorien ergibt, als *embodied flexibility*. Die Entwicklung eines positiven Körperbildes geht also Hand in Hand mit einem positiven Embodiment für die inneren und äußeren Aspekte des Selbst (Cook-Cottone, 2015, S. 158).

Ein weiteres klinisches Konstrukt, das der Body Positivity nahesteht, ist *self-compassion* (Selbstmitgefühl). Laut einer Inhaltsanalyse von Body-Positivity-Beiträgen in chinesischen Social-Media-Netzwerken enthielt fast die Hälfte der analysierten Beiträge Botschaften, die Selbstmitgefühl fördern sollen (Lang et al., 2023). Selbstmitgefühl wird als eine emotional positive Einstellung zu sich selbst definiert und umfasst nach Neff (2003) die Komponenten Selbstliebe (sich selbst gegenüber freundlich sein, wenn man Schmerzen hat oder versagt), Achtsamkeit (schmerzhaftes Gedanken und Gefühle bewusst wahrnehmen) und Mithenschlichkeit (die eigenen Erfahrungen als Teil der größeren menschlichen Erfahrung wahrnehmen). Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass Selbstmitgefühl ein Schutzfaktor gegen ein negatives Körperbild sein kann (z. B. Wollast et al., 2020). Eine Verbindung von BoPo und Selbstmitgefühl ist daher evident und klinisch relevant; auch in den sozialen Medien sind

Beiträge zum Selbstmitgefühl häufig und unter entsprechenden Hashtags anzutreffen (Lang et al., 2023, S. 415). Mehrere Autor*innen sehen es als sinnvoll an, eine Kombination von Selbstmitgefühl und Körperpositivität in den sozialen Medien zu fördern, um positive Effekte auf das Körperbild zu bewirken. Im Vergleich zu Beiträgen, die nur einen Themenkomplex beinhalten, können Beiträge, die Selbstmitgefühl und Body Positivity enthalten, für die Verbesserung des Körperbildes vorteilhafter sein (z. B. Lang et al., 2023; Sullivan et al., 2022). Weitere Befunde deuten darauf hin, dass die Exposition mit Inhalten zum Selbstmitgefühl erhöhte Selbstobjektivierungstendenzen von Frauen und deren negative Auswirkungen verringern (Wollast et al., 2020) und dass ein hohes Maß an Selbstmitgefühl unabhängig vom Selbstwertgefühl weniger Körperprobleme vorhersagte (Wasylikiw et al., 2012).

Media literacy (Medienkompetenz) stellt ein weiteres relevantes Konzept im Rahmen des positiven Körperbildes dar. Medienkompetenz-Interventionen umfassen nach McLean et al. (2016, S. 10) alle Maßnahmen, die darauf abzielen, die Fähigkeiten zu verbessern, auf Medien zuzugreifen, sie zu analysieren, zu bewerten und zu gestalten, um kritisches Betrachten und Denken zu fördern, negative Medieneinflüsse zu verringern und die psychische Gesundheit zu verbessern. Nach Tylka et al. (2023, S. 201) bezieht sich die sozialmediale Medienkompetenz z. B. auf den Umgang mit den sozialen Medien und den Grad des Bewusstseins dafür, dass soziale Netzwerke oft mit Marketingabsichten und der Präsentation unrealistischer (Schönheits)-Standards einhergeht. Die Medienkompetenz stellt einen der wichtigsten Forschungsschwerpunkte des Umgangs mit sozialen Netzwerken dar, da sie eine potenziell schützende Rolle einnehmen kann und strategisch eingreift, noch bevor es zu negativen Auswirkungen auf die körperliche Zufriedenheit kommt, die sich aus der Exposition gegenüber aussehensbezogenen Bildern in den sozialen Medien ergeben könnte (Tamplin et al., 2018, S. 35). Paxton et al. (2022, S. 159-160) resümieren, dass die potenziell schützende Rolle der Social-Media-Kompetenz bisher nur begrenzt erforscht worden ist. Eine kleine Anzahl von qualitativen und experimentellen Studien liefert jedoch Belege für eine schützende Rolle der Social-Media-Kompetenz gegen Körperunzufriedenheit. Ein Befund von Tamplin et al. (2018) war, dass Frauen mit geringer Social-Media-Kompetenz in der Expositionsbedingung, die verschiedene Körperideale zeigte, eine signifikante Abnahme der Körperzufriedenheit nach der Exposition berichteten, während Frauen mit hohen Medien-Kompetenzen in der gleichen Bedingung keine Veränderung der Körperzufriedenheit berichteten. Eine Metaanalyse von Kurz et al. (2022) kam des Weiteren zur Schlussfolgerung, dass schulbasierte Interventionen das Körperbild und die Medienkompetenzen von Jugendlichen verbessern können. Die erworbenen Kompetenzen können sich nach Kurz et al. (2022) wiederum auf die Körperzufriedenheit auswirken. Auch bei der Exposition körperpositiver Inhalte könnte die Medienkompetenz künftig eine wichtige Rolle einnehmen und bspw. als Instrument dafür dienen, Selbstvermarktungscontent bzw. Werbung von Unternehmen von authentischen BoPo-Inhalten zu trennen.

Gerade im Anbetracht dessen, dass sich Befürworter der BoPo oft weniger auf die eigentlichen Anliegen der Bewegung konzentrieren, sondern vermehrt Body-Positive-Tropes, also bestimmte stereotypisierte Narrative und Schlagworte, verwenden, um Produkte zu vermarkten (Brathwaite & DeAndrea, 2022, S. 27; siehe Abschnitt 2.2.4).

Abschließend kann festgehalten werden, dass nicht nur Studien zur Erforschung der Wirkungsweisen sozialer Medien, sondern auch Interventions- und Präventionsansätze im Rahmen des Körperbilds und der Body Positivity auf dem wissenschaftlichen Prüfstand stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Für beide Geschlechter bieten sich in diesem Rahmen Interventionen an, welche die Anfälligkeit für visuelle Verzerrungen verringern und oft genutzte Bildmanipulationen besser erkennbar machen (z. B. durch entsprechende Medienkompetenzen, siehe McLean et al., 2016). Weiterhin können auch Techniken aus der kognitiven Verhaltenstherapie vermittelt werden, welche fehlerhafte Denkmuster adressieren und diese durch neue, adaptive Gedanken zu ersetzen versuchen (z. B. Alleva et al., 2015). Vor allem die Kombinationsform von Medienkompetenzen und kognitiv-behavioralen Techniken deutet auf einen fruchtbaren Forschungsbereich für Interventionsansätze hin (z. B. Stiff & Cutts, 2024).

Sowohl Body Positivity als auch Body Neutrality beziehen ähnliche Komponenten zur Förderung eines positiven Körperbilds mit ein (z. B. Körperakzeptanz). Weiterhin wird ein positives Körperbild in beiden Ansätzen sowohl als potenzielle Technik als auch als Ziel therapeutischer Arbeit zur Förderung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens vorgeschlagen (Longhurst, 2022, S. 261-262). Jedoch gibt es auch Unterschiede zwischen den Ansätzen: Während BoPo eher spezifische Ansätze benutzt, die das emotionale und psychische Wohlbefinden steigern, indem sie ein umfassenderes Bewusstsein fördern sollen (z. B. durch achtsamkeitsbasierte Techniken, Atemübungen und Selbstmitgefühl), korrespondiert die BoNe tendenziell eher mit aktivierenden Aspekten zur Förderung eines positiven Körperbildes (z. B. Konzentration auf die Körperfunktionalität durch Schreibübungen).

2.3 Fragestellung

Ausgehend von den dargestellten theoretischen Rahmenkonzeptionen des Körperbildes und den damit assoziierten empirischen Befunden kann davon ausgegangen werden, dass die Inhalte sozialer Medien die Sicht auf den eigenen Körper und die Kultur idealisierter Körperformen entscheidend prägen. Bereits bestehende oder in diesem dynamischen sozialen Vergleichsprozess entstehende Körperunzufriedenheiten sind wiederum häufig mit der Entstehung klinischer Störungsbilder assoziiert und führen zu einer Reduzierung des allgemeinen Wohlbefindens und der Lebensqualität. Einerseits haben die in den sozialen Medien dargebotenen Body-Positivity-Inhalte das Potenzial, Prozesse des sozialen Vergleichs

abzuschwächen, indem sie den Rezipient*innen eine Alternative zu den gängigen Schönheitsidealen geben und ihren Selbstwert stärken. Andererseits werden die Inhalte der BoPo-Bewegung häufig für ihre einseitige Betrachtungsweise kritisiert und von manchen Autor*innen sogar als ebenso gesundheitsgefährdend gesehen wie die gängigen Thin- und Athletic-Ideal-Normen. Der Body-Positivity-Bewegung wird weiterhin vorgeworfen, dass sich ihre Inhalte negativ auf die Rezipient*innen auswirken können, da sie wenig dazu beitragen, die körperobjektivierende Natur sozialmedialer Beiträge in Frage zu stellen. Die Body Neutrality gilt als nennenswerte Alternative zum Konzept der Body Positivity und wird als potenziell erreichbarer und realistischer angesehen als die enge Definition der Body Positivity (siehe Abschnitt 2.2.1). Mit der Body Functionality (Alleva & Tylka, 2021) ist zudem einer der Kernpunkte der Körperwertschätzung bereits im Konzept der Körperneutralität enthalten, während sich große Teile der Literatur zur BoPo nicht mit der Wertschätzung der Körperfunktionen beschäftigen, sondern lediglich auf einer oberflächlichen Ebene der Körperwahrnehmung operieren.

Die Fragestellung für die vorliegende Arbeit lautet entsprechend des bisherigen Forschungsstandes zur Body Neutrality im Rahmen der Body Positivity: *Ist das Konzept der Body Neutrality eine funktionalere Form der Körperwahrnehmung und -bewertung als der Ansatz der Body Positivity?* Mit dem Wort „funktional“ (z. B. James, 1890) ist in diesem Bezug die auf die Erreichung eines bestimmten Ziels gerichtete Aktivität (z. B. die Erreichung von körperlicher Zufriedenheit) und die Nützlichkeit der Charakteristika der BoNe gemeint. Der Aspekt der Körperbewertung bezieht sich auf soziale Vergleiche (Festinger, 1954; siehe Abschnitt 2.1.4.2), Selbstobjektivierung (Fredrickson & Roberts, 1997; siehe Abschnitt 2.1.4.4) und die evaluative Einstellung zum Körperbild (z. B. Cash, 1994). Der Aspekt der Körperwahrnehmung bezieht sich auf die Körperbild-Theorie (z. B. Cash & Pruzinsky, 1990; siehe Abschnitt 2.1.2) und die Theorie des Embodiment (Gallagher, 2005; siehe Abschnitt 2.2.5).

Mit der formulierten Frage soll zur Diskussion über die Body Neutrality beigetragen werden, indem untersucht wird, ob und in welcher Art sie sich von bestehenden positiven Körperbildkonzepten unterscheidet. Angesichts der relativen Neuheit des Forschungsgebiets, das sich mit den Zusammenhängen von Social-Media-Inhalten, Body Neutrality und positivem Körperbild befasst, soll ein narratives Review durchgeführt werden, um den Forschungsbereich zu explorieren. Bisher sind noch keine vergleichbaren Studien zur Untersuchung der Body Neutrality erfolgt. Dies deutet einerseits darauf hin, dass die Studienanzahl im Themenfeld noch gering ist und weitere Forschung realisiert werden muss, andererseits wird durch diesen Umstand auch angedeutet, dass mit der vorliegenden Arbeit eine bestehende Forschungslücke adressiert wird.

3 Methode

3.1 Identifizierung relevanter Studien

Dieses narrative Review wurde gemäß den PRISMA-Richtlinien (*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*) (Moher et al., 2015) durchgeführt und ist demnach an den methodischen Ansatz eines systematischen Reviews angelehnt. Dabei wurde das Vorgehen nach McGowan et al. (2020) gewählt, welches sechs spezifische Schritte umfasst: (1) Identifizierung der Forschungsfrage, (2) Identifizierung relevanter Studien, (3) Auswahl der Studien (bzw. Ein- und Ausschlusskriterien), (4) Erfassung der Daten, (5) Zusammenfassung und Zusammenstellung der Daten und Berichterstattung über die Ergebnisse und (6) optionale Beratung. Da die Identifikation der Forschungsfrage bereits in Abschnitt 2.3 erfolgt ist, wird die Erläuterung dieses Schrittes ausgespart. Die Erfassung und Zusammenstellung der Daten werden zusammengefasst in Abschnitt 3.4 erläutert. Die optionale Beratung entfällt.

Um in Frage kommende Studien zu ermitteln, wurde im November 2024 eine Literatursuche in den Datenbanken Web of Science, ScienceDirect, PubMed und PubPsych durchgeführt. Um relevante Studien für die Forschungsfrage zu identifizieren, wurden mehrere Screeningvorgänge nach PRISMA-Richtlinien durchgeführt.

Zunächst erfolgte die Durchführung einer großflächigen Online-Suche in den genannten Datenbanken. Hierfür wurden die Schlüsselbegriffe „Body Positive“, „Body Positivity“, „Body Neutrality“, „Social Media“, „Body Image“, „Social Networking Sites“, „SNS“, „Bopo“, „Body Satisfaction“, „Body Dissatisfaction“ und „Body Functionality“ in verschiedenen Kombinationen angewandt. Die Reihenfolge und Anzahl der Begriffe variierten je nach den Anforderungen der einzelnen Datenbanken. Es wurden Suchoperatoren verwendet, um Begriffe auf bestimmte Weise zu kombinieren. Die letzte Suche wurde im Februar 2025 durchgeführt, wobei vorab keine Beschränkungen hinsichtlich des Zeitraums oder der Art der Veröffentlichung festgelegt wurden. Eingeschlossen war auch die Überprüfung der Referenzabschnitte der wichtigsten Studien auf weitere Literatur, die sich auf soziale Medien und Körperbild beziehen. Die Suchbegriffe entsprachen dabei den oben genannten.

3.2 Ein- und Ausschlusskriterien

Bei der Auswahl der Studien wurden keine erschöpfenden Ein- und Ausschlusskriterien a priori festgelegt, sondern diese wurden – angelehnt an das Vorgehen bei Scoping-Reviews nach Colquhoun et al. (2014) – in einem iterativen Prozess entwickelt. Am Ende dieses Prozesses wurden gemäß der Fragestellung (siehe Abschnitt 2.3) Studien eingeschlossen, welche die Auswirkungen spezifischer Aspekte von visuellen Social-Media-Inhalten im Bereich diverser

Körperformen (spezifisch im Rahmen der Body Neutrality) untersuchten, von denen angenommen wurde, dass sie spezifische Effekte auf das Körperbild haben. Dazu gehörten Inhalte, von denen angenommen wurde, dass sie ein positives Körperbild fördern (z. B. Körperdiversität), sowie Elemente, von denen angenommen wurde, dass sie schädliche Auswirkungen der Exposition gegenüber idealisierten Bildern abmildern können. Untersucht wurden Aspekte foto- und videobasierter Plattformen der sozialen Medien (TikTok, Instagram, Facebook etc.), die sich mit Elementen von Medienbildern befassen, von denen angenommen wird, dass sie das Körperbild verbessern können oder zur Abschwächung und / oder Prävention der schädlichen Auswirkungen idealisierter Medienexposition beitragen.

Die Einschlusskriterien für die Artikel waren wie folgt: (1) Die Studien sollten ein quantitatives oder qualitatives Forschungsdesign haben; vorwiegend wurde nach experimentellen Studien in verschiedenen Settings gesucht (z. B. klinische Studien oder Laborstudien). Um die Fülle verschiedener sozialmedialer Inhalte im Bereich der Körperdiversität zu explorieren, wurden zusätzlich auch qualitative und quantitative Inhaltsanalysen in die Auswertung mit einbezogen. (2) Die Studien sollten einen Bezug zur Body Neutrality haben und die Ergebnisse sollten relevant für die Forschungsfrage sein; vorgezogen wurden Studien, in denen ein direkter Vergleich von BoNe und BoPo vorgenommen wurde. Der reine Bezug zur Body Positivity war nicht ausreichend. Mindestens ein Feature der Body Neutrality (z. B. Funktionalität) musste als Variable ins Studiendesign eingehen. (3) Die Inhalte sollten den Forschungsbereichen Verhaltenswissenschaften, Psychologie, Psychiatrie, Neurowissenschaften, Sozialwissenschaften bzw. den Schnittstellen dieser Felder und Disziplinen zugeordnet werden können. (4) Open Access des Artikels. (5) Der Artikel musste in englischer oder deutscher Sprache vorliegen.

3.3 Studienauswahl

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden auf Basis der genannten Kriterien im finalen Auswahlprozess $N = 15$ Studien identifiziert und anhand einer selbst erstellten Auswertungstabelle (siehe Anhang B) aufbereitet.

Die Gesamtanzahl der initial gefundenen Studien entsprach $N = 1\,743$, wobei galt: Web Of Science (a) ($n = 1\,205$), Web of Science (b) ($n = 84$), Science Direct ($n = 342$), PubMed ($n = 79$) und PubPsych ($n = 33$). Die Suchergebnisse aus den einzelnen Datenbanken wurden in die Referenzverwaltungssoftware Mendeley importiert. Im nächsten Schritt erfolgte eine Überprüfung auf Duplikate ($n = 35$). Für den nächsten Screeningvorgang auf Titel und Abstract standen also $n = 1\,708$ Studien zur Verfügung; $n = 1\,203$ dieser Studien wurden ausgeschlossen, da sie anhand des Titels nicht den Einschlusskriterien entsprachen (siehe Abschnitt 3.2). Aus den verbliebenen $n = 505$ Studien wurden entsprechend der Forschungsfrage relevante

Studien extrahiert, die in separaten Vorgängen hinsichtlich des Titels, Abstracts und auf Basis des vollen Textes in Abgleich mit den Einschlusskriterien bewertet wurden.

Zur Extrahierung geeigneter Studien zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden in Mendeley die Schlüsselbegriffe „Body Neutrality“, „Body Positivity“, „Social Media“, „Body Image“ und „Social Media“ in verschiedenen Variationen benutzt. Da auf Basis dieser Begriffe nicht ausreichend viele Artikel zur Beantwortung und Diskussion der Forschungsfrage gefunden werden konnten, wurde die Suche auf Web of Science durch einen weiteren definitiven Schlüsselbegriff der Body Neutrality, „Body Functionality“, erweitert (Mulgrew & Hinz, 2024). Der Suchvorgang ist als „Web of Science (b)“ bezeichnet. Die gefundenen Studien ($n = 84$) wurden dem bestehenden Pool aller Studien hinzugefügt und nochmals anhand des Abstracts bzw. Volltextes gescreent. $n = 505$ Artikel wurden in Bezug auf die Eignung für die Forschungsfrage insgesamt ausgewertet, von welchen $n = 15$ in die finale Analyse einbezogen wurden (siehe Anhang A, PRISMA-Flussdiagramm).

3.4 Aufbereitung der Daten

Eine Auswertungstabelle zur Aufbereitung der Daten wurde entwickelt und nach Testung hinsichtlich der Angemessenheit zur Beantwortung der Forschungsfrage iterativ verfeinert (siehe Anhang B). Die Entwicklung der Tabelle erfolgte auf Basis der Kriterien zur Synthese und Analyse quantitativer Studien nach Booth et al. (2016, S. 176-177). Für jede Studie wurden folgende Informationen extrahiert: (1) Autor*innen, Titel und Jahr der Veröffentlichung, Land; (2) Stichprobengröße, Durchschnittsalter der Stichprobe, Anteil der Frauen und Anteil weißer bzw. kaukasischer Teilnehmer*innen; (3) Studiendesign, Ziel der Studie und Beschreibung der Versuchsbedingungen sowie der Stimuli; (4) Informationen über die sozialmedialen Plattformen und ggf. genutzte Hashtags; (5) untersuchte abhängige und unabhängige Variablen, Moderatoren und Mediatoren (z. B. Körperbilddimensionen und -maße, Stimmung, Körperzufriedenheit); (6) statistische Maße (z. B. Effektgrößen und deskriptive Maße); (7) zentrale Befunde.

Die Studien und ihre Ergebnisse wurden nach Methodik sowie konzeptioneller Grundlage geordnet und anschließend zusammenfassend berichtet (siehe Kapitel 4). Wie in Anhang B dargestellt, wurden Ergebnisse aus experimentellen, qualitativen und inhaltsanalytischen Studien extrahiert und die verfügbaren Daten mit den in Kapitel 2 besprochenen Mechanismen und konzeptionellen Grundlagen abgeglichen und diskutiert, um Lücken zu identifizieren, die Bereiche für zukünftige Forschung darstellen (siehe Kapitel 5).

4 Ergebnisse

4.1 Quantitative Studien

4.1.1 Studien zur Body Neutrality

Ein Großteil der untersuchten Studien ($n = 9$; 75 %) fand in einem experimentellen Setting statt. Das Durchschnittsalter lag bei $M = 23.3$ ($SD = 7.7$) und es wurden insgesamt 2 686 Teilnehmer*innen untersucht; dabei wurden nur in der Untersuchung von Smith et al. (2023) männliche Probanden einbezogen ($n = 39$). Von den identifizierten experimentellen Studien konzentrierten sich $n = 4$ (Brathwaite et al., 2023; Ladwig et al., 2024; Seekis & Lawrence, 2024; Seekis & Lawrence, 2023) explizit auf die Auswirkungen von BoNe-Inhalten, die anderen Studien $n = 5$ (Mulgrew & Courtney, 2022; Alleva et al., 2024; Hepburn & Mulgrew, 2023; Fardouly et al., 2023; Smith et al., 2023) untersuchten für die Forschungsfrage relevante Teilaspekte des Konstrukts der Body Neutrality nach Mulgrew und Hinz (2024) bzw. Pellizzer und Wade (2023). Auf die Effektstärken der Studien und andere statistische Kennwerte wird jeweils am Ende des Unterabschnitts eingegangen.

Die Studien untersuchten im Rahmen körperneutraler Online-Inhalte entweder Aspekte bildbasierter sozialer Medien, Botschaften oder Kombinationsbedingungen aus Bildmaterial und kongruenter Botschaft (z. B. BoNe-Bild und BoNe-Botschaft) oder inkongruenter Botschaft (z. B. BoNe-Bild und BoPo-Botschaft). Von den enthaltenen körperneutralen Elementen wurde angenommen wurde, dass sie das Körperbild der Teilnehmer*innen verbessern oder zumindest keine negativen Auswirkungen auf das Körperbild haben bzw. die schädlichen Auswirkungen idealisierter Körperformen (z. B. Thin- oder Athletic-Ideal) verringern; entsprechend fungierten körperneutrale Inhalte meistens als unabhängige Variable. Andere Studien untersuchten intermediäre und moderierende kognitive Prozesse oder Konstrukte, die die Medienwirkung auf das Körperbild potenziell vermitteln. Für alle experimentellen Studien werden die Gesamtheit der Effektstärkemaße sowie relevante deskriptive Werte und relevante Null-Effekte in der Auswertungstabelle (siehe Anhang B) aufgeführt. Signifikante Werte, welche die wichtigsten Ergebnisse unterstreichen sollen, werden im Folgenden zusätzlich beschrieben.

In zwei Studien wurde der Einfluss von körperneutralen Bildern und Botschaften untersucht. Die Studien von Brathwaite et al. (2023) und Ladwig et al. (2024) untersuchten dabei isoliert die Auswirkungen von Bildmaterialien bzw. Textbotschaften sowie vielfältige Kombinationsbedingungen von Text und Bild in weiteren experimentellen Bedingungen.

In der Studie von Brathwaite et al. (2023), $N = 916$, erfolgte die Untersuchung des Einflusses körperpositiver und körperneutraler Bilder, Captions und / oder Tags, um festzustellen, wie die Teilnehmer*innen die Materialien im Hinblick auf objektivierende, sexualisierende Elemente und deren moralische Angemessenheit online bewerten; die sozialmedialen Plattformen waren Instagram, Flickr und verschiedene Blogs. Die Proband*innen wurden angewiesen, sich 10 verschiedene Beiträge zum Thema Körperdiversität anzusehen, entsprechend ihrer experimentellen Bedingung (z. B. 10 Beiträge mit gängigen körperpositiven Botschaften, körperneutralen Botschaften und sexualisierten Bildern auf Instagram). Die Ergebnisse wurden mit Hilfe eines Fragebogens erhoben. Die Bedingungen, denen die PB zugeordnet wurden waren: (1) Art der körperpositiven Botschaften (Mainstream-Körperpositivität vs. Körperneutralität). (2) Grad der Sexualisierung von Bildern (sexualisiert vs. nicht sexualisiert). (3) Plattform, die körperpositive Inhalte hostet (Instagram/Flickr/Blog). Bildunterschriften für die Mainstream-Body-Positivity waren z. B. *I feel good about myself because I know I am beautiful. #bopo #ootd #bodyacceptance*. Beispiele für die BoNe-Bedingung waren z. B. *Improving your body image is all about learning to appreciate what your body can do, rather than how it looks. #allbodiesaregoodbodies #picoftheday #like*. Die Autor*innen berichten, dass von den Proband*innen klar zwischen diesen beiden Formen unterschieden wurde. Die Autor*innen gingen davon aus, dass sich körperneutrale Botschaften als wirksamer erweisen können, wenn es darum geht, traditionelle soziokulturelle Schönheitsideale in Frage zu stellen. Im Gegensatz zu Mainstream-BoPo-Botschaften, die durch ihren oft sexuellen Gehalt einen objektivierenden Charakter besitzen und die Zufriedenheit mit dem Aussehen als Ziel für Frauen eher betonen als z. B. die Funktionalität des Körpers.

Die statistisch signifikanten Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Botschaften, je körperneutraler sie waren, auch als moralisch angemessener und weniger eigennützig empfunden wurden ($B = -0.78$ ($SEM = 0.01$), 95 % CI [-0.97, -0.58]). Das Ausmaß, in dem die Botschaften für moralisch angemessen gehalten wurden, führte wiederum dazu, dass sich die Proband*innen für inklusivere Schönheitsideale einsetzten ($B = 0.07$ ($SEM = 0.03$), 95 % CI [0.01, 0.13]). Nicht sexualisierte Bilder wurden dabei, im Vergleich zu sexualisierten Bildern, als moralisch angemessener und weniger eigennützig eingestuft ($\eta^2 = .21$). Umgekehrt führte die Exposition gegenüber sexualisierten BoPo-Bildern dazu, dass die Rezipient*innen die Beiträge als weniger moralisch angemessen, eigennütziger und weniger körperpositiv wahrnahmen. In zusätzlichen Analysen wurde untersucht, ob die Sexualisierung die Beziehung zwischen der Art der Botschaft und dem Ausmaß, in dem die Botschaft als körperneutral wahrgenommen wurde, dämpfte. Die Ergebnisse zeigten, dass die Sexualisierung die positiven Effekte körperneutraler Botschaften nicht eliminiert, aber abschwächen konnte. Die sozialmediale Plattform hatte keine signifikanten Einflüsse innerhalb der Untersuchung. Insgesamt deuten die Ergebnisse der Untersuchung darauf hin, dass körperneutrale Botschaften die

Wirksamkeit körperpositiver Ansätze erhöhen können. Die Effektstärken waren dabei als groß einzustufen.

Ladwig et al. (2024) untersuchten die Auswirkungen von fotobasierten Fitspiration- und Body-Positivity-Instagram-Posts sowie den Einfluss textbasierter BoNe-Instagram-Inhalte auf die Zufriedenheit mit dem Körper und die Stimmung bei Frauen mit Essstörung (ED) und Frauen ohne ED. Untersucht wurden $N = 382$ Frauen; $n = 172$ mit ED, $n = 210$ ohne ED. Es erfolgte eine randomisierte Zuweisung zu den Bedingungen (1) Fitspiration (Bilder von schlanken, muskulösen Frauen, die für Gesundheit und Fitness werben), (2) Body Positivity (Bilder von mehrgewichtigen weiblichen Körpern, die Frauen dazu motivieren, ihren Körper zu lieben) oder (3) textbasierter Body Neutrality (Illustrationen, die Frauen dazu ermutigen, die Funktionen des Körpers zu schätzen), welche jeweils die Präsentation von 30 Instagram-Posts umfassten.

Dabei konnte gezeigt werden, dass die Körperunzufriedenheit in der Fitspiration-Bedingung signifikant zunahm und sowohl in der Body Positivity- als auch in der Body Neutrality-Bedingung signifikant abnahm ($\eta^2 = .44$; $\eta^2 = .23$). Bezüglich des Einflusses auf den positiven Affekt zeigten sich signifikante Haupteffekte von Zeit, Gruppe und Zustand. Der Haupteffekt der Gruppe deutete zunächst erwartungskonform auf ein niedrigeres Niveau des positiven Affekts in der ED-Gruppe als in der nicht-klinischen Gruppe hin. Es gab eine signifikante Zweifache-Interaktion von Zeit \times Zustand ($\eta^2 = .11$; $\eta^2 = .16$). Post-hoc-Vergleiche zeigten eine Abnahme des positiven Affekts in der Fitspo-Bedingung und der BoNe-Bedingung. Die Autor*innen gaben weiterhin an, dass es in der Voruntersuchung keine signifikanten Unterschiede zwischen der BoPo- und der BoNe-Bedingung gab. Bei der Nachbeurteilung unterschieden sich die BoPo- und die BoNe-Bedingung nicht signifikant, während der positive Affekt in diesen Gruppen im Vergleich zur Fitspo-Bedingung signifikant höher war (Haupteffekt Zeit $\eta^2 = .11$, $p < .001$; Haupteffekt Gruppe $\eta^2 = .16$, $p < .001$; Interaktion Zeit \times Bedingung $\eta^2 = .06$, $p < .001$). Erwartungskonform führten BoPo- und BoNe-Inhalte also zu einer Verringerung des negativen Affekts bei Frauen mit und ohne ED. Weiterhin wird berichtet, dass der negative Affekt innerhalb der BoPo- und der BoNe-Bedingung zwar abnahm, sich diese Abnahme des negativen Affekts aber nicht nach dem Kontakt mit Fitspiration-Inhalte zeigte (Haupteffekt Zeit $\eta^2 = .02$, $p < .005$; Haupteffekt Gruppe $\eta^2 = .32$, $p < .001$; Interaktion Zeit \times Bedingung $\eta^2 = .05$, $p < .001$).

Die Studien von Seekis und Lawrence (2024) und Seekis und Lawrence (2023) wurden von denselben Autor*innen mit derselben Stichprobe durchgeführt ($N = 189$ Frauen), jedoch änderten sich die untersuchten Hypothesen und entsprechend auch die Konstrukte sowie das videobasierte Stimulusmaterial.

In Seekis und Lawrence (2023) fand eine Untersuchung hinsichtlich der Exposition gegenüber TikTok-Inhalten zur BoNe und deren Wirkung auf das Körperbild und die Stimmung

junger Frauen statt. Dafür fand eine randomisierte Zuweisung in eine von drei Bedingungen statt, in welchen eine Exposition mit unterschiedlichen TikTok-Kompilationsvideos durchgeführt wurde. Die Inhalte waren entsprechend die unabhängigen Variablen und entsprachen (1) Körperneutralität, (2) Schlankheitsideal oder (3) Kunst (Kontrollgruppe). Das Stimulusmaterial wurde auf der Grundlage von Körperneutralität, Schlankheitsideal und Kunstinhalten mit Hilfe von relevanten Hashtags (z. B. „#bodyneutrality“) auf TikTok gesucht und von den Forschern ausgewählt. Die Videos wurden dann zur Verfeinerung mit unabhängigen Teilnehmer*innen aus dem Zielaltersbereich getestet und final zu 12-minütigen Zusammenstellungen von TikTok-Videos öffentlich zugänglicher TikTok-Konten zusammengeschnitten. Die ausgewählten Inhalte zur BoNe beinhalteten z. B. die Diskussion und / oder Demonstration von Körperneutralität und deren Bedeutung für das Körperbild, Affirmationen oder Leitfäden, die dabei helfen, Körperneutralität zu kultivieren, oder Aspekte zur Förderung von geistigem und körperlichem Wohlbefinden, statt sich auf äußere Aspekte (z. B. das Gewicht) zu konzentrieren (siehe Mulgrew & Hinz, 2024). Die gewählten abhängigen Variablen waren: (1) Funktionalitätswertschätzung, (2) positive Stimmung, (3) Körperzufriedenheit und (4) soziale Vergleiche.

Die Befunde zeigten, dass in der BoNe-Gruppe eine höhere Wertschätzung der Funktionalität und eine höhere Körperzufriedenheit als in den anderen beiden Bedingungen vorlag ($\eta^2 = 0.39$; $\eta^2 = 0.29$; $d = 0.76$). Paarweise Vergleiche im Posttest zeigen, dass die BoNe-Gruppe eine signifikant höhere Wertschätzung der Funktionalität aufwies als die Thin-Ideal-Gruppe ($d = 1.0$). Proband*innen in der BoNe-Gruppe gaben im Vergleich zur Thin-Ideal-Gruppe auch eine positivere Stimmung an ($\eta^2 = 0.21$): Die positive Stimmung in der BoNe-Gruppe war zwar höher als in der Thin-Ideal-Gruppe, nach Korrektur für Mehrfachvergleiche konnten aber keine Gruppenunterschiede mehr festgestellt werden ($d = 0.71$; $d = 0.29$). Zudem konnten signifikante Effekte der Gruppe auf die Körperzufriedenheit festgestellt werden: Paarweise Vergleiche zeigten, dass die BoNe-Gruppe eine signifikant höhere Körperzufriedenheit aufwies als die Thin-Ideal- sowie die Kontrollgruppe ($d = 0.76$; $d = 0.38$). Des Weiteren konnten Gruppenunterschiede bei Aufwärts-Vergleichen des Erscheinungsbilds berichtet werden ($\eta^2 = 0.48$): Die Thin-Ideal-Gruppe zeigten signifikant mehr maladaptive Aufwärtsvergleiche als die Proband*innen in der BoNe-Gruppe und die Teilnehmer*innen in der Kontrollgruppe ($d = 1.23$; $d = 2.49$).

Dieselbe Stichprobe wurde von Seekis und Lawrence (2024) hinsichtlich der Effekte körperneutraler Inhalte auf das Selbstmitgefühl untersucht. Ziel der Studie war die Untersuchung, wie sich die Exposition gegenüber körperneutralen TikTok-Inhalten auf das Selbstmitgefühl auswirkt. Die Untersuchung fand über sieben Wochen hinweg in Face-to-Face-Sitzungen im Labor statt. Die Teilnehmer*innen wurden dabei randomisiert einer von drei Bedingungen (1. Körperneutralität; 2. Schlankheitsideal; 3. Kunstinhalte zur Kontrolle) zugewiesen. Jede Bedingung bestand aus der Exposition mit einer 12-minütigen Zusammenstellung von TikTok-

Videos. Die abhängige Variable war der Selbstbericht des State-Selbstmitgefühls; dieses wurde jeweils vor und nach der Video-Exposition erfasst. Unter Berücksichtigung des Selbstmitgefühls vor dem Test zeigten die Ergebnisse, dass Frauen in der Gruppe für BoNe ein höheres Selbstmitgefühl berichteten als Frauen in der Thin-Ideal-Bedingung ($\eta^2 = 0.17$). Die Posttests zeigten, dass die BoNe-Gruppe ein signifikant höheres Maß an Selbstmitgefühl aufwies als die Thin-Ideal- und die Kontrollgruppe ($d = 0.87$; $d = 0.55$). Das Selbstmitgefühl war in der Kontrollgruppe gleichzeitig höher ausgeprägt als in der Thin-Ideal-Gruppe ($d = 0.42$).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in den vier untersuchten experimentellen Studien die Einflüsse körperneutraler Inhalte auf sechs verschiedene unabhängige Variablen erfasst wurden: (1) In Bezug auf die moralische Angemessenheit zeigte sich, dass körperneutrale Inhalte als moralisch angemessener und weniger eigennützig empfunden wurden (Brathwaite et al. (2023). Die angegebene Effektstärke ist mit $\eta^2 = .21$ als groß zu interpretieren. (2) Bezüglich der Körperunzufriedenheit kann konstatiert werden, dass körperneutrale Inhalte sich positiv auf diese auswirkten, körperpositive Nachrichten jedoch ähnlich stark wirkten. Beide körperdiversen Ansätze produzieren grundsätzlich eine höhere Körperzufriedenheit und haben das Potenzial, von idealisierten Körperdarstellungen induzierte Unzufriedenheiten erfolgreich abzuschwächen (Seekis & Lawrence, 2023; Ladwig et al., 2024). Die betreffenden Effektstärken zu den Gruppenunterschieden bei Ladwig et al. (2024) werden als groß interpretiert ($\eta^2 = .44$; $\eta^2 = .23$); bei Seekis und Lawrence (2023) als klein bis groß ($\eta^2 = 0.29$; $d = 0.76$; $d = 0.38$). (3) Hinsichtlich der Stimmung zeigte sich in der Untersuchung von Ladwig et al. (2024), dass BoNe-Inhalte diese gegenüber Fitspiration-Inhalten verbessern können. Der positive Affekt war, verglichen mit Fitspiration-Inhalten, in der BoPo- sowie der BoNe-Bedingung höher ($\eta^2 = .11$, $\eta^2 = .16$; $\eta^2 = .06$); gleichzeitig führten diese zu einer Verringerung des negativen Affekts ($\eta^2 = .02$; $\eta^2 = .32$; $\eta^2 = .05$). Allerdings gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen der Stimmung in der BoNe- und der BoPo-Gruppe. Auch im Vergleich zu Thin-Ideal-Stimuli konnten BoNe-Inhalte eine positivere Stimmung produzieren ($\eta^2 = 0.21$; $d = 0.71$); allerdings mit bedingten Einschränkungen (Seekis & Lawrence, 2023). (4) Im Hinblick auf soziale Vergleiche konnte gezeigt werden, dass die Exposition mit körperneutralen Stimuli weniger maladaptive Aufwärtsvergleiche produzierte als körperidealisiertem Video-Content ($\eta^2 = 0.48$; $d = 1.23$; $d = 2.49$) (Seekis & Lawrence, 2023). (5) BoNe-Inhalte hatten außerdem einen positiven Einfluss auf die Funktionalitätswertschätzung ($\eta^2 = 0.39$; $d = 1$) (Seekis & Lawrence, 2023). (6) Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass körperneutrale Inhalte, verglichen mit Thin-Ideal-Stimuli, das State-Selbstmitgefühl signifikant verbesserten ($\eta^2 = 0.17$; $d = .87$; $d = 0.55$; $d = 0.42$) (Seekis & Lawrence, 2024).

4.1.2 Studien zu Teilaspekten des Konstrukts der Body Neutrality

Ein Teil der rezipierten Studien bezog sich ausschließlich auf relevante Teilaspekte der Body Neutrality. Entscheidend bei der Auswertung dieser Studien war, dass die untersuchten Teilaspekte einen Bezug zur Body Neutrality aufweisen und im Bereich der Arbeitsdefinitionen des Konstrukts liegen (siehe Abschnitt 2.3).

In einer experimentellen Online-Studie von Mulgrew und Courtney (2022) wurde untersucht, wie sich Darstellungen von Körperfunktionen in den sozialen Medien auf das Körperbild von 318 Frauen auswirken; entsprechend stand das Konstrukt der Körperfunktionalität im Zentrum der Untersuchung. Es erfolgte eine randomisierte Zuweisung in eine von vier Bedingungen, in welchen acht themenspezifische Bilder im Kontext von Instagram gezeigt wurden: (1) „Functionality“, z. B. auf Körperfunktionalität bezogene Cartoons zum Thema Körperpositivität und Körperakzeptanz; (2) „Functional Fitspo“, z. B. traditionell idealisierte Fitspiration-Bilder im sportlichen Kontext mit motivierenden Begleittexten; (3) „Fitspo“, entsprechend der Bedingung 2, jedoch ohne die Begleittexte; (4) „Control“, z. B. Bilder von Städten ohne Personen. Zudem wurden Fragen zu den Stimuli gestellt (z. B. Interessantheit auf Skala von 1-5 bewerten). Vor und nach der Exposition erfolgten State-Messungen von Körperzufriedenheit, Aussehen, Funktionalität und Selbstfürsorgeabsicht. Zudem wurden Prä-Test-Messungen des Ausmaßes des sozialen Vergleichs sowie die Erhebung der Vertrautheit mit aktuellen Social-Media-Trends durchgeführt. Zusätzlich wurde das Interesse an Inhalten zur Körperfunktionalität generell erhoben. Die Ergebnisse zeigten, dass die Zufriedenheit mit dem Aussehen und der Funktionalität nach der Betrachtung der Stimuli zur Funktionalität ($p = .003$) sowie der Rezeption der Bilder in der Bedingung „Funktionalität mit Fitspiration-Bildern“ ($p = .006$) am höchsten waren; es wurde ein signifikanter Effekt der Bedingung festgestellt, $F(3, 308) = 3.71$, $p = .012$, $f = 0.19$. Das Ausmaß sozialer Vergleiche unterschied sich nicht zwischen den Bedingungen. Zudem konnte festgestellt werden, dass die Teilnehmer*innen mit körperpositiven Konzepten vertraut waren, das Konzept der Körperfunktionalität aber als weitgehend unbekannt rezipiert wurde. Seitens der Teilnehmer*innen wurde jedoch Interesse an diesem bekundet.

Eine randomisierte kontrollierte Studie von Alleva et al. (2024) untersuchte zwei Prozesse zur strategischen protektiven Filterung sozialmedialer Inhalte zum Thema weiblicher Schönheitsideale. Dabei wurde angenommen, dass aktive Filterstrategien die Auswirkungen von sozialmedialen Schönheitsidealen abschwächen können. Die beiden postulierten Strategien waren (1) Wertschätzung der Körperfunktionalität und (2) Persönlichkeit und Werte. Diese Filterstrategien fungierten als Moderatoren zwischen den abhängigen Variablen und den unabhängigen Variablen. In die Studie gingen Facetten der BoNe entsprechend als Moderatoren (Körperfunktionalität) und als abhängige Variablen (Körperwertschätzung) ein. Nach der randomisierten Zuweisung in eine von drei Gruppen ($n = 50$ pro Filter-Gruppe, $n = 50$ als

Kontrollgruppe), mussten die Teilnehmer*innen, $N = 150$, 15 Minuten lang Übungen zu je einer Filterstrategie absolvieren: Die Funktionalitätsgruppe absolvierte Schreibübungen, die auf die Wertschätzung ihrer Körperfunktionen abzielten (z. B. Körpersinne), die Persönlichkeitsgruppe musste Schreibübungen in Bezug auf die Wertschätzung ihrer Persönlichkeit anfertigen (z. B. Wertschätzung bestimmter Werte). Anschließend wurden die Teilnehmer*innen einer Reihe von Medienbildern mit Schönheitsidealen, welche entsprechend als unabhängige Variablen fungierten, ausgesetzt und aufgefordert, die ihnen zugewiesenen Strategien weiter zu verfolgen. Vor dem Experiment, nach der Gewöhnungsübung und nach der Exposition mit den Stimuli wurden Aspekte zum Körperbild erhoben, die entsprechend als abhängige Variablen in die Untersuchung eingingen: (1) Körperwertschätzung, (2) Funktionswertschätzung, (3) Zufriedenheit mit dem Aussehen und (4) Selbstobjektivierung. Die Befunde der Studie waren, dass beide Filtergruppen, verglichen mit der Kontrollgruppe, ein positiveres Körperbild berichteten, d. h. eine höhere Wertschätzung des Körpers zeigten, $F(2, 144) = 10.95, p < .001$. Die Funktionalitätsgruppe berichtete dabei eine signifikant höhere Körperwertschätzung als die Persönlichkeitsgruppe, $M = 0.24, p = .043, SEM = 0.12$. Die Ergebnisse der t-Tests zur Körperwertschätzung (Pretest-Posttest) zeigten Unterschiede auf, $t(49) = 5.75, p < .001, d = 0.81$. Das zweite Ergebnis war, dass Teilnehmer*innen der Funktionalitätsgruppe eine höhere Funktionswertschätzung als die Kontrollgruppe berichteten; dies galt auch für die Persönlichkeitsgruppe. Jedoch konnten hinsichtlich dieser Variable keine Unterschiede zwischen Funktionalitäts- und Persönlichkeitsgruppe festgestellt werden. Ein signifikanter Haupteffekt der Zeit deutet darauf hin, dass die Teilnehmer*innen insgesamt Unterschiede in der Funktionsbewertung zwischen der Mitte des Tests und der Zeit nach dem Test berichteten, $F(1, 146) = 32.68, p < .001$. Insbesondere berichteten die Teilnehmer*innen eine signifikant geringere Wertschätzung der Funktionalität bei der Nachtestung im Vergleich zur Zwischentestung. Der dritte Befund lautete, dass Gruppenunterschiede in der Zufriedenheit mit dem Erscheinungsbild insgesamt (relativ zu Mid- und Posttest) festgestellt werden konnten: Teilnehmer*innen in der Funktionalitätsgruppe und in der Persönlichkeits- und Wertegruppe berichteten eine signifikant höhere Zufriedenheit mit dem Erscheinungsbild als die Kontrollgruppe, $F(2, 146) = 7.29, p < .001$. Die Ergebnisse zur Selbstobjektivierung waren uneinheitlich: Alle drei Gruppen berichteten über eine höhere Selbstobjektivierung nach der Medienexposition; die Funktionalitätsgruppe berichtete jedoch eine geringere Selbstobjektivierung im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen, $F(1, 146) = 26.22, p < .001$.

Auch eine experimentelle Studie von Hepburn und Mulgrew (2023) untersuchte den Einfluss von Fitspiration- und BoPo-Bildern sowie Funktionalitäts- und Körperwertschätzungsaspekte. In diesem Fall war das Ziel der Studie die Untersuchung, wie sich Botschaften in Textform zur Wertschätzung des Körpers bzw. zur Körperfunktionalität, die über verschiedene Bildtypen (Fitspo vs. BoPo) gelegt wurden, auf das Körperbild von Frauen auswirken. Die 308

Teilnehmer*innen wurden dafür einer von zwei Bedingungen zugewiesen, die entsprechende Bilder präsentierte: (1) Fitspiration-Bedingung oder (2) BoPo-Bedingung. Diese Bilder wurden mit Text-Botschaften zu Körperakzeptanz, Körperfunktionalität oder einer Kombination aus beidem präsentiert, welche als Moderatoren in das Untersuchungsdesign eingingen. Die Teilnehmer*innen bearbeiteten vor und nach der Umfrage Fragebögen, welche den Einfluss auf das Körperbild subsumieren sollten (Zufriedenheit mit dem Aussehen, Zufriedenheit mit der körperlichen Funktionalität, Körperakzeptanz, Körperobjektivierung) und als erste abhängige Variable in das Forschungsdesign eingingen. Danach wurden Fragebögen zu sozialen Vergleichen, Funktionalitätsvergleichen und zur Wahrnehmung von Models bearbeitet. Diese stellten die zweite abhängige Variable dar: Einfluss auf soziale Vergleiche. Die Ergebnisse zeigten erstens, dass die Exposition gegenüber BoPo-Bildern zu einer höheren Zufriedenheit mit dem Aussehen und einer höheren Wertschätzung des Körpers führte, ohne dass sich die Zufriedenheit durch die Funktionalitätstexte veränderte, $F(1, 302) = 23.60, p < .001, \eta^2 = .072$. Erwartungsgemäß nahmen die Körperzufriedenheit und die Wertschätzung in der Fitspiration-Bedingung ab. Ein weiterer Befund war, dass die Exposition gegenüber Fitspiration-Bildern eine Reihe negativer Ergebnisse in Bezug auf das Körperbild auslöste, das Bildmaterial zu einer Erhöhung des sozialen Vergleichs führte und die Models generell negativer bewertet wurden als die Modelle mit einem körperdiversen Erscheinungsbild. Es lagen also ein Haupteffekt des Bildtyps, $F(2, 292) = 75.45, p < .001, \eta^2 = .341$, sowie eine signifikante negative Bewertung hinsichtlich der Gruppen vor, $F(1, 293) = 112.27, p < .001, \eta^2 = .277$. Weitere Analysen der deskriptiven Werte zeigten, dass die Models in der Fitspiration-Bedingung negativer bewertet wurden als die Modelle in der BoPo-Bedingung. Zudem verbesserte sich in allen Bedingungen die Selbstobjektivierung: Teilnehmer*innen, die mit BoPo-Bildern konfrontiert wurden, bewerten bei den sozialen Vergleichen ihr Aussehen, $F(1, 293) = 117.11, p < .001, \eta^2 = .286$, und ihre Funktionalität, $F(1, 293) = 96.16, p < .001, \eta^2 = .247$, besser als diejenigen, die sich Fitspiration-Bilder ansahen.

4.1.3 Interventionen im Rahmen der Body Neutrality

Eine Studie von Fardouly et al. (2023) ging der Frage nach, ob die Teilnahme an körperpositiven oder aussehensneutralen Facebook-Gruppen das Körperbild und die Stimmung von jungen Frauen verbessern kann und stellte Ansätze zur Mikro-Intervention in den sozialen Medien vor. Diese Studie wurde mit einbezogen, um den Aspekt der Neutralität zu explorieren, auch wenn kein expliziter körperneutraler Stimulus dargeboten wurde. Orientierend an einem Unterelement der BoNe von Pellizzer und Wade (2023) ist auch eine neutrale, gleichgültige oder mittlere Perspektive entscheidend für eine körperneutrale Haltung, weshalb die Studie von Fardouly et al. (2023) miteinbezogen wurde, da diese auch eine indirekte Gegenüberstellung von BoPo- und BoNe-Inhalten anstellte. Die experimentelle Studie implementierte zur

Beantwortung der Hypothesen eine dreiarmligen Online-Studie. Die Bedingungen, in welche die Teilnehmer*innen ($N = 159$) randomisiert eingeteilt wurden, waren (1) eine körperpositive Facebook-Gruppe (BoPo-Inhalte), (2) eine Facebook-Gruppe mit neutralem Erscheinungsbild (aussehensneutrale Inhalte, z. B. Landschaften ohne Menschen) und (3) eine Kontrollgruppe (nur Bewertung). Der Aufbau der Studie sah vor, dass gruppenspezifische Inhalte zwei Wochen lang dreimal täglich in den Facebook-Gruppen gepostet wurden. Zusätzlich zum Körperbild (Körperzufriedenheit; Wertschätzung des Körpers) und zur Stimmung wurden auch Messungen der Selbstobjektivierung, der Tendenz zum Vergleich des Aussehens und zum Körperaktivismus vorgenommen. Alle Outcomes wurden je zu drei Zeitpunkten erhoben: Vor dem Test (T1); nach dem Test nach einer 14-tägigen Interventionsphase (T2) und nach dem Follow-up 4 Wochen nach T2 (T3). Die Ergebnisse zeigten, dass Teilnehmer*innen der körperpositiven und der neutralen Bedingung, eine geringere Unzufriedenheit mit ihrem Körper von T1 bis T2 aufwiesen. Die Effektstärke für die BoPo-Bedingung war klein: $F(1, 154) = 8.78$, $p = .004$, $\eta^2 = .05$. Ebenso die Effektstärke für die neutrale Bedingung: $F(1, 154) = 4.03$, $p = .047$, $\eta^2 = .03$. Weiterhin berichtete die BoPo-Gruppe weniger Vergleiche ihres Aussehens von T1 bis T2, $F(2, 153) = 5.43$, $p = .01$, $\eta^2 = .07$, während die Tendenz zu Aussehensvergleichen in der körperneutralen Bedingung nicht abnahm. Proband*innen in der neutralen Gruppe berichteten weiterhin einen Anstieg der Absichten, sich für Körperaktivismus zu engagieren, während dieser Wert in der körperpositiven Bedingung nicht signifikant anstieg, $F(1, 116) = 10.37$, $p = .002$, $\eta^2 = .08$.

Die Studie von Smith et al. (2023) untersuchte die Akzeptanz und den Nutzen der Single-Session-Intervention (SSI) *Project Body Neutrality* zur Verbesserung der funktionalen Wertschätzung bei 75 Teilnehmer*innen mit Körperbild- und Stimmungsstörungen. Dabei wurde der Fokus auf die Wertschätzung des eigenen Körpers auf der Grundlage der von ihm ausgeführten Funktionen gelegt und eine Dezentralisierung des Aussehens angestrebt, um mehr Zufriedenheit mit diesem zu erlangen. Weiterhin zielte die Intervention auf die Reduktion von Risikofaktoren hinsichtlich Depression und Essstörungen ab. Die digitale, selbstgeführte Intervention fand in einem Online-Setting statt und basierte auf bewährten Verfahren des SSI-Designs. Die Komponenten der SSI waren (1) Selbstreflexionsübungen (z. B. „Is Body Positivity something that works for you?“), (2) Psychoedukation (z. B. Aufklärung zur Definition und zu Teilaspekten der Body Neutrality, z. B. „Valuing your body based on what it does for your even if you are not always happy with how it looks.“), (3) Praktische Übungen / Schreibübungen (z. B. persönliche Liste von körperwertschätzenden / körperneutralen Aspekten verfassen). Vor und nach der Intervention wurde jeweils ein Fragebogenverfahren durchgeführt, das die wahrgenommene Hoffnungslosigkeit, Wertschätzung der Funktionalität und die Unzufriedenheit mit dem Körper erfasste. Zudem wurden Erhebungen zur Bewertung der SSI und Perspektiven auf die Body Neutrality und die Body Positivity durchgeführt. Die Ergebnisse der

Studie zeigten, dass die Intervention signifikante Verbesserungen in Bezug auf die wahrgenommene Hoffnungslosigkeit der Teilnehmer*innen erbrachte, $d_{av} = 0.60$, 95 % CI [0.35, 0.84]; $d_z = 0.77$, 95 % CI [0.51, 1.02]. Die Funktionalitätsbewertung erhöhte sich, $d_{av} = 0.72$, 95 % CI [0.46, 0.97]; $d_z = 0.94$, 95 % CI [0.67, 1.21], während die Unzufriedenheit mit dem Körper im Verlauf der SSI signifikant abnahm. Bei der Verbesserung der Wertschätzung der Funktionalität konnten große Effekte verzeichnet werden; mittlere bis große Effekte hingegen bei der Verringerung der Unzufriedenheit mit dem Körper, $d_{av} = 0.61$, 95 % CI [0.36, 0.86]; $d_z = 0.76$, 95 % CI [0.50, 1.02]. Generell wurde die SSI auf einer deskriptiven Ebene mit einer durchschnittlichen Gesamtpunktzahl von $M = 4.34/5$ ($SD = 0.54$) als sehr akzeptabel bewertet. Bezüglich der Kenntnis des Konzepts der Body Neutrality erbrachte die Untersuchung den Befund, dass Körperneutralität, einschließlich Funktionalitätswertschätzung, als persönlich relevantes und hilfreiches Interventionsziel wahrgenommen wird. Zudem zogen die Teilnehmer*innen das Konzept der körperneutralen SSI einem Body-Positivity-Ansatz vor ($M_{BoNe} = 4,33/5$ vs. $M_{BoPo} = 2,99/5$); 93.8 % stimmten auch der allgemeinen Botschaft der Intervention zu. Auch hier wurden von den Autor*innen nur deskriptive Werte angegeben.

4.2 Qualitative Studien

Die Studien von Rodgers et al. (2023), Sharp et al. (2023) und Mulgrew et al. (2024) führten verschiedene Formen von Interviews zum Themenbereich durch. Rodgers et al. (2023b) spiegelt dabei eher Sichtweisen der Verbraucher*innen bzw. User*innen im Internet bezüglich körperdiverser Bewegungen, die Interviews von Mulgrew et al. (2024) bezogen sich auf eine klinische Stichprobe im Rahmen von Essstörungen, während die Untersuchung von Sharp et al. (2023) sich auf Sichtweisen von Professionellen im Gesundheitswesen bezog. Der Anteil der qualitativen Studien ($n = 3$) an der Gesamtzahl aller Studien ($N = 15$) betrug 20 %. Das Durchschnittsalter aller Studien konnte aufgrund fehlender Angaben bei Sharp et al. (2023) und Mulgrew et al. (2024) nicht ermittelt werden; bei Rodgers et al. (2023b) betrug dieses $M = 19.6$ ($SD = 2.57$). Insgesamt wurden $N = 88$ Teilnehmer*innen untersucht; davon waren $n = 22$ Probanden männlichen Geschlechts.

In der Untersuchung von Rodgers et al. (2023b) wurden junge Menschen ($N = 33$; 22 Frauen, 66.7 %, und 8 Männer, 24.2 %) zu verschiedenen Arten von positiven Körperbildern befragt; weiterhin wurden zugrundeliegende Wahrnehmungen, Effekte und Prozesse exploriert. Eine Teilstichprobe ($n = 18$) beantwortete dabei eine Reihe von Aussagen, die unterschiedliche Standpunkte in Bezug auf Körperpositivität beschreiben. Zu diesen Standpunkten gehörte als Unterpunkt „Abkehr von der Bedeutung des Aussehens / Körperneutralität“, welcher z. B. die Aspekte „Authentizität“ und „Fokus auf Funktionalität“ enthielt. Dieser Anteil der Studie wurde als repräsentativ für die BoNe aufgefasst, die anderen drei Standpunkte

entsprachen definitorisch der BoPo und umfassten z. B. den Punkt „Idealisierte Bilder sind unrealistisch“ und „Widerstand gegen Aussehensideale“. Zusammengefasst erbrachten die Interviews mehrere Befunde, welche aus den Aussagen der Teilnehmer*innen synthetisiert wurden: Erstens wurden verschiedene Arten von Inhalten als unterschiedlich hilfreich für das Körperbild wahrgenommen, wobei Beiträge, die den kuratierten Charakter der sozialen Medien hervorhoben, und solche, die die Wertschätzung des Körpers und den Widerstand gegen Schönheitsideale betonen, durchweg als nützlicher bewertet wurden. Der zweite Befund war, dass Personen, die aktiv daran arbeiteten, ihre eigene Verinnerlichung von Schönheitsidealen in Frage zu stellen, körperpositive Beiträge tendenziell am nützlichsten fanden, während Personen, die sich für eine größere Körperakzeptanz und BoNe aussprachen, weniger Nutzen von diesen Beiträgen erwarteten. Ein dritter Befund war die Identifikation von zwei Hauptprozessen, welche die Einzelinterviews durchgezogen: (1) Die Erweiterung des Verständnisses von Schönheit und mehr Inklusivität und (2) die Darstellung eines positiven Körperbildes und der aktive Widerstand gegen Schönheitsideale. Ein Beispiel für eine Antwort auf das Subset „Abkehr von der Bedeutung des Aussehens / Körperneutralität“ („decentering of appearance“), lautet: *“We’re so lucky to have the bodies that we live in and we shouldn’t be viewing, we shouldn’t be critiquing others. We should just be happy that we have, like this body that is able to do so much for us”* (P20). Von den Autor*innen wurde dies so interpretiert, dass die Verlagerung des Fokus auf die Funktionalität von einigen Teilnehmer*innen als hilfreich für das Körperbild gesehen wird. Ein illustrierendes Beispiel für eine Antwort auf das Subset „Fokus auf Funktionalität“ (“shifting focus to functionality”) war: *“Saying that, it’s an instrument for your use and not an ornament to be admired; kind of, it definitely makes me feel more happy about my body and that it doesn’t have to be perfect because it keeps me alive, you know? It’s what makes me function, I guess.”* (P22). Beide Antworten stehen dabei auf der Linie des körperneutralen Körperkonzeptes. Eine typische Aussage, die dem Bereich der Body Positivity zugeordnet wurde, war: *“I think she is saying something with the image itself, where she’s not afraid to post herself with body rolls, which is what society deems as negative”* (P24, cisgender woman, age 20). Generell stellten die Autor*innen des Artikels heraus, dass Body Positivity als Wurzel anzusehen ist, welche sich in verschiedene Strömungen unterteilen lässt. Diese Strömungen wurden anhand der Einzelinterviews rekonstruiert und benannt. Im Artikel werden einige weitere Facetten der Body Positivity behandelt, z. B. individuelle Faktoren, die zur Body Positivity führen, Identifikation mit der Person, welche in den sozialen Medien Beiträge postet und das Mindset.

Mulgrew et al. (2024) führten eine Untersuchung zur Anwendbarkeit, Relevanz und Analyse des Schadenspotenzials von Konzepten zur Wertschätzung der Funktionalität (BoNe) und des Körpergefühls in Gruppen mit Essstörungen oder Körperbildstörungen durch. In halbstrukturierten Interviews wurden $N = 25$ Personen ($n = 24$ weiblich, $n = 1$ nicht-binär) befragt.

$n = 13$ Personen berichteten von einer Essstörung in der Anamnese; $n = 11$ Personen waren als Behandlungsanbieter im Feld tätig; $n = 3$ Personen berichteten von einer Körperbildstörung in der eigenen Biografie. Anhand der Interviews fand im Nachgang eine Kategorisierung in Themen und Subthemen statt. Die extrahierten Hauptthemenbereiche waren: (1a) Maximierung des Nutzens von Ansätzen zum Körperbild: Timing und Unterstützung. (1b) Die Risiken anerkennen und die Vorteile der Funktionalität und des Mitgefühls würdigen. (1c) Ein Schritt nach dem anderen: Der Weg zur Entwicklung einer neuen Beziehung zum eigenen Körper. Die assoziierten Subthemenbereiche waren: (2a) Bedürfnisse ansprechen und zur Hilfesuche ermutigen. (2b) Engagement unterstützen und Risiken minimieren. (2c) Abgekoppelt vom Körper, abgekoppelt vom Selbst. (2d) Wiederherstellung der Verbindung zum Körper und Rückgewinnung der Identität. (2e) Aufbau von Funktionalität: Anerkennen von Identität und Werten. (2f) Mitgefühl für den Körper entwickeln: Perspektiven erweitern, Mythen ausräumen und Praxis. (2g) Körperliche Neutralität: Ein alternativer Ansatz. Zusammengefasst wurden die Ansätze des Mitgefühls und der Funktionalität (als Aspekt der BoNe) als nützlich erachtet, können bestehende Behandlungsansätze ergänzen und für ein frühzeitiges Eingreifen wichtig sein. Kritisch angemerkt wurde, dass die Wertschätzung der Funktionalität bei Personen mit Essstörung Gedanken darüber auslösen könnte, was der eigene Körper nicht leisten kann, während Mitgefühl die Normalisierung negativer Gedanken ermöglichen könnte. Das Konzept Body Neutrality wurde von den Teilnehmer*innen, verglichen mit Mitgefühl und Funktionalität, als realistischerer Mittelweg bzw. „Sprungbrett“ bezeichnet. Beispiel für eine Antwort zum Thema „Body Neutrality“: *„Something like body neutrality may be what some individuals are looking for in treatment, and that this may be enough” ... “I think a lot of my aim in recovery, and in my therapy, was never to love my body, but to have a neutral relationship with it” (LE9).* Die Konzepte Mitgefühl und Funktionalität wurden als nützlich und sicher angesehen, um ein positives Körperbild auf kommunaler Ebene zu fördern, und können mit zusätzlicher Unterstützung bei ED-Proband*innen eingesetzt werden.

Auch die Studie von Sharp et al. (2023) berichtete Ergebnisse, die das körperneutrale Narrativ dem Konzept der Body Positivity vorziehen. Anders als in den bisher vorgestellten qualitativen Studien wurden in der Studie von Sharp et al. (2023) keine Patient*innen oder Rezipient*innen befragt, sondern Professionelle, die im Bereich des Gesundheitswesens tätig waren. Unter den befragten Personen, $N = 30$, befanden sich Frauen, $n = 16$, und Männer, $n = 14$ Männer. Darunter waren sechs Allgemeinmediziner*innen, vier Psychiater*innen und jeweils drei bariatrische Chirurg*innen, Endokrinolog*innen und Psycholog*innen sowie zwei Ernährungsberater*innen. Alle Proband*innen wurden in einem halbstrukturierten Interview zu den bekanntesten Bewegungen in den sozialen Medien zum Thema Körperbild befragt (BoPo; BoNe; Pro-Anorex-Bewegung). Eine der zentralen Fragen war, ob sie diese sozialen Bewegungen in Bezug auf ihre berufliche Praxis für relevant halten. Die gesammelten Daten wurden

anschließend einer thematischen Analyse unterzogen, um gemeinsame Themen bzw. Schwerpunkte zu extrahieren. Der Großteil der Teilnehmer*innen erkannte Vorteile im Zusammenhang mit körperpositiven Online-Inhalten, äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich des Gesundheitszustands von Influencern mit größeren Körpern. Obwohl die Teilnehmer*innen die körperneutrale Bewegung nur begrenzt verstanden haben und ihr nur wenig ausgesetzt waren, zogen sie diese im Allgemeinen der BoPo-Bewegung vor. Eine Mehrheit der Teilnehmer*innen ($n = 21$, 70.0 %) hielt eine neutrale Haltung für ihre Klienten realistischer und hilfreicher. Demonstriert wird dies z. B. durch einen Auszug aus dem Interview mit einer Psychologin: *“I think that it’s unrealistic [body positivity], because sure there are going to be some days when we are really happy with our body, there’s also going to be days where we’re not. And that’s normal for anyone. And I think that neutrality kind of idea...it’s... a lot more of a realistic goal”*. Abschließend waren sich die Praktiker*innen einig, dass diese Bewegungen für ihre Praxis relevant sind, dass diese aber nur selten in den Beratungen diskutiert werden.

4.3 Inhaltsanalysen

Um einen Überblick über die Inhalte körperneutraler bzw. körperpositiver Inhalte in den sozialen Medien zu geben, sollen abschließend auch die Ergebnisse der untersuchten Inhaltsanalysen dargestellt werden. 20 % der untersuchten Studien waren qualitative Inhaltsanalysen, welche jeweils zum Ziel hatten, Inhalte körperpositiver und körperneutraler Videos auf der sozialmedialen Plattform TikTok zu erfassen, Themenbereiche der Videos zu kategorisieren und zu benennen (Aubrey et al., 2024; Hallward et al., 2023; Mancin et al, 2024). Weiterhin wurden relevante Überlappungsbereiche der Konstrukte BoPo und BoNe festgestellt und quantifiziert. Insgesamt wurden von den drei Studien 722 Videos untersucht. Die relevanten Einschlusskriterien für die Studien waren dabei die Nutzung der Hashtags „#bodypositivity“ und „#bodyneutrality“ in der Inhaltsbeschreibung der Videos. Von einer Überlappung der analysierten Videos der jeweiligen Einzelstudien ist auszugehen; wichtiger ist in diesem Fall die spezifische Lesart der verschiedenen Autorenschaften

Die von den Autor*innen kategorisierten Themen des BoPo- sowie BoNe-Videos ($N = 394$) in Aubrey et al. (2024) für das Konstrukt der Body Positivity waren (1) „Schönheit breitgefächert definieren“, d. h. Vielfalt in Bezug auf gängige Körperformen, (2) „Körperakzeptanz und -liebe“, d. h. Liebe für und Wohlbefinden im eigenen Körper, (3) „Normen kritisieren“, d. h. strenge Normen für das Aussehen ablehnen. Die Kategorien für die analysierten BoNe-Videos waren (4) „Größeneinbeziehung“, d. h. die Aktivitäten/Vorlieben von Menschen sollten auf der Körpergröße basieren, (5) „anpassungsfähige Selbstinvestition“, d. h. Selbstfürsorge, die sich auf die Gesundheit konzentriert, (6) „Körperwertschätzung“, d. h. Respekt vor dem haben, was der eigene Körper leisten kann, und (7) „Nicht-Beurteilung“, d. h. den Wert einer Person nicht

auf ihrem Aussehen basieren lassen. Aubrey et al. (2024) stellten fest, dass in 35.3 % ($n = 141$) der Videos mindestens ein BoPo- und in 45.0 % ($n = 180$) mindestens ein BoNe-Thema enthalten war; „Körperakzeptanz und -liebe“ war in dieser Studie das häufigste Thema im Zusammenhang mit BoPo, das Thema Größeneinbeziehung war das häufigste Thema im Zusammenhang mit BoNe. In 64.0 % ($n = 252$) der BoPo-Videos kam mindestens ein Thema der Körperpositivität vor. Von den Themen der Körperpositivität war „Körperakzeptanz und Liebe“ das häufigste und trat in 40.9 % ($n = 161$) auf. In 53.8 % ($n = 212$) der BoNe-Videos kam mindestens ein Thema zur Körperneutralität vor. Von den Themen zur Körperneutralität war „inklusive Größen“ das häufigste und kam in 22.3 % ($n = 88$) der Stichproben vor. In 13.5 % ($n = 53$) der Videos trat eine Objektivierung auf. Es war aber deutlich wahrscheinlicher, dass in den Videos keine Objektivierung vorhanden war, $\chi^2(1, n = 394) = 210,52, p < .001$. Die Objektivierung variierte nicht nach Hashtag, $\chi^2(2, n = 394) = 0.94, p = .624$. Die Objektivierung variierte nach zwei Themen der Körperpositivität: „Schönheit und Körperakzeptanz allgemein konzipieren“ und „Liebe“. In Videos mit dem Thema „Schönheit allgemein konzipieren“ war die Wahrscheinlichkeit, dass eine Objektivierung auftrat, proportional höher (35.8 %, $n = 19$) als nicht (18.8 %, $n = 64$). Ähnlich verhielt es sich bei Videos, die das Thema „Körperakzeptanz und Liebe“ enthielten: Hier war die Wahrscheinlichkeit, dass eine Objektivierung auftrat, proportional höher (9.2 %, $n = 42$) als dass sie nicht auftrat (34.9 %, $n = 119$). Die von Hallward et al. (2023) kategorisierten Hauptthemenbereiche von BoPo- sowie BoNe-Videos ($n = 150$) und verglichen diese miteinander. Ziel war dabei, gemeinsame Themen von Body Positivity und Body Neutrality über beide Hashtags hinweg zu erfassen. Die Themenbereiche waren (1) „Widerstand gegen gesellschaftliche Ideologien“ (Subthema: „Normalisierung von Unsicherheiten“), (2) „(Re)produktion von gestörten Inhalten“ (Subthema: „Toxische (Körper-)Positivität fördert das Bedürfnis nach Neutralität“) und (3) „Gesellschaftskritik“. Auf der Ergebnisebene spricht die Homogenität der Inhalte dafür, dass beide Bewegungen nur geringfügig differenziert betrachtet werden. Die Body Positivity wurde eher durch Selbstliebe und Körperakzeptanz charakterisiert, umfasste aber auch klassische Schönheitsideale und das Thin-Ideal. Weiterhin klärten einige TikTok-User*innen über die Geschichte der BoPo-Bewegung auf und zeigten ein differenziertes Verständnis der Beziehung zur Body Neutrality.

Eine weitere Studie von Mancin et al. (2024) erfasste ausschließlich körperneutrale Inhalte auf TikTok ($N = 178$). Auch in dieser Studie konnten drei Hauptthemen der rezipierten Videos extrahiert werden, wovon ein Element in drei Unterkategorien aufgeteilt wurde: (1a) „Die Normalisierung verschiedener Körper“. (1b) „Ablehnung des Aussehens als fundamental wichtig“. (1c) „Körperneutralität ist (besser als) Körperpositivität“. Die Summe der Ergebnisse von Unterkategorie 1 war: Neu definieren, was unter einem guten/gesunden Körper zu verstehen ist, was nicht mit der Einhaltung soziokultureller Schönheitsideale übereinstimmt; unterschiedliche Körpergrößen, -formen und Veränderungen im Laufe der Zeit und Adipositas und

das Vorhandensein von vermeintlichen Makeln zu normalisieren; „einen Körper zu haben“ als eine grundlegend menschliche Erfahrung zu betrachten. (2) „Individuelle Merkmale (z. B. Hobbys) werden als wichtiger gewertet als Schönheit“. In Summe: Selbstwertgefühl von der äußeren Erscheinung zu lösen und neue Wege zu finden, um Selbstwertgefühl zu entwickeln; auf das Aussehen fokussierte Medien als Mittel zur Darstellung des persönlichen Stils und Geschmacks neu zu positionieren; äußerlich orientierte Kommentare als unnötig und irrelevant zu verurteilen; Vorteile eines „körperneutralen Lebensstils“ hervorzuheben; die Kraft der Körperfunktionalität als Mittel ansprechen, um die Art und Weise zu verändern, wie wir unser Verständnis von Körpern insgesamt gestalten (d. h. Körper als Objekte im Vergleich zu Körpern als Werkzeuge/Gefäße). (3) „BoPo und BoNe teilen bestimmte konzeptuelle Elemente, unterscheiden sich aber in anderen“. In Summe: Implizite oder explizite Überschneidung zwischen den Bewegungen der Körperneutralität und der Körperpositivität, wie sie in den TikTok-Videos dargestellt werden; das Bestreben, die Bewegung der Körperneutralität von der Bewegung der Körperpositivität zu unterscheiden; die Präferenz für die Bewegung der Körperneutralität, die als der Bewegung der Körperpositivität überlegen dargestellt wird.

In allen inhaltsanalytischen Studien finden sich erwartungsgemäß ähnliche Themenbereiche. Bspw. thematisieren die BoPo-Themen „Normen kritisieren“ sowie „Schönheit breitgefächert definieren“ (Aubrey et al., 2024) und „Widerstand gegen gesellschaftliche Ideologien“ (Hallward et al., 2023) vorherrschende gesellschaftliche Ideologien über Schönheit und attraktive Körper; die in diesen Kategorien enthaltenen TikTok-Videos zielen also darauf ab, „Makel“ zu normalisieren, die nicht den gesellschaftlichen Schönheitsidealen entsprechen. Im Bereich der Körperneutralität ist besonders die Überlappung der Bereiche „Körperwertschätzung“, „Nicht-Beurteilung“ und „anpassungsfähige Selbstinvestition“ (Aubrey et al., 2024) und das Subthema „Toxische (Körper-)Positivität fördert das Bedürfnis nach Neutralität“ (Hallward et al. 2023) hervorzuheben, da sie BoNe als realistischeren Ansatz (im Vergleich zur BoPo) hervorheben, der die übermäßige Fixierung auf den Körper aufhebt und Rezipient*innen durch den Fokus auf die Funktionsweise des Körpers potenziell eher dazu bewegen kann, ihr körperliches Erscheinungsbild von ihrem Selbstwert zu trennen. Auch die Studie von Mancin et al. (2024) bestätigt diesen Themenbereich der BoNe. Ähnlichkeiten in der Kategorisierung der Videos finden sich z. B. in den Themenpunkten „Toxische (Körper-)Positivität fördert das Bedürfnis nach Neutralität“ (Hallward et al., 2023) und „Körperneutralität ist (besser als) Körperpositivität“ (Mancin et al., 2024).

5 Diskussion

5.1 Diskussion der Ergebnisse zur Forschungsfrage

5.1.1 Diskussion der quantitativen Studien

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Forschungsfrage, ob das Konzept der Body Neutrality eine funktionalere Form der Körperwahrnehmung und -bewertung darstellt als der Ansatz der Body Positivity (siehe Abschnitt 2.3). Das Ziel der vorliegenden Arbeit war entsprechend der Forschungsfrage, das Konzept der Body Neutrality mit dem Ansatz der Body Positivity (siehe Abschnitt 2.2.1) zu vergleichen und deren Einfluss auf verschiedene Variablen des Körperbildes zu analysieren. Körperneutrale bzw. körperpositive Inhalte in den sozialen Medien fungieren in dieser Beziehung einerseits als unabhängige Variablen, die auf das Körperbild einwirken. Andererseits moderieren sie auch die Beziehung zwischen der Rezeption idealisierter Körperformen in den sozialen Medien und dem Körperbild. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden $N = 15$ Studien identifiziert und analysiert. Die Variablen, die im Rahmen der Forschungsfrage relevant waren, waren insbesondere (1) Körperzufriedenheit, (2) sozialer Vergleich, (3) Funktionalität / Funktionswertschätzung, (4) Selbstmitgefühl und (5) Körperwertschätzung. In Bezug auf diese Variablen fungierten körperneutrale Inhalte in den meisten Fällen als unabhängige Variablen (z. B. Seekis & Lawrence, 2023). Andere Studien bezogen Body-Neutrality-Aspekte als moderierende Variablen in ihre Untersuchung mit ein (z. B. Brathwaite et al., 2023). Da die allgemeine Studienanzahl mit $N = 15$ eher niedrig war, sich die Forschungsdesigns relativ heterogen darstellten und verschiedene Messmethoden bzw. Skalen zur Messung einzelner Variablen gewählt wurden, war es nicht praktikabel, Cluster in Bezug auf einzelne unabhängige Variablen zu bilden und diese entsprechend dieser zu ordnen. Deswegen wurden die Studien entsprechend des Forschungsdesigns bzw. der gewählten Methode (quantitative Studien; qualitative Interviews; qualitative Inhaltsanalysen) strukturiert und im Folgenden entsprechend diskutiert.

Im Allgemeinen deuten die Ergebnisse der Untersuchung darauf hin, dass die Rezeption von körperneutralen bzw. körperfunktionalen und körperwertschätzenden Inhalten auf verschiedenen Plattformen der sozialen Medien dazu beitragen kann, verschiedene Facetten des Körperbildes positiv zu beeinflussen bzw. die negativen Auswirkungen von induzierten Körperidealen abzuschwächen (z. B. Ladwig et al., 2024). Stellvertretend für körperneutrale Inhalte wurden auch einzelne Konstrukte analysiert, die als Kernmerkmale der BoNe angesehen werden, um einen ausgewogenen Vergleich mit der Body Positivity vornehmen zu können.

Auch in Bezug auf die Teilaspekte kann zusammenfassend davon ausgegangen werden, dass sie für den Aufbau und Erhalt eines positiven Körperbildes förderlich sind (z. B. Mulgrew & Courtney, 2022).

Die Studie von Seekis und Lawrence (2023) untersuchte Einflüsse auf die Körperzufriedenheit und soziale Vergleiche und zeigte, dass in der BoNe-Gruppe eine höhere Körperzufriedenheit als in der Thin-Ideal-Gruppe vorlag. Zudem wies die BoNe-Gruppe eine signifikant höhere Wertschätzung der Funktionalität auf als die Thin-Ideal-Gruppe. Es konnten auch Gruppenunterschiede bei Aufwärtsvergleichen des Erscheinungsbilds berichtet werden: Die Thin-Ideal-Gruppe berichtete mehr maladaptive Aufwärtsvergleiche als die BoNe-Gruppe. Die Exposition gegenüber BoNe-Inhalten auf TikTok kann demnach zu einem positiven Körperbild beitragen. Dieses Ergebnis steht in einer Linie mit anderen Einzeluntersuchungen und Überblicksarbeiten (z. B. de Valle et al., 2021; Saiphoo & Vahedi, 2019), die davon ausgehen, dass aussehensbezogene Inhalte im Allgemeinen zwar nicht schädlich sind, der Kontext der Inhalte aber umso entscheidender ist. Merkmale des Social-Media-Kontextes (z. B. Ideale, Likes, Kommentare, Hashtags) können nach de Valle et al. (2021) einen entscheidenden Unterschied bei den Auswirkungen der Betrachtung von Erscheinungsbildern ausmachen. In der Studie von Seekis und Lawrence (2023) wurden Videos zur Body Neutrality als Stimulusmaterial und Kontext genutzt. Diese zeigten z. B. die praktische Anwendung zur Körperneutralität einzelner Personen und deren Bedeutung dafür, ein positives Körperbild zu entwickeln. Genannte Anwendungen waren Affirmationen oder Leitfäden, die dabei helfen sollten, Körperneutralität zu kultivieren. Weitere Inhalte der Videos bezogen sich auf die Förderung von geistigem und körperlichem Wohlbefinden, welches nicht durch einen Gewichtsverlust, sondern durch die Akzeptanz des Körpers erzeugt wird. Kritisch anzumerken ist, dass die Studie von Seekis und Lawrence (2023) die BoNe hauptsächlich im Rahmen der Körperfunktionalität getestet hat. Damit wurde nur einer der zentralen Aspekte der BoNe erfasst. Weiterhin wird durch diese Einschränkung auch die Notwendigkeit der Entwicklung eines geeigneten Messinstruments für die BoNe unterstrichen. Wie bei vielen Studien in diesem Forschungsbereich war zudem die Stichprobe eingeschränkt (hauptsächlich weiße Frauen im Alter von 17 – 28 Jahren), was Probleme in Bezug auf die Generalisierbarkeit der Ergebnisse mit sich bringt.

Body-Positivity-Nachrichten können sich ähnlich stark auswirken. Die Studie von Ludwig et al. (2024) untersuchte die Auswirkungen von fotobasierten Fitspiration-, Body-Positivity- sowie textbasierten Body-Neutrality-Inhalten auf Instagram und stellte einen direkten Vergleich zwischen idealisierten Körperformen, BoPo und BoNe im Hinblick auf die Körperzufriedenheit bei Frauen mit und ohne Essstörung her. Auch hier konnte gezeigt werden, dass die Körperzufriedenheit in der Fitspiration-Bedingung signifikant zunahm; sowohl in der Body Positivity- als auch in der Body Neutrality-Bedingung nahm diese hingegen signifikant ab. Die Studie zeigt einerseits die schädlichen Auswirkungen der Fitspiration auf das Körperbild und ist damit

auf einer Linie mit anderen Ergebnissen (z. B. Pryde & Prichard, 2022); die Effektgrößen waren dabei klein bis mittelgroß. Andererseits lassen die Ergebnisse schlussfolgern, dass textbasierte BoNe-Inhalte einen alternativen Ansatz für Interventionen darstellen, weil sie mit weniger Komplikationen als BoPo-Inhalte behaftet sind und ein ähnliches Potenzial besitzen, Körperunzufriedenheiten zu reduzieren. Bemerkenswert ist auch, dass es sich bei den BoNe-Stimuli ausschließlich um Illustrationen mit Begleittexten handelte, diese aber eine ähnliche Auswirkung hatten wie das Fotomaterial zur BoPo. Die Befunde in Bezug auf die Body Positivity reflektieren dabei bisher erbrachte Befunde zur Plattform Instagram (z. B. Cohen et al. 2019b). Im direkten Vergleich waren die Auswirkungen der BoPo und der BoNe in dieser Studie ähnlich. Als potenzieller Mechanismus für die Wirkung der BoNe-Stimuli kann auch in dieser Studie der Fokus auf die Funktionalität des Körpers und eine dementsprechende Verminderung der Selbstobjektivierung betrachtet werden (siehe Alleva et al., 2016; Abschnitt 2.1.4.5). Andere Studien deuten wiederum darauf hin, dass eher der soziale Vergleich des Aussehens und weniger die Selbstobjektivierung moderiert, ob die Körperzufriedenheit zu- oder abnimmt (z. B. Prichard et al., 2023). Unterstützt wird letzteres auch durch die oben besprochenen Ergebnisse der Studie von Seekis und Lawrence (2023).

Sowohl die BoPo als auch die BoNe können also grundsätzlich eine höhere Körperzufriedenheit unterstützen und haben das Potenzial, von idealisierten Körperdarstellungen induzierte Unzufriedenheiten erfolgreich abzuschwächen (Seekis & Lawrence, 2023; Ladwig et al., 2024). Andere Studien weisen jedoch darauf hin, dass die Exposition gegenüber körperpositiven Inhalten auf TikTok und auch Social-Media-Kompetenzen in diesem Bereich nicht in jedem Fall vor dem Risiko einer Erhöhung der Körperunzufriedenheit schützen (z. B. Mink & Szymanski, 2022). Die Ergebnisse legen nahe, dass die Nutzungszeiten von TikTok individuell begrenzt werden sollten, um die Unzufriedenheit mit dem Körper zu verringern. Auch Befunde zur sozialmedialen Medienkompetenz (z. B. McLean et al., 2016) befürworten dies. Rodgers et al. (2019) schlagen dafür vor, Medienkompetenz als skeptische Haltung zu begreifen und fordern mehr (1) Realismus-Skepsis (Skepsis in Bezug auf das Ausmaß, in dem Medienbilder die Realität abbilden), (2) Ähnlichkeitsskepsis (Skepsis in Bezug auf das Ausmaß, in dem Bilder eine Realität abbilden, die mit der eigenen Erfahrung vereinbar ist) und (3) kritisches Denken (in Bezug auf die Absicht der Botschaft, ihre Bedeutung und ihren Einfluss).

Benannte Medienkompetenzen sowie Objektivierungsprozesse spielen auch bei der Bewertung der Befunde zum positiven Einfluss der BoNe auf die Körperzufriedenheit von Brathwaite et al. (2023) eine Rolle. Der Kernbefund der Untersuchung war, dass die moralische Angemessenheit der Beiträge anstieg, je mehr die Teilnehmer*innen die Nachrichten als körperneutral und nicht-sexualisiert empfanden. Das Ausmaß, in dem die Teilnehmer*innen die Nachrichten als moralisch angemessen empfanden, führte dazu, dass die Teilnehmer*innen für umfassendere Schönheitsstandards, also mehr Körperdiversität, empfänglich wurden. Die

Ergebnisse von Brathwaite et al. (2023) sind als wichtig einzustufen, da sie mit dem direkten Vergleich der Mainstream-BoPo und der Body Neutrality sowie den Sexualisierungstendenzen innerhalb der BoPo-Bewegung zwei prominente Diskussionspunkte adressierten, welche die Fähigkeit von Social-Media-Nutzern, körperpositive Ziele zu erreichen, beeinträchtigen können. Die Ergebnisse spiegeln bisherige Befunde wider: Vendemia et al. (2021, S. 143) berichten in ihrer Studie, welche untersuchte, wie weibliche Rezipientinnen auf unterschiedliche Grade der Sexualisierung in körperpositiven Bildern sozialer Medien reagieren, dass Frauen umso stärker sexualisiert wahrgenommen werden, je mehr sie sich selbst sexuell objektivierten und je mehr sie glaubten, dass die Bilder aus eigennützigen Gründen geteilt wurden (z. B. um Likes / Reposts zu erhalten oder um etwas zu verkaufen). Die Frauen wurden auch dann sexualisierter wahrgenommen, wenn sie traditionelle Schönheitsideale (z. B. das Thin-Ideal) unterstützten. Inhaltsanalysen von BoPo-Beiträgen in den sozialen Medien untermauern die Häufigkeit sexualisierter Bilder auf verschiedenen Plattformen (z. B. Lazuka et al., 2020; Cohen et al., 2019a). Gerade die Mainstream-Body-Positivity-Bewegung wird häufig für ihre sexualisierten und aussehensfixierten Erscheinungsformen kritisiert, welche selbstobjektivierende Tendenzen verstärken (siehe Abschnitt 2.2.4). Präskriptive Anweisungen der Mainstream-BoPo-Bewegung, sich selbst zu ermächtigen, indem man sich bewusst sexy inszeniert, werden in diesem Rahmen häufig kritisiert (z. B. Cwynar-Horta, 2016, S. 52-53). Brathwaite et al. (2023) gehen davon aus, dass die BoPo sich zunehmend von den ursprünglichen Absichten der Bewegung entfernt, was sich unter anderem an diesen Tendenzen zeigt. Body Neutrality könnte in diesem Bezug durch mehr Authentizität und weniger Sexualisierung korrigierend in den körperpositiven Kurs eingreifen und sich dadurch auf die emanzipatorischen Wurzeln der Bewegung zurückbesinnen. Auch Darwin und Miller (2021) plädieren für die Körperneutralität, da sie die unrealistischen Erwartungen der Mainstream-BoPo bricht, einen psychologischen Sprung von der Abwertung des eigenen Körpers hin zur Körperliebe schaffen zu können, ohne den Ansatz der Bewertung zu verändern. Ein Kritikpunkt an der Studie von Brathwaite et al. (2023) ist die Einschränkung auf Frauen in den USA. In diesem Bezug kann auch kritisiert werden, dass „moralische Angemessenheit“ ein weitgehend kulturspezifisches Maß ist. Die Frage, ab wann ein Post als „sexualisiert“ gewertet wird, ist durchaus abhängig davon, in welchem Land die Erhebung stattfindet und welches Geschlecht befragt wird.

In der Untersuchung von Mulgrew und Courtney (2022) wurde gezeigt, dass auch Inhalte zur Körperfunktionalität nützlich sein können, um die Körperzufriedenheit zu erhöhen, was nahelegt, dass körperneutrale Inhalte einen ähnlichen Effekt haben könnten. Zugleich zeigen die Befunde auf, dass Fitspiration-Inhalte nicht zwangsläufig zu einer schlechteren Körperbewertung führen, sondern die Kombination mit motivierenden Begleittexten, die Körperfunktionen betonen, sich ähnlich positiv auf das Körperbild auswirkt wie die reine Funktionalitätsbedingung (Cartoons zum Thema Körperpositivität und Körperakzeptanz). Gleichzeitig war

die Präsentation von reinen Fitspo-Inhalten mit den niedrigsten Werte auf der Skala für Zufriedenheit mit dem Aussehen verbunden, was die negative Beziehung von Fitspiration und Körperzufriedenheit reflektiert. Der Befund verdeutlicht weiterhin, dass Botschaften zur Körperfunktionalität die negativen Effekte von Fitspiration-Bildern abschwächen können. Es deutet sich also an, dass körperfunktionale Beiträge in den sozialen Medien als Moderatoren wirken können. Vergleicht man diese Ergebnisse mit ähnlichen Untersuchungen, die im Rahmen der Mainstream-BoPo unternommen wurden, deutet sich eine Überlegenheit der Funktionalität an: Bspw. stellten Tiggemann et al. (2020) fest, dass körperpositive Bildunterschriften in Kombination mit Instagram-Bildern schlanker Models keine positiven Auswirkungen auf die Körperzufriedenheit auf die Rezipient*innen hatten (siehe Abschnitt 2.2.3). Auch die Internalisierung des Thin-Ideals spielte hier eine entscheidende Rolle. Je höher die Internalisierung war, desto geringer fiel die Körperwertschätzung aus, wenn die BoPo-Kombination betrachtet wurde. Bei den gleichen Bildern ohne Text sank die Körperwertschätzung hingegen weniger ab. Von Tiggemann et al. (2020) wird dieser Befund so interpretiert, dass körperpositive Bildunterschriften an sich kein wirksames Mittel sind, um die Körperunzufriedenheit der Betrachter*innen verringern. Zukünftige Studien sollten sich also insbesondere auf die Internalisierung von Körperidealen konzentrieren. Rodgers et al. (2023b, S. 3) besprechen hierfür die Nützlichkeit des Stufenmodells SESAM (*selective exposure self- and affect-management*; Luong et al., 2021), das Personen durch die Phasen der Internalisierung von Schönheitsidealen zu einer Wertschätzung des Körpers und hin zur Neutralität begleitet. Ein weiteres Modell, das diesen Prozess unterstützen kann und sich gerade in der Erforschungsphase befindet, wird von Tylka et al. (2023, S. 215) vorgeschlagen: Die Theory of Development of Critical Body Awareness (Rodgers & Laveway, 2022) ist ein komplexes Modell, das über die etablierten Konzeption zum Körperbild hinausgeht und bereits die Anfälligkeit für die Exposition gegenüber idealisierten Körpern in den sozialen Medien erfassen soll. Es umfasst zudem Medienkompetenzen und integriert Ansätze der Kultivierungstheorie, des positiven Körperbilds und des Embodiment auf mehreren Stufen.

Weitere Befunde zu Funktionalität und Körperwertschätzung wurden in der Studie von Hepburn und Mulgrew (2023) erbracht. In dieser Studie wurde untersucht, wie die Inhalte von Textbotschaften (Körperwertschätzung vs. Körperfunktionalität vs. kombinierte Inhalte) und ein spezifischer Bildstil (körperdivers/BoPo/Fitspo) zusammenwirken können, um das Körperbild junger Frauen zu beeinflussen. Die Funktionalität trat hier als moderierende Variable in Erscheinung. Die abhängige Variable war die Auswirkung auf das Körperbild. Die Ergebnisse zeigten, dass die Exposition gegenüber BoPo-Bildern zu einer höheren Zufriedenheit mit dem Aussehen und zu einer höheren Wertschätzung des Körpers führte, ohne dass sich die Zufriedenheit mit der Hinzuziehung von Texten zur Funktionalität veränderte, was mit bestehenden Befunden zum Einfluss körperpositiver Bilder übereinstimmt (z. B. Vandenbosch et al., 2022).

Erwartungsgemäß nahmen die Zufriedenheit und die Wertschätzung in der Fitspiration-Bedingung ab. Die Prä-Post-Messungen ergaben, dass in allen Bedingungen eine Verringerung der Körperobjektivierung festzustellen war. Generell zeigten die Ergebnisse, dass die Art der Textnachricht keine Rolle zu spielen scheint, sondern dass negative Effekte weitgehend durch den Körpertyp des Modells bestimmt werden. In fast allen Fällen führte die Konfrontation mit Fitspo-Bildern (unabhängig von den Texten) zu negativen Veränderungen in Bezug auf das Körperbild und den sozialen Vergleich. Aus den Ergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass keine Interaktion von körperneutralen und körperpositiven Inhalten stattfand. Zudem konnten weder Körperwertschätzungs- noch Körperfunktionalitätsbotschaften in Textform die negative Wirkung von Fitspo-Inhalten abmildern. Letztgenannter Befund widerspricht Ergebnissen, die darauf hindeuten, dass negative Effekte durch Fitspiration-Inhalte von körperdiversen Textnachrichten abgeschwächt werden können (z. B. Davies et al., 2020). Die Befunde könnten auch so interpretiert werden, dass BoPo-Inhalte isoliert besser wirken, weil die Botschaft eindeutig ist. Da Ansätze der Körperfunktionalität und Körperneutralität gesellschaftlich noch nicht so weit verbreitet sind, könnten sie in der Untersuchung von Hepburn und Mulgrew (2023) irritierend gewirkt haben. Nach dieser Logik könnte geschlussfolgert werden, dass die Inkongruenz von BoPo- und Körperfunktionalitätsinhalten zu einer Abschwächung des visuellen Stimulus führen kann. Auch hier gilt die Studie von Tiggemann et al. (2020) als Referenz: In dieser hatte Thin-Ideal-Bildmaterial paradoxerweise sogar noch negativere Effekte, wenn es inkongruent mit körperpositiven Textbotschaften kombiniert wurde. Für künftige Forschung bleibt die Frage relevant, welche Botschaften (z. B. Bildmaterial oder Textbotschaften) positive Effekte hinsichtlich des Körperbilds haben und welche eher ineffektiv sind. Im Kontrast zur Studie von Ladwig et al. (2024), zogen körperneutrale Elemente in der Studie von Hepburn und Mulgrew (2023) keine Verbesserung des Körperbilds nach sich.

Die reviewte Studie von Alleva et al. (2024) untersuchte Prozesse zur protektiven Filterung von Schönheitsidealen in den Medien. Zum Schutz der Körperbildes wurden zwei Moderatoren angenommen, die zwischen den abhängigen Variablen Körperwertschätzung, Funktionswertschätzung, Zufriedenheit mit dem Aussehen, Selbstobjektivierung und der unabhängigen Variable, weibliche Schönheitsideale in den Medien, standen. Der Moderator „Wertschätzung der Körperfunktionalität“ entsprach dabei dem Teilbereich der Body Neutrality. Der andere Moderator war „Persönlichkeit und Werte“. Insgesamt deuten die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass beide Filterstrategien einen Nutzen für das Körperbild der Frauen haben können. In der Funktionalitätsgruppe berichteten die Teilnehmer*innen ein positiveres Körperbild und eine geringere Selbstobjektivierung. Es muss jedoch kritisch angemerkt werden, dass Prä-Post-Messungen zeigten, dass die Teilnehmer*innen aller Gruppen nach der Präsentation der Stimuli generell eine geringere Wertschätzung des Körpers, eine geringere Funktionalität, geringere Aussehenswertschätzung sowie eine höhere Selbstobjektivierung berichteten, auch

wenn die Funktionalitätsgruppe, relativ gesehen, eine geringere Selbstobjektivierung im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen berichtete. Eine Schlussfolgerung aus der Untersuchung ist, dass die protektive Filterstrategie der Funktionalität Einfluss auf die körperliche Wertschätzung und die Zufriedenheit nehmen kann. Allerdings wirkte die zweite Filterstrategie ähnlich wie der Moderator Funktionalität, deswegen konnte keine Überlegenheit einer bestimmten Strategie demonstriert werden. Dies könnte auch mit dem Forschungsdesign der Studie zusammenhängen: Zum einen fand die Studie in einem Online-Setting zu Hause und nicht unter Laborbedingungen statt, was die Validität der Untersuchung erheblich einschränkte. Zum anderen kann es auch sein, dass die Strategien im Vorfeld ineffizient kommuniziert wurden. Auch der Aspekt, „eine Strategie weiterzuverfolgen“, bringt bedeutende Störeinflüsse ins Forschungsdesign mit ein. Weitere Untersuchungen sollten den Fokus darauf richten, weitere Filterstrategien im Rahmen körperpositiver und körperneutraler Ansätze zu elaborieren und in bestehende Rahmenkonzepte (z. B. Thompson et al., 1999; Fredrickson & Roberts, 1997) einzuordnen, um die Auswirkungen von maladaptiven sozialen Vergleichen und Körperunzufriedenheit auch für klinische Bereiche adaptiv zu machen. Bspw. untersuchte eine Langzeitstudie von Vankerckhoven et al. (2025) die Rolle der Identität in der Beziehung zwischen der Internalisierung von Schönheitsidealen, Körperbild und Essstörungen. Die Befunde der Studie zeigen, dass die Internalisierung des Thin-Ideals sich im Laufe der Zeit negativ auf die Identitätssynthese, Körperzufriedenheit und Entwicklung von Essstörungssymptomen ausgewirkt hat. Ein internalisiertes positives Körperbild kann sich wiederum positiv auf die Identitätssynthese auswirken. Die Body Neutrality kann auch als Werte- und Identitätssystem betrachtet werden, das nachhaltig Einfluss auf die Identität nehmen kann; die definitivischen Merkmale nach Mulgrew und Hinz (2024) umfassen vor allem Werte wie die eine neutrale, achtsame Herangehensweise an den Körper, die Erkenntnis, dass der eigene Selbstwert nicht mit dem eigenen Aussehen zusammenhängt und Einstellungen dazu, dass der Körper die Teilnahme an sinnvollen Aktivitäten ermöglicht. Eine Internalisierung körperneutraler Werte könnte langfristig dazu führen, Schutzfaktoren und Resilienz aufzubauen, welche sich günstig auf das Körperbild und die Entwicklung psychischer Erkrankungen auswirken können. Langzeitstudien stehen in diesem Bezug noch aus.

Befunde zum Einfluss der Body Neutrality auf das Selbstmitgefühl brachten Seekis et al. (2024), welche untersuchten, wie sich die Exposition gegenüber TikTok-Inhalten zur Körperneutralität auf das Selbstmitgefühl auswirkt und aufzeigen konnten, dass Body-Neutrality-Inhalte zu einem höheren Selbstmitgefühl führten als Thin-Ideal-Stimuli und neutrale Inhalte in der Kontrollgruppe. Dieser Befund unterstreicht die Wichtigkeit einer umfassenderen Präsenz vielfältiger BoNe-Inhalte in den sozialen Medien. Da Selbstmitgefühl mit mehreren positiven psychologischen Variablen in Verbindung gebracht wird und eine entscheidende Rolle bei der Förderung eines gesunden Körperbildes, des psychischen Wohlbefindens und der Resilienz

spielt, kann die vermehrte Präsentation von körperneutralen Inhalten förderlich dafür sein, eine gesündere Beziehungen zu sich selbst und seinem Körper zu entwickeln. Zudem hat Selbstmitgefühl als moderierende Variable das Potenzial, negative Auswirkungen sozialer Medien abzuschwächen. Die Ergebnisse finden Anschluss an weitere Untersuchungen: Sullivan et al. (2024) untersuchten in einem ähnlichen Forschungsdesign den Einfluss von Body-Positivity-Fotos und Text-Botschaften zum Thema Selbstmitgefühl, wobei in beiden Bedingungen eine signifikante Zunahme der Körperzufriedenheit und des State-Selbstmitgefühls festgestellt werden konnten. Auch Sullivan et al. (2022) und Slater et al. (2017) führen an, dass die kritische Betrachtung idealisierter Körperformen durch die Präsentation diverser Körper in Kombination mit Inhalten zum Selbstmitgefühl effektiv sein kann, um das körperliche Selbstwertgefühl zu steigern. Das gilt insbesondere bei Personen mit einer Tendenz zur Internalisierung des Thin-Ideals. Kritik an der Studie von Seekis et al. (2024) besteht darin, dass lediglich das State-Selbstmitgefühl gemessen wurde. Durch das Laborsetting ist zudem die ökologische Validität der Untersuchung eingeschränkt. Zukünftige Forschung sollte vor allem die Langzeiteffekte der Body Neutrality in Kombination mit Selbstmitgefühl untersuchen. Möglichst in naturalistischen Bedingungen, die einen konkreten Alltagsbezug haben. Eine Referenzstudie aus dem Bereich der Body Positivity von Grey et al. (2022) fand bspw. heraus, dass die Förderung von Selbstmitgefühl und Selbstwertgefühl durch Schreibaufgaben und Sitzungen, die idealisierte Körperbilder in Frage stellen, wirksame Strategien zur Förderung der Körperzufriedenheit bei jungen Männern ein können. Die Body Neutrality scheint hier anbindungsfähig zu sein, zumal sie einige Parallelen zum Selbstmitgefühl aufweist (siehe Abschnitt 2.2.5). Im übergeordneten Netzwerk der Body Positivity ist das Selbstmitgefühl schon etabliert: Ein großer Teil der BoPo-Beiträge in den chinesischen sozialen Netzwerken enthält bereits Botschaften, die Selbstmitgefühl fördern sollen (Lang et al., 2023).

Auch Interventionsansätze gingen in das Review mit ein. Die Studie von Smith et al. (2023) untersuchte die Akzeptanz und den Nutzen der Single-Session-Intervention *Project Body Neutrality* zur Verbesserung der funktionalen Wertschätzung bei manifesten Körperbild- und Stimmungsstörungen. Aus den Befunden der Studie kann geschlussfolgert werden, dass körperneutrale Ansätze im klinischen Bereich auf Akzeptanz stoßen und in der Lage sind, klinisch relevante Beeinträchtigungen des Körperbildes sowie affektive Komponenten und Gefühle von Hoffnungslosigkeit und deren negative Auswirkungen bei Jugendlichen zu reduzieren. Die Studie von Smith et al. (2023) weist mit dem Zusammenhang von Body Neutrality und Affekt auch auf einen Aspekt hin, welcher in der vorliegenden Arbeit nur peripher besprochen wurde, da in dieser vor allem die Einflüsse auf das Körperbild behandelt werden. Auch in anderen Studien dieses Reviews wurden positive Einflüsse von körperneutralen oder funktionalitätsbezogenen Inhalten auf die Stimmung bzw. eine Erhöhung des positiven Affekts oder eine Verminderung des negativen Affekts festgestellt (z. B. Fardouly et al., 2023; Seekis &

Lawrence, 2023). In Seekis und Lawrence (2023) berichteten die Proband*innen in der BoNe-Gruppe, im Vergleich zur Thin-Ideal-Gruppe, eine positivere Stimmung. Auch im Bereich der Body Positivity gibt es ähnliche Befunde: Dhadly et al. (2023) konstatieren, dass das Ansehen von körperpositiven TikTok-Inhalten nicht nur zu Verbesserungen der Körperzufriedenheit führte, sondern dass das Ansehen der Videos auch den positiven Affekt erhöhte, während der negative Affekt absank. Diese Ergebnisse und die Interventionsstudie von Smith et al. (2023) deuten darauf hin, dass die Wertschätzung der Funktionalität und die damit assoziierte Körperneutralität akzeptable Interventionsziele für junge Menschen sind und das Wohlbefinden auf mehreren Ebenen steigern können. Die Teilnehmer präferierten zudem die Body Neutrality im Vergleich zur Body Positivity und bekundeten starkes Interesse an zukünftiger Forschung. Ein typisches Rating der Body Positivity im qualitativen Teil der Studie war (Smith et al., 2023, S. 1564) z. B. „Sometimes this just is not possible for people, and then they end up feeling broken or isolated for not being able to conform.“ Eine typische Aussage zum Ansatz der Body Neutrality war (Smith et al., 2023, S. 1564) z. B. „It feels like I can reach it. It's not on such a high shelf. It's more scientific and it acknowledges the functions it allows me to do.“

Fardouly et al. (2023) untersuchten, wie sich die Teilnahme an BoPo- oder BoNe-Gruppen auf Facebook auf die Körperzufriedenheit, die Körperwertschätzung, die Selbstobjektivierung und die Stimmung auswirken. Die Ergebnisse waren, dass sich das Körperbild sowohl in der aussehensneutralen Gruppe als auch in der körperpositiven Bedingung verbesserte. In der BoPo-Bedingung fanden weiterhin weniger Aussehensvergleiche statt, während in der körperneutralen Gruppe keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten auftraten. Eine Schlussfolgerung aus den Ergebnissen ist, dass die Teilnahme an körperpositiven Online-Gruppen und die damit verbundene Rezeption von Body-Positivity-Beiträgen oder körperneutralen Postings eine wirksame und kostengünstige Intervention zur Verbesserung des Körperbildes bei jungen Frauen sein kann. Es ist jedoch kritisch anzumerken, dass in dieser Untersuchung kein direkter Vergleich zwischen der BoPo und der BoNe stattfand, der sich an fixen Definitionen bzw. Kernmerkmalen der Konstrukte orientierte. Aussehensneutrale Inhalte können in dieser Studie stellvertretend für körperneutrale Inhalte interpretiert werden. Die Befunde lassen sich gut in den bisherigen Forschungsstand zum positiven Körperbild einordnen. Nach Rodgers et al. (2021, S. 34) gibt es nur zwei Haupttypen von Inhalten, dazu führen, ein positives Körperbild zu unterstützen: (1) Bilder, die keine Personen enthalten, und (2) Bildmaterial, das ein von den Schönheitsidealen abweichendes Erscheinungsbild zeigt. Beide Annahmen wurden in der Studie von Fardouly et al. (2023) bestätigt, wobei sich eine Überlegenheit von BoPo-Inhalten andeutet. Diese Befunde reihen sich in Untersuchungen ein, die dem Folgen aussehensneutraler Konten in den sozialen Medien eine wichtige Bedeutung beimessen, da sie die Häufigkeit verringern, idealisierte Körper auf diesen Plattformen zu sehen, was zu einer Verbesserung des Körperbildes von Frauen führen kann, da sie weniger

Möglichkeiten haben, ihr Aussehen mit dem anderer zu vergleichen und unrealistische Schönheitsideale zu verinnerlichen (z. B. Fioravanti et al., 2021). Diese Befunde passen zu der Erforschung des relativen Einflusses des Social-Media-Feeds und der aktiven Kuratierung der Inhalte (siehe Abschnitt 2.2.3) sowie zu Medienkompetenz-Interventionen (siehe Abschnitt 2.2.5). Rousseau (2024, S. 25) schlussfolgert aus ihren Befunden, dass körperpositive Posts auf Instagram das Potenzial haben, den negativen Auswirkungen idealisierter Inhalte auf das Körperbild der Nutzer entgegenzuwirken, wenn sie eine schützende Filterung idealisierter Inhalte anregen, die wahrgenommene Angemessenheit idealisierter Modelle als Vergleichsziele verringern und die Wahrnehmung bedingungsloser Körperwertschätzung (von Körpergröße, Körperform usw.) durch andere erhöhen.

5.1.2 Diskussion der qualitativen Studien

Die Auswertung der qualitativen Studien lässt darauf schließen, dass die interviewten Personen die Body Neutrality in den sozialen Medien als authentische und realistische Form der Körperwahrnehmung und -bewertung wahrnehmen, welche aus uneigennützigen und körperpositiven Motiven heraus erfolgt und gegenüber der Mainstream-Body-Positivity zahlreiche Vorteile bietet. Auch die Body Positivity wird als Alternative betrachtet, im Durchschnitt aber vor allem im Lichte der generellen Kritikpunkte gesehen (siehe Abschnitt 2.2.4). Insbesondere Praktiker der Gesundheitsberufe sind der Meinung, dass beide Strömungen praxisrelevant sind, aber zu selten in Beratungsangeboten und auch in professionellen Kreisen diskutiert werden. Dieser Befund zeigt an, dass körperpositive Ansätze nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch im klinischen Bereich intensiver erforscht und zur Anwendung kommen sollten.

Rodgers et al. (2023) explorierten Prozesse, die den Auswirkungen von BoPo auf das Körperbild zugrunde liegen, und beschrieben dafür die Reaktionen der Teilnehmer*innen auf körperpositive Social-Media-Inhalte, die für das Körperbild im Allgemeinen hilfreich sein könnten. Die zentrale Frage dabei war, welche Haltungen am nützlichsten für den Aufbau eines positiven Körperbilds erachtet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass Beiträge, die den kuratierten Charakter der sozialen Medien hervorheben, und solche, die die Wertschätzung des Körpers und den Widerstand gegen Schönheitsideale betonen, von den Teilnehmer*innen als sehr nützlich bewertet wurden. Im Gegensatz dazu wurden Beiträge, die sich weniger explizit gegen Schönheitsideale aussprachen, insgesamt als weniger hilfreich angesehen. Diese Nützlichkeit kann jedoch, je nach den wahrgenommenen Eigenschaften der Ersteller*innen der Inhalte sowie den eigenen Bedenken hinsichtlich des Körperbildes und der wahrgenommenen Nähe zu den dargestellten Personen, variieren. Die Autor*innen begreifen die allgemeine Body Positivity in den sozialen Medien als Stamm, welcher sich thematisch aus verschiedenen Teilbereichen zusammensetzt: (1) Idealisierte Bilder als unrealistisch im Vergleich zu inklusiveren Darstellungen, (2) Dezentrierung des Aussehens, (3) Modellierung des

Widerstands gegen Schönheitsideale und (4) persönliche Erfahrungsberichte. Diese Teilbereiche konstituieren sich wiederum aus verschiedenen Einstellungs-, Werte- und Verhaltensaspekten. Die Haltung gegenüber dem eigenen Körperbild führte jedoch zu Unterschieden: Viele der Befragten sprachen sich eher für Körperakzeptanz und Neutralität aus, was eine Zerteilung der Body Positivity schlussfolgern lässt und die Heterogenität der Bewegung unterstreicht (siehe Darwin & Miller, 2021). Die Ergebnisse der Studie von Rodgers et al. (2023) lassen schlussfolgern, dass die Frage, welche Arten von Social-Media-Inhalten am hilfreichsten sind, um ein positives Körperbild zu unterstützen, nicht abschließend geklärt werden kann. Die Interaktionen zwischen individuellen und inhaltlichen Merkmalen sind komplex und hängen u. a. von der Identifikation mit der postenden Person, kommerziellen Aspekten der Inhalte und individuellen Faktoren (z. B. Erkrankungen, Mindset, Problemen mit dem eigenen Aussehen) ab. Influencer können hier bspw. eine zentrale Rolle einnehmen (siehe Abschnitt 2.2.3; z. B. Slater et al., 2019; Brown & Tiggemann, 2016). Die von Rodgers et al. (2023) identifizierten Prozesse stimmen größtenteils mit den theoretischen Rahmenkonzeptionen überein, welche auch in der vorliegenden Arbeit besprochen wurden (z. B. Thompson et al., 1999; siehe Abschnitt 2.1.4).

Die Studien von Mulgrew et al. (2024) und Sharp et al. (2023) waren spezifischer sowie anwendungsbezogener und interviewten Teilnehmer*innen mit psychischer Erkrankung sowie klinische Expert*innen. Die halbstrukturierten Interviews von Mulgrew et al. (2024) konzentrierten sich vor allem auf die Body Functionality und das Selbstmitgefühl. Diese Konzepte wurden von Patient*innen und Professionellen als nützlich und sicher angesehen, um ein positives Körperbild zu fördern. Im klinischen Bereich können insbesondere ED-Patient*innen von diesen Ansätzen profitieren, was auch die reviewten Befunde von Ladwig et al. (2024) und Seekis et al. (2024) widerspiegelt. Aspekte der BoNe wurden auch hier als realistischere und funktionalere Bewertung des eigenen Körpers wahrgenommen. Die Interviews von Sharp et al. (2023) trugen die Perspektiven von Angehörigen der Gesundheitsberufe zu Social-Media-Bewegungen zum Thema Körperbild zusammen und geben einen weiteren Ausblick auf die praktischen Implikationen der Body-Positivity-Bewegung, da im Zentrum der Befragung stand, ob körperdiverse Ansätze als relevant für die berufliche Praxis angesehen werden. Insbesondere der schädliche Einfluss von Influencern, die ungesunde Körperideale vertreten (z. B. Übergewicht), und Social-Media-Gruppen (z. B. Pro-Ana-Gruppen) wurde kritisch bewertet. Dies ordnet sich entsprechend in den Forschungsstand ein (siehe Abschnitt 2.2.3 und 2.2.4). Generell wurden sowohl die BoNe- als auch die BoPo-Bewegung als hilfreich für die Praxis eingestuft. Die Body Neutrality wurde der Body Positivity, trotz weniger Wissen hinsichtlich der Kernaspekte, vorgezogen: 70 % aller Befragten in der Studie von Sharp et al. (2023) stimmten der Aussage „*Body Neutrality is more realistic and helpful*“ zu. Dieser Befund deutet darauf hin,

dass Professionelle im Gesundheitsbereich von Schulungen im Bereich der Körperdiversität sowie von Medienkompetenz-Interventionen profitieren könnten.

5.1.3 Diskussion der Inhaltsanalysen

Alle der reviewten Inhaltsanalysen bezogen sich auf TikTok-Videos, deren Inhalt analysiert und abschließend kategorisiert wurde. Content-Analysen sind für die vorliegende Untersuchung relevant, da sie die Quantität vorhandenen Materials in den sozialen Medien aufzeigen und deren qualitative Merkmale darstellen und untersuchen. Sie können dementsprechend Trends und Muster innerhalb der Strömung erfassen und vergleichen, ob die in den sozialen Medien dargestellten Inhalte mit definierten Kernkomponenten übereinstimmen, was sie zu einem Werkzeug der Qualitätskontrolle macht. Im Bereich der Body Positivity wurden schon mehrere dieser Analysen durchgeführt (z. B. Cohen et al., 2019b; Harriger et al., 2023). Insbesondere die Analyse von Harriger et al. (2023) kam dabei zum Schluss, dass die BoPo-Szene auf TikTok größtenteils unrealistische Schönheitsideale fördert und wenig Diversität bietet; zudem enthielten nur 17.3 % der analysierten Videos tatsächlich körperpositive Themen, was für einen inflationären Gebrauch des Begriffs „Body Positivity“ spricht und den Bedarf eines neuen Begriffs aufzeigt.

Die Studien von Aubrey et al. (2024) und Hallward et al. (2023) explorierten BoPo- und BoNe-Inhalte auf TikTok und führten einen direkten Vergleich der Konzepte durch. Muster, die für die Body Positivity über die Studien hinweg identifiziert werden wurden, waren (1) Selbstliebe und Körperakzeptanz, (2) breite Konzeption von Schönheit bzw. Diversität, (3) Ablehnung strenger Standards und (4) Systemkritik. Diese Aspekte bilden größtenteils die zentralen Punkte nach Tylka und Wood-Barcalow (2015a) ab. Für die Body Neutrality wurden die Themen (1) Inklusion verschiedener Körpergrößen, (2) Selbstinvestition (z. B. gesundheitliche Selbstfürsorge), (3) Körperwertschätzung / Körperfunktionalität und (5) Nicht-Bewertung / Dezentralisierung des Aussehens herausgearbeitet. Auch hier entsprachen die extrahierten Bereiche in etwa der Definition der Body Neutrality (siehe Abschnitt 2.2.2). In allen inhaltsanalytischen Studien fanden sich erwartungsgemäß ähnliche Themenbereiche, da vermutlich dieselben bzw. ähnliche Videos ausgewertet wurden. Aubrey et al. (2024) stellten signifikante Schnittmengen zwischen BoPo und BoNe fest: Teilweise wurden die Videos mit entsprechenden Hashtags beider Bereiche versehen. Dies deutet einerseits darauf hin, dass die Ersteller*innen der Beiträge BoPo und BoNe als *einen* Bereich sehen und nicht differenzieren, was der Argumentation von Wood-Barcalow et al. (2024) entspricht, dass die Body Neutrality kein neues Phänomen darstellt. Andererseits könnte der Befund auch so interpretiert werden, dass sich BoNe-Aktivist*innen bewusst an die etablierte BoPo-Bewegung anhängen, um auf die eigentlichen Kernkomponenten des positiven Körperbildes aufmerksam zu machen. Aubrey et al. (2024) weisen weiterhin darauf hin, dass die Content-Ersteller*innen ihre eigenen Körper

demonstrativ mit in die Botschaften einbezogen und damit ihre persönliche Wertigkeit eingeschlossen. Dies ist zwar nicht verwunderlich, da die Videos wahrscheinlich eher aus privaten und nicht aus aktivistischen Gründen geteilt werden, aufgrund des arbiträren Charakters solcher Beiträge können die eigentlichen Anliegen der Bewegung allerdings maskiert oder missverstanden werden. Die Objektivierungstendenzen in den Videos waren gering, traten aber proportional häufiger in BoPo-Videos auf. Bei „Körperakzeptanz und Liebe“ war der Anteil der Videos, der eine Objektivierung enthielt, größer als der Teil der Videos, der keine Objektivierung enthielt (z. B. Tanzbewegungen, Nahaufnahmen von Körperteilen). BoNe-Videos zeigten weniger Objektivierungstendenzen, standen aber häufig im Widerspruch zum Konstrukt (z. B. negativer Zusammenhang zwischen Selbstfürsorge und Objektivierung).

Mancin et al. (2024) erfasste ausschließlich körperneutrale Inhalte auf TikTok. Die drei zentralen Themen, die extrahiert werden konnten, waren: (1) Die Normalisierung unterschiedlicher Körper, (2) die Ablehnung der grundlegenden Bedeutung des Aussehens und (3) Körperneutralität ist (besser als) Körperpositivität. D'accord mit den Konzeptualisierungen der Body Neutrality betonten einige der rezipierten Videos die Bedeutung, das körperliche Erscheinungsbild weniger in den Fokus zu nehmen. Weiterhin wurde die BoNe mit dem Aspekt der Funktionalität und der Zentrierung auf den Körper als Ausdruck eines tiefen menschlichen Bedürfnisses nach Anerkennung und Normalisierung des eigenen Körpers bezeichnet. Eine Einschränkung der Studie betrifft nicht nur die Studie selbst, sondern auch den kompletten Diskurs im Rahmen von Body Positivity und Body Neutrality: Da nur australische Videos ausgewertet wurden, können die Ergebnisse nur begrenzt generalisiert werden. Auch die Autor*innen geben an, dass es unklar ist, ob Body Neutrality auf globaler Ebene immer gleich verstanden wird. So könnte es sein, dass es eine spezifisch amerikanische Körperneutralität, aber auch eine japanische Spielart davon gibt. Dies zeigt auch hinsichtlich der Inhaltsanalysen weiteren Forschungsbedarf auf.

Die Studie von Hallward et al. (2023) geht über die Definition der Body Neutrality von Pellizzer und Wade (2023) hinaus und erfasste explizit körperneutrale Inhalte auf TikTok, welche daran arbeiten, körperdiverse Sichtweisen zu etablieren. Die Ergebnisse sind vor allem als Plädoyer für mehr Medienkompetenz und kritisches Denken in den sozialen Medien zu sehen. Ein Befund, der auch von den qualitativen und quantitativen Studien des vorliegenden Reviews bestätigt wird. Aus den Analysen kann geschlussfolgert werden, dass die Fokussierung der Body-Neutrality-Bewegung auf die Funktionalität des Körpers nicht bedeutet, dass die Stigmatisierung von Körpern, die von einem Schönheitsideal abweichen, ignoriert oder hingenommen wird. Vielmehr versucht die Bewegung, sich auf die ursprünglichen Werte der Body Positivity im Sinne einer Emanzipationsbewegung zurückzubesinnen und einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Es gibt eindeutige Anzeichen dafür, dass die Korrumpierung der Mainstream-BoPo (siehe Abschnitt 2.2.4) dazu führte, dass die Bewegung nicht mehr

als authentisch wahrgenommen wird und in den sozialen Medien zunehmend unscharf wurde. Wie bereits dargelegt, könnte die Body Neutrality deshalb als angemessenere Darstellung einer funktionalen Beziehung zum Körper wahrgenommen werden, die mehr an authentisch körperpositiven Werten interessiert ist als viele Teile der Mainstream-BoPo.

5.1.4 Gesamtdiskussion der Ergebnisse und Limitationen der Studien

Aufgrund der Heterogenität der Studiendesigns sowie der geringen Studienanzahl im Bereich der Body Neutrality lassen sich nur teilweise Schlussfolgerungen hinsichtlich der Forschungsfrage ziehen, ob die Körperneutralität eine funktionalere Form der Körperwahrnehmung und -bewertung ist als die Body Positivity. Jedoch deutet sich vor allem in den reviewten Interviews und den Inhaltsanalysen an, dass die Body Neutrality als angemessenere Darstellung einer funktionalen Beziehung zum Körper wahrgenommen wird als die Mainstream-Formen der Body Positivity. Die BoNe ist näher an authentischen körperpositiven Werten und gilt in sozialmedialen Alltags- sowie in Kliniksettings als realistischere Körperwahrnehmung und -bewertung. Eine körperneutrale Haltung mit dem Fokus auf die Wertschätzung der Funktionalität des Körpers führt zu weniger Selbstobjektivierung und wirkt sich positiv auf das Körperbild aus.

Nur zwei quantitative Studien verglichen die theoretisch definierte Body Neutrality und Body Positivity innerhalb derselben Untersuchung in Bezug auf dieselbe abhängige Variable (Ladwig et al., 2024; Brathwaite et al., 2023). Ladwig et al. (2024) stellten fest, dass BoPo und BoNe als unabhängige Variablen ähnliche Auswirkungen auf die Körperzufriedenheit hatten. Hepburn und Mulgrew (2023) konnten hingegen feststellen, dass die Art der Textnachricht nicht immer eine Rolle spielt, sondern dass negative Effekte weitgehend durch den Körpertyp des Modells bestimmt werden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass BoPo- und BoNe-Inhalte automatisch interagieren und einen noch potenteren Einfluss auf Variablen des Körperbildes haben. Vielmehr können inkongruente Botschaften dazu führen, dass initial positive Wirkungen durch die Hinzuziehung thematisch widersprüchlicher Stimuli aufgehoben werden können. Brathwaite et al. (2023) verglichen Body Neutrality und Body Positivity ebenfalls als unabhängige Variable und stellten fest, dass die moralische Angemessenheit von Social-Media-Beiträgen anstieg an, je mehr die Teilnehmer*innen die Nachrichten als körperneutral und frei von objektivierenden Elementen empfanden. Dies lässt darauf schließen, dass die Rezipient*innen in der Body-Neutrality-Bedingung eher das Gefühl hatten, dass diese Form der Körperdarstellung authentisch ist und entsprechende Beiträge aus tatsächlich uneigennütigen und *körperpositiven* Gründen geteilt werden. Es deutet sich an, dass körperneutrale Botschaften, die einen weniger objektivierenden bzw. nicht-sexualisierenden Charakter haben, eher der Body Positivity zuträglich sind als Beiträge, die üblicherweise als „body positive“ bezeichnet und mit dazugehörigen Hashtags markiert werden. Dieser Befund deckt sich auch

mit den reviewten Inhaltsanalysen und spiegelt die Ergebnisse der qualitativen Interviews wider, in welchen sowohl gesunde Personen (Rodgers et al., 2023) als auch Teilnehmer*innen mit psychischer Erkrankung (Mulgrew et al., 2024) und klinische Expert*innen (Mulgrew et al., 2024; Sharp et al., 2023) mehrheitlich die Ansicht vertraten, dass der Ansatz und die Philosophie der Body Neutrality und Aspekte der Körperfunktionalität praxistauglicher und realistischer sind als eine strenge Form der Body Positivity, was sowohl einen ersten Ausblick auf die praktischen Implikationen der Body Neutrality als auch den damit verbundenen Forschungsbedarf gibt. Praktiker sind zudem der Meinung, dass beide Strömungen praxisrelevant sind, aber zu selten in den Beratungsangeboten und auch in professionellen Kreisen diskutiert werden. Dieser Befund zeigt an, dass körperpositive Ansätze nicht nur ein Vehikel zur Transportierung von Botschaften in den sozialen Medien sein sollten, sondern auch das Potenzial haben, vermehrt in klinischen Settings zur Anwendung zu kommen. Mit den theoretischen Anbindungsmöglichkeiten an ACT, Embodiment, Selbstmitgefühl und Medienkompetenz-Interventionen wäre ein passender praktischer Rahmen verfügbar, während die Forschung zur Theory of Development of Critical Body Awareness (Rodgers & Laveway, 2022) zukünftig ein theoretisches Fundament für die Integration verschiedener Konstrukte zur Förderung eines positiven Körperbildes etablieren könnte. Dies wird durch die Befunde von Seekis et al. (2024) bestätigt, welche untersuchten, wie sich die BoNe auf das Selbstmitgefühl auswirkt. So tragen Body-Neutrality-Inhalte zu einem höheren Selbstmitgefühl bei, was die Wichtigkeit einer umfassenderen Präsenz vielfältiger BoNe-Inhalte in den sozialen Medien aufzeigt. Die Interventionsstudie von Smith et al. (2023) demonstriert, dass auch gegenwärtig schon Ansätze vorhanden sind, welche das theoretische Konstrukt der Body Neutrality in eine praktische Form überführen können. Ein Nebenbefund der vorliegenden Arbeit ist, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen körperneutralen Inhalten und affektiven Outcomes gibt (Fardouly et al., 2023; Seekis & Lawrence, 2023; Smith et al., 2023). So wurden positive Einflüsse von körperneutralen oder funktionalitätsbezogenen Inhalten auf die Stimmung bzw. eine Erhöhung des positiven Affekts oder eine Verminderung des negativen Affekts festgestellt, was sich mit Befunden aus dem Bereich der Body Positivity deckt.

Ein genereller Kritikpunkt an allen reviewten Studien betrifft die Zusammensetzung der Stichproben. Wie bei vielen Studien in diesem Forschungsbereich waren die meisten Stichproben erheblich eingeschränkt und dementsprechend selektiv (hauptsächlich weiße, junge Frauen). Die meisten Studien wurden zudem in Australien und den USA abgenommen, was weitere systematische Verzerrungen mit sich bringen kann. Entsprechend können die Ergebnisse nicht ohne weiteres generalisiert werden. Einige der Untersuchungen (z. B. Alleva et al., 2024) fanden zudem in einem Online-Setting und nicht unter Laborbedingungen statt, was die Validität der Studien einschränkt. Eine weitere Einschränkung der Studien betrifft nicht nur die Studie selbst, sondern auch den generellen Diskurs im Rahmen von Body Positivity und Body

Neutrality: Es ist nicht klar, ob Body Neutrality auf globaler Ebene immer gleich verstanden und kommuniziert wird. Da verschiedene Messmethoden bzw. Skalen zur Messung einzelner Variablen (z. B. Körperzufriedenheit) gewählt wurden, können auch die Ergebnisse der Studien untereinander nicht immer miteinander verglichen werden. Ein einheitliches Maß zur Erhebung bestimmter Variablen im Rahmen des Körperbilds wäre sinnvoll, um eine höhere Vergleichbarkeit der Studien herzustellen. Ähnlich verhält es sich mit der Messung des Konstrukts der Body Neutrality: Alle Studien haben die BoNe hauptsächlich im Rahmen der Körperfunktionalität getestet und entsprechend ein stellvertretendes Maß (z. B. FAS) für die Körperneutralität benutzt. Damit wurde jedoch nur einer der zentralen Aspekte der BoNe erfasst. Zukünftige Studien sollten mehrere Maße miteinander verbinden, welche die Body Neutrality in ihren Kernmerkmalen adäquat widerspiegeln. Weiterhin wird durch diese Einschränkung aber auch die Notwendigkeit der Entwicklung eines geeigneten Messinstruments für die BoNe unterstrichen.

5.2 Implikationen für die klinisch-psychologische Praxis

Das Verständnis von Social-Media-Bewegungen zum Thema Körperbild ist aus der Perspektive des Gesundheitswesens noch begrenzt und bedarf weiterer Forschung. Die qualitativen Studien, welche im Rahmen dieser Arbeit reviewt wurden (siehe Abschnitt 5.1.2), sowie experimentelle Untersuchungen zu Interventionsansätzen (z. B. Smith et al., 2023) legen jedoch nahe, dass Ansätze der Body Positivity von Expert*innen und Patient*innen als wertvoll angesehen werden. Praktiker*innen in den Gesundheitsberufen können einen starken Einfluss darauf haben, wie ihre Patienten mit ihrem eigenen Körper umgehen. Dazu zählen auch Erfahrungen mit gewichtsbezogener Diskriminierung. Auch die Deutsche Adipositas Gesellschaft (DAG) zeigt sich mit dem Ansatz der Body-Positivity-Bewegung verbunden, betont aber explizit die Überlegenheit der Body Neutrality. Die Psychologische Psychotherapeutin Prof. Claudia Luck-Sikorski, Vorstandsmitglied der DAG, positioniert sich so, dass die Selbstliebe des eigenen Körpers Betroffenen dabei helfen könne, einen Schutz gegen negative Stressoren aufzubauen, welche die Problematik nur verschärfen. Die Body-Positivity-Bewegung habe dafür einen wertvollen Beitrag geleistet (DAG, 2023). Jedoch sei das Konzept der Body Neutrality überlegen, denn in diesem gehe es nicht um neue oder alte Schönheitsideale, sondern eine gesunde Körperfunktion (DAG, 2023). Dies gelte nach der DAG nicht nur für Adipositas, sondern auch bei extremem Untergewicht und Anorexie. Die DAG schlussfolgert: „Wenn wir als Gesellschaft weniger auf Schönheitsideale fokussiert sind, sondern den Erhalt der gesunden Körperfunktion in den Vordergrund rücken, ist viel gewonnen.“

Smith et al. (2023, S. 1558) postulieren, dass durch SSIs eine körperneutrale Denkweise vermittelt werden soll, die zu einer Verringerung der Symptome affektiver Störungen

und zu einer Erhöhung der Körperzufriedenheit durch die Wertschätzung der Funktionalität führen kann. Je niedriger die Unzufriedenheit mit dem Körper ist, desto unwahrscheinlicher ist das Auftreten von Symptomen einer Essstörung oder einer Depression. Wie in Abschnitt 2.2.5 aufgezeigt wird, gibt es zahlreiche Ansätze zur Förderung eines positiven Körperbildes, die mit der Body Neutrality theoretisch kompatibel sind. Die klinische Forschung sollte bestehende Präventionsprogramme zum positiven Einfluss der Körperfunktionalität auf das Körperbild (z. B. *Expand Your Horizon*; Alleva et al., 2015) nutzen und Variablen der Körperneutralität systematisch integrieren. Vor allem evidenzbasierte Ansätze aus der kognitiven Verhaltenstherapie, die sich auf Körperbildstörungen bei ED konzentrieren, bieten sich in diesem Rahmen an (z. B. die erweiterte kognitive Verhaltenstherapie, Cooper & Fairburn, 2011). Ansätze der Körperbildtherapie sind noch spezifischer (z. B. Vocks et al., 2018). In der psychologischen Kommunikation sollten die Gefahren destruktiver medialer Trends wie Pro-Ana, Thin- und Athletic-Ideal bzw. Fitspiration thematisiert werden und entsprechende Präventions- und Interventionsprogramme angeboten bzw. eingesetzt werden (Peter & Brosius, 2020). Weiterhin sollten auch die Potenziale sozialer Medien hervorgehoben werden; mitunter finden sich Modelle und Influencer*innen, die ein positives Identifikationspotenzial und günstige soziale Aufwärtsvergleiche bieten (siehe Abschnitt 2.2.3). Nach Clark (2022) kann es in der Therapie aufschlussreich sein, die Unterschiede zwischen Body Positivity und Body Neutrality mit den Patient*innen herauszuarbeiten, um den Ansatz zu finden, der am besten zu ihnen passt. Clark (2022, S. 7) bietet Ansätze für die Erhebung der allgemeinen Körperneutralität und für die Verwendung körperneutraler Affirmationen an und bespricht die kognitiven, affektiven, behavioralen und wahrnehmungspsychologischen Aspekte des Körperbildes im Sinne der Body Neutrality.

Die Nutzung sozialer Medien ist weit verbreitet und es ist davon auszugehen, dass sich der Gebrauch auch in Zukunft ausweiten wird. KI-generierte Inhalte (z. B. Tufail et al., 2024) sowie algorithmische Homogenisierung (z. B. Harriger et al., 2022) könnten zu einer Intensivierung des Zusammenhangs zwischen sozialen Medien und Körperunzufriedenheit beitragen. Positive und negative Auswirkungen sozialer Netzwerke auf die psychische Gesundheit sowie das Nutzungsverhalten ihrer Patient*innen sollten Praktiker*innen also bewusst sein und gezielt in Erfahrung gebracht werden. Um eine gesündere Nutzung sozialer Medien zu fördern, sollten Kliniker*innen allgemein den Aufbau intrapersoneller Fähigkeiten fördern, darunter die Neubewertung von Inhalten, Selbstmitgefühl und Achtsamkeit (z. B. Burnell et al., 2024). Des Weiteren sollten in Therapie- und Beratungsangeboten die Nutzungszeiten sowie die Frequenz der Nutzung sozialer Medien besprochen werden und medienkritische Strategien vermittelt werden. Es könnte auf die Gefahren eines zu hohen Medienkonsums hingewiesen werden, zumal Befunde darauf hindeuten, dass bereits das reine Browsen durch Instagram zu einer Verminderung der Körperwertschätzung führen kann, was vor allem durch den sozialen Vergleich mit Influencern in den sozialen Medien erklärt wird (z. B. Pedalino & Camerini, 2022;

Stein et al., 2021). Ein Ansatzpunkt wäre der Ausbau sozialmedialer Medienkompetenz (z. B. McLean et al., 2016). Rodgers et al. (2019) schlagen in diesem Bezug vor, Medienkompetenz als skeptische Haltung zu begreifen und fordern mehr (1) Realismus-Skepsis (Skepsis in Bezug auf das Ausmaß, in dem Medienbilder die Realität abbilden), (2) Ähnlichkeitskepsis (Skepsis in Bezug auf das Ausmaß, in dem Bilder eine Realität abbilden, die mit der eigenen Erfahrung vereinbar ist) und (3) mehr kritisches Denken in Bezug auf die Absicht der Botschaft, ihre Bedeutung und ihren Einfluss.

5.3 Limitationen und Ausblick

Die aktuellen Ergebnisse sollten vor dem Hintergrund mehrerer Einschränkungen interpretiert werden. Einige der untersuchten Studien untersuchten nur den Aspekt der Körperfunktionalität, die zwar für die Körperneutralität von grundlegender Bedeutung ist, aber nicht der einzige Aspekt des Konstrukts ist. Zukünftige Forschungsarbeiten sollten also darauf abzielen, die Komponenten der Körperneutralität, wie sie von Pellizzer und Wade (2023) definiert wurden, zu untersuchen, um ein tieferes Verständnis dafür zu erlangen, wie sich einzelne Elemente wie nicht wertende Einstellungen, Wertschätzung der Funktionalität, intrinsische Qualitäten und extrinsische Erfahrungen auf das Körperbild und den Selbstwert von Menschen auswirken oder mit diesen interagieren.

Wie bereits in Abschnitt 5.1.4 angedeutet, konnten in der vorliegenden Arbeit aufgrund der Heterogenität der Studiendesigns sowie der geringen Studienanzahl im Bereich der Body Neutrality nur eingeschränkt Schlussfolgerungen hinsichtlich der Forschungsfrage gezogen werden. Mit systematischen Übersichtsarbeiten, welche vor allem randomisierte kontrollierte Studien einbeziehen und den Publikations- sowie den Sprachbias berücksichtigen, könnten in Zukunft genauere Aussagen zum Forschungsgegenstand gemacht werden. Ein wichtiges Unterfangen zukünftiger Forschung wird darin bestehen, ein Maß für die Body Neutrality zu schaffen. Erste (eher praxisorientierte) Ansätze für eine Erhebung der Body Neutrality wurden schon ausgearbeitet (z. B. Clark, 2022). Auch wenn die Einzelbestandteile gut messbar sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Körperneutralität „mehr als die Summe ihrer Teile“ ist. Erst auf dieser Basis können neue Ansätze der Intervention entwickelt werden. Die vorliegende Arbeit zeigt zudem auf, dass noch zu wenige experimentelle Studien existieren, die klare Kausalitäten zwischen der Body Neutrality und verschiedenen Outcome-Variablen herstellen. Auch die Rolle körperneutraler Inhalte als moderierende Variable sollte zukünftig noch weiter erforscht werden.

Zukünftige Reviews könnten einen präziseren Vergleich der Body Positivity und der Body Neutrality anvisieren. Dieser könnte auf einer kontrollierten Gegenüberstellung der beiden Konstrukte basieren; Hypothesen, die Outcome-Variablen, die Stichprobengröße und -

zusammensetzung sollten dabei annähernd gleich sein. Auch könnten in Folgeuntersuchungen strengere Ein- und Ausschlusskriterien definiert werden. Qualitätskontrollen der Studien könnten im Vorfeld durch unabhängige Gutachter durchgeführt werden, um nur Untersuchungen einzubeziehen, welche eine hohe Aussagekraft besitzen. In der vorliegenden Arbeit fand keine explizite Gegenüberstellung der Studien zur Body Positivity mit den Studien zur Body Neutrality im Hinblick auf die gleichen abhängigen Variablen statt. Auch die Erhebungsinstrumente für die Erfassung der Outcomes (z. B. Körperzufriedenheit) wurden nicht explizit erfasst, sondern als globale Variable behandelt. Da die vorliegende Arbeit einen explorativen Charakter hat, erschien das gewählte Vorgehen jedoch als angemessen für eine narrative Überblicksarbeit. Zukünftige Arbeiten sollten die Messinstrumente zur Erfassung der Konstrukte vergleichen und entsprechende Einschränkungen in Bezug auf die Reliabilität, Validität und Objektivität sowie die Nebengütekriterien berücksichtigen. In der vorliegenden Arbeit wurde, da sie ein *narratives* Review darstellt, ein breiter Überblick zum Forschungsfeld geboten, der an das Vorgehen bei Scoping-Reviews angelehnt war (siehe Abschnitt 3.2). Ein genereller Kritikpunkte an narrativen Reviews ist, dass die Studienauswahl im Ermessen des Autors liegt, dementsprechend subjektiv ist und weniger strenge Suchstrategien anwendet. Es wurde zwar versucht, relativ standardisierte Kriterien für die Auswahl der Studien anzuwenden, jedoch erfolgte die Suche nicht nach vordefinierten Kriterien, sondern wurde im Zuge der Studienerhebung mehrmals angepasst. Die Qualitätsprüfung der Studien fand nur informell, d. h. auf Grundlage des Urteils des Autors, statt und bezog keine standardisierten Tools zur Qualitätsbewertung mit ein. Auch die Datenextrahierung erfolgte nur in einem eingeschränkt standardisierten Prozess und die Kriterien wurden im Laufe der Auswertung iterativ verfeinert. Systematische Untersuchungen könnten auf Basis von Codierschemata präzisere Aussagen zum Forschungsstand machen. Die Datensynthese erfolgte qualitativ und es wurden keine weiteren statistischen Operationen durchgeführt. Entsprechend ist die vorliegende Arbeit nur eingeschränkt für zukünftige Überblicksarbeiten nutzbar und eher als informelle Studie zum gegenwärtigen Forschungsstand zu betrachten. Aufgrund der Nutzung der PRISMA-Richtlinien konnte ein Mindestmaß an Reproduzierbarkeit der Studie hergestellt werden. Die Suchstrategie war jedoch nur an Schlüsselbegriffen und Suchoperatoren orientiert. Ein systematischer Plan mit den exakten Schritten zur Studienerhebung und -auswahl wurde im Vorfeld der vorliegenden Arbeit nicht angefertigt.

Generelle Einschränkungen innerhalb der ausgewählten Studien waren die geringen Stichprobengrößen und die mangelnde Diversität in Bezug auf Alter und Geschlecht (siehe Abschnitt 5.1.4). Dies geht entsprechend auch mit allgemeinen forschungsmethodischen und wissenschaftlichen Einschränkungen für die vorliegende Arbeit einher und wirkt sich in gewisser Weise auf deren Aussagekraft aus, auch wenn versucht wurde, die Studien kritisch zu untersuchen. Die Ergebnisse der Studien sind aufgrund ihrer Einschränkungen nur geringfügig

generalisierbar und nicht repräsentativ; bestimmte Gruppen (weiße, junge Frauen mit akademischen Hintergrund) waren überrepräsentiert, was zu einem Sampling-Bias führt. Mit geringen Stichprobengrößen geht eine niedrigere statistische Power einher. Auch wenn die Studien, die in das Review einbezogen wurden, teilweise große bis sehr große Effekte produziert haben, sollte bei der Interpretation der Effektgrößen vorsichtig vorgegangen werden, denn auch zufällige Effekte werden mit geringerer Stichprobengröße wahrscheinlicher. Der Großteil der reviewten Literatur zur Body Positivity bezog sich zudem auf übergewichtige Personen bzw. Problem mit dem Gewicht, was eine weitere generelle Einschränkung darstellt. Dies ist angesichts der Geschichte der BoPo-Bewegung zwar nicht verwunderlich, könnte in kommenden Forschungsvorhaben jedoch berücksichtigt werden. Studien zu anderen Schönheitsmankeln (z. B. Akne, Alopezie oder Narben) sind selten, könnten in der Zukunft aber häufiger durchgeführt werden, um ein diverseres Bild der Body-Positivity-Bewegung zu zeichnen.

Die meisten Untersuchungen bezogen sich zudem auf Erwachsene und nicht auf Kinder und Jugendliche. In Zukunft sollte der Fokus mehr auf diese Bevölkerungsgruppen gelegt werden, da diese die vulnerabelsten Gruppen in Bezug auf die Entwicklung von Körperunzufriedenheiten und Störungen des Körperbildes im Zusammenhang mit Gewichtsproblemen und Essstörungen darstellen (z. B. Wilksch & Wade, 2010) und im Rahmen von schulbasierten Medienkompetenz-Interventionen (z. B. Kurz et al., 2022; für einen Überblick siehe Paxton et al., 2022) den direktesten Zugang zu Programmen haben. Auch sollten mehr Männer und diverse Personen in die Body-Positivity-Bewegung in den sozialen Medien einbezogen werden, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen und eine psychologische Erforschung hinsichtlich verschiedener Outcomes möglich zu machen (siehe Abschnitt 2.2.4). Trotz der Verbesserung im letzten Jahrzehnt sind Körperunzufriedenheiten bei Männern ein Bereich, der systematisch wenig Beachtung findet. In die BoPo-Bewegung sind Männer, womöglich auch aus ideologischen Gründen, kaum integriert, was den Bedarf der Förderung einer Kultur der Körperpositivität, Akzeptanz und Vielfalt für beide Geschlechter anzeigt.

In der Zukunft sollte von Forscher*innen weiterhin Einigkeit über die Neuheit des Konstrukts der Body Neutrality und seine Stellung innerhalb der Körperbildforschung hergestellt werden. Die Entwicklung einer psychometrisch geprüften Skala für die Body Neutrality sowie Überprüfungen der Konstruktvalidität könnten Klarheit bringen. Bislang scheint eine Zweiteilung in Bezug auf die Stellung der BoNe innerhalb der Forschung zum positiven Körperbild vorzuherrschen. Die Forschungsgruppe um Wood-Barcalow et al. (2024, S. 1) argumentiert, dass die Body Neutrality kein neues Konstrukt ist und sowohl Body Positivity als auch Body Neutrality darauf abzielen, körperbezogene Ängste zu verringern. Die BoNe stellt nach dieser Interpretation lediglich eine Spielart der BoPo im größeren Rahmen dar, was sich auch mit der Wahrnehmung von Darwin und Miller (2021) deckt. Weiterhin habe die BoPo nach Wood-Barcalow et al. (2024, S. 1) gegenüber der BoNe den Vorteil, dass es das körperbezogene

Wohlbefinden fördert und über eine reichhaltige theoretische und empirische Forschungsbasis verfügt, welche die Grundsätze unterstützt und seine Interventionen validiert. Diese Haltung darf kritisch gesehen werden. Da die Body Positivity schon länger erforscht wird, ist die Anzahl hypothesenbestätigender Studien zum positiven Einfluss auf das Körperbild entsprechend hoch und die Gefahr eines Publikationsbias evident. Die Kommerzialisierung der Body-Positivity-Bewegung in den sozialen Medien hat möglicherweise auch dazu geführt, dass die allgemeine BoPo ein negatives Image aufgebaut hat, von dem sich die körperneutrale Bewegung im Hinblick auf emanzipatorische Werte und psychische sowie physische Gesundheit bewusst abgrenzen möchte. Da die BoPo-Bewegung ihre Ursprünge in der feministischen Theorie hat und viele der Autor*innen aktivistische Beweggründe in ihren Publikationen durchscheinen lassen, liegt zudem nahe, dass die Forscher*innen einem Bias in Bezug auf die Wahrnehmung der Body Positivity unterliegen und die Gefahr eines Publikationsbias wahrscheinlicher wird. Andere Forschungsgruppen (z. B. Mulgrew & Hinz, 2024; Pellizzer & Wade, 2023) sind sich der Überlappungen der Konstrukte der Body Positivity und Body Neutrality zwar bewusst und plädieren für eine Gleichsetzung der Body Neutrality mit einem positiven Körperbild, wie sie auch im Rahmen dieser Arbeit und der reviewten Studien verstanden wird, gehen aber davon aus, dass die BoNe einzigartige Bestandteile hat, welche bislang noch nicht psychometrisch erfasst worden sind.

5.4 Fazit

Bisher fanden noch keine vergleichbaren Übersichtsarbeiten zur Untersuchung der Body Neutrality statt. Dies deutet einerseits darauf hin, dass die Studienanzahl im Themenfeld noch gering ist und weitere Forschung realisiert werden muss. Andererseits wird durch diesen Umstand auch angedeutet, dass mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit eine bestehende Forschungslücke adressiert wurde.

Die Befunde der vorliegenden Arbeit legen nahe, dass sich sowohl körperpositive als auch körperneutrale Inhalte in Bild- und Textform in einem sozialmedialen Kontext positiv auf die Körperzufriedenheit, das Selbstmitgefühl, auf soziale Vergleiche, den Selbstwert und die Stimmung auswirken können. Zudem können beide Ansätze die negativen Auswirkungen der Exposition mit Schönheitsidealen in den sozialen Medien abschwächen. Körperneutrale Inhalte bieten gegenüber körperpositivem Material den Vorteil, dass sie tendenziell weniger sexualisiert sind und von den Rezipient*innen als moralisch angemessener wahrgenommen werden, was sich letztlich positiv auf ihre Akzeptanz und Wirksamkeit auswirkt. Die Befunde bestätigen ferner bestehende Ergebnisse, dass die Inhalte sozialer Medien nicht als alleinige Ursache von Körperunzufriedenheit wirken, sondern in Form von körperpositiven Inhalten auch moderierend in den Prozess der Manifestation von Problemen mit dem Körperbild

eingreifen. Von Patient*innen und Praktiker*innen wurden körperneutrale Ansätze als realistischer und umsetzbarer bewertet als die strenge Praxis der Body Positivity. Auf Basis der qualitativen Inhaltsanalysen kann konstatiert werden, dass die Body Neutrality in den sozialen Medien stark frequentiert ist. Jedoch werden körperneutrale und körperpositive Inhalte von den Creator*innen oft vermischt bzw. nicht klar voneinander abgegrenzt, was den Bedarf unterstreicht, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der BoPo und BoNe in Form von Aufklärungskampagnen (z. B. Smith et al., 2023) und populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen (z. B. Clark, 2022) besser zu kommunizieren, um mögliche Falschdarstellungen in den Medien zu vermeiden.

Auch wenn die Body-Positivity- und die Body-Neutrality-Bewegung beide das Ziel haben, gesellschaftliche Normen in Bezug auf den menschlichen Körper in Frage zu stellen, weisen beide Bewegungen distinktive Merkmale auf, die sie voneinander unterscheiden. Während die Body Positivity darauf abzielt, gesellschaftliche Schönheitsideale neu zu definieren, hinterfragt die Body Neutrality die Bedeutung, die der Schönheit in der Gesellschaft beigemessen wird, und setzt sich für eine Fokussierung der Wertschätzung von Körperfunktionen in einer nicht-wertenden Haltung ein. Aufgrund selbstobjektiver Tendenzen und der Propagierung gesundheitsschädigender Verhaltensweisen wurden radikale Strömungen der Body Positivity vielfach kritisiert. Der körperneutrale Ansatz bietet durch die Betonung der Funktionalität und Akzeptanz des Körpers bei gleichzeitiger Dezentralisierung des Aussehens hingegen Methoden an, welche die Selbstobjektivierung verringern können. Zudem zeigt sich eine hohe Anschlussfähigkeit an bestehende klinische Konzeptionen und Interventionsansätze. Auch wenn es entscheidende Unterschiede zwischen beiden Bewegungen gibt, stimmen sowohl die BoNe als auch die BoPo mit der weiten Definition des positiven Körperbildes nach Tylka und Wood-Barcalow (2015a) überein. Eine Betrachtungsweise, welche beide Strömungen als sich ergänzende Wahrnehmungs- und Bewertungsformen begreift, besteht darin, die Body Neutrality als individuelle psychologische Transformationsvariable zu betrachten, deren Ziel es ist, echte Akzeptanz zu üben. In diesem Sinne würden körperneutrale Beiträge als Methode dienen, um den Zustand der Body Positivity zu erreichen, was wiederum zu einem positiven, realistischen und resilienten Körperbild führen kann. Ob die Body Neutrality auch auf psychometrischer Ebene einzigartige Merkmale aufweist, ist die Aufgabe zukünftiger Forschung. Bislang ist jedoch davon auszugehen, dass die Body Neutrality eine der Body Positivity ebenbürtige Form der funktionalen Körperbewertung und -wahrnehmung darstellt und Menschen dabei helfen kann, sozialmedial induzierte Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper abzuschwächen.

Literatur

- Alleva, J. M., Grünjes, C., Coenen, L., Custers, M., Vester, P., & Stutterheim, S. E. (2024). A randomized controlled trial investigating two protective filtering strategies to mitigate the effects of beauty-ideal media imagery on women's body image. *Computers in Human Behavior*, *155*, 108178. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108178>
- Alleva, J. M., Martijn, C., Jansen, A., & Nederkoorn, C. (2014). Body language: Affecting body satisfaction by describing the body in functionality terms. *Psychology of Women Quarterly*, *38*(2), 181-196. <https://doi.org/10.1177/0361684313507>
- Alleva, J. M., Martijn, C., Van Breukelen, G. J., Jansen, A., & Karos, K. (2015). Expand Your Horizon: A programme that improves body image and reduces self-objectification by training women to focus on body functionality. *Body Image*, *15*, 81-89. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2015.07.001>
- Alleva, J. M., Sheeran, P., Webb, T. L., Martijn, C., & Miles, E. (2015). A meta-analytic review of stand-alone interventions to improve body image. *PloS one*, *10*(9), e0139177. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139177>
- Alleva, J. M., & Tylka, T. L. (2021). Body functionality: A review of the literature. *Body Image*, *36*, 149-171. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.11.006>
- Alleva, J. M., Tylka, T. L., & Van Diest, A. M. K. (2017). The Functionality Appreciation Scale (FAS): Development and psychometric evaluation in US community women and men. *Body Image*, *23*, 28-44. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2017.07.008>
- Aubrey, J. S., Zeng, J., Saha, K., Gahler, H., & Dajches, L. (2024). The body positive... or the body neutral? A content analysis of body positivity and body neutrality hashtagged videos on TikTok. *Body Image*, *50*, 101737. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2024.101737>
- Avalos, L., Tylka, T. L., & Wood-Barcalow, N. (2005). The body appreciation scale: Development and psychometric evaluation. *Body Image*, *2*(3), 285-297. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2005.06.002>
- Bacon, L., & Aphramor, L. (2011). Weight science: evaluating the evidence for a paradigm shift. *Nutrition Journal*, *10*, 1-13. <https://doi.org/10.1186/1475-2891-10-9>

- Bareket, O., & Fiske, S. T. (2023). A systematic review of the ambivalent sexism literature: Hostile sexism protects men's power; benevolent sexism guards traditional gender roles. *Psychological Bulletin*. <https://doi.org/10.1037/bul0000400>
- Barnes, M., Abhyankar, P., Dimova, E., & Best, C. (2020). Associations between body dissatisfaction and self-reported anxiety and depression in otherwise healthy men: A systematic review and meta-analysis. *PLoS one*, 15(2), e0229268. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229268>
- Bayer, J. B., Triêu, P., & Ellison, N. B. (2020). Social media elements, ecologies, and effects. *Annual Review of Psychology*, 71(1), 471-497. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-050944>
- Betz, D. E., & Ramsey, L. R. (2017). Should women be "All About That Bass?": Diverse body-ideal messages and women's body image. *Body Image*, 22, 18-31. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2017.04.004>
- Betz, D. E., Sabik, N. J., & Ramsey, L. R. (2019). Ideal comparisons: Body ideals harm women's body image through social comparison. *Body Image*, 29, 100-109. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2019.03.004>
- Birk, F. F., & Mirbek, S. (2021). Bodyshaming, Bodypositivity, Bodyneutrality und Bodydiversity. *körper-tanz-bewegung*, 9(3), 142-150. <https://doi.org/10.2378/ktb2021.art19d>
- Blake, C. (2014). *Wie mediale Körperdarstellungen die Körperzufriedenheit beeinflussen: Eine theoretische Rekonstruktion der Wirkungsursachen*. Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-07750-1>
- Blond, A. (2008). Impacts of exposure to images of ideal bodies on male body dissatisfaction: A review. *Body Image*, 5(3), 244-250. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2008.02.003>
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016) *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. SAGE.
- Bornioli, A., Lewis-Smith, H., Slater, A., & Bray, I. (2021). Body dissatisfaction predicts the onset of depression among adolescent females and males: a prospective study. *J Epidemiol Community Health*, 75(4), 343-348. <https://doi.org/10.1136/jech-2019-213033>
- Brathwaite, K. N., & DeAndrea, D. C. (2022). BoPopriation: How self-promotion and corporate commodification can undermine the body positivity (BoPo) movement on Instagram. *Communication Monographs*, 89(1), 25-46. <https://doi.org/10.1080/03637751.2021.1925939>
- Brathwaite, K. N., DeAndrea, D. C., & Vendemia, M. A. (2023). Non-sexualized images and body-neutral messaging foster body positivity online. *Social Media + Society*, 9(4), 20563051231207852. <https://doi.org/10.1177/20563051231207852>

- Brown, M., Boykin, K., & Sacco, D. F. (2022). Functional inferences of mating orientations through body fat and sex-typical body features. *Journal of Social and Personal Relationships*, 39(7), 2228-2238. <https://doi.org/10.1177/02654075221076455>
- Brown, Z., & Tiggemann, M. (2016). Attractive celebrity and peer images on Instagram: Effect on women's mood and body image. *Body Image*, 19, 37-43. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2016.08.007>
- Bue, A. C. C., & Harrison, K. (2020). Visual and cognitive processing of thin-ideal Instagram images containing idealized or disclaimer comments. *Body Image*, 33, 152-163. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.02.014>
- Burke, N. L., Schaefer, L. M., Karvay, Y. G., Bardone-Cone, A. M., Frederick, D. A., Schaumberg, K., Klump, K. L., Anderson, D. A. & Thompson, J. K. (2021). Does the tripartite influence model of body image and eating pathology function similarly across racial/ethnic groups of White, Black, Latina, and Asian women?. *Eating Behaviors*, 42, 101519. <https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2021.101519>
- Burnell, K., Fox, K. A., Maheux, A. J., & Prinstein, M. J. (2024). Social media use and mental health: a review of the experimental literature and implications for clinicians. *Current Treatment Options in Psychiatry*, 11(1), 1-16. <https://doi.org/10.1007/s40501-024-00311-2>
- Burychka, D., Miragall, M., & Baños, R. M. (2021). Towards a comprehensive understanding of body image: Integrating positive body image, embodiment and self-compassion. *Psychologica Belgica*, 61(1), 248. <https://doi.org/10.5334/pb.1057>
- Buss, D. M., & Schmitt, D. P. (2019). Mate preferences and their behavioral manifestations. *Annual Review of Psychology*, 70(1), 77-110. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-103408>
- Cafri, G., Yamamiya, Y., Brannick, M., & Thompson, J. K. (2005). The influence of sociocultural factors on body image: A meta-analysis. *Clinical Psychology: science and practice*, 12(4), 421. <https://doi.org/10.1093/clipsy.bpi053>
- Calogero, R. M. (2012). Objectification Theory, Self-Objectification, and Body Image. In T. Cash (Ed.), *Encyclopedia of Body Image and Human Appearance* (pp. 574-580). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/C2010-1-66177-9>
- Cameron, E., Ward, P., Mandville-Anstey, S. A., & Coombs, A. (2019). The female aging body: A systematic review of female perspectives on aging, health, and body image. *Journal of Women & Aging*, 31(1), 3-17. <https://doi.org/10.1080/08952841.2018.1449586>
- Carrard, I., Rothen, S., & Rodgers, R. F. (2020). Body image and disordered eating in older women: A Tripartite Sociocultural model. *Eating Behaviors*, 38, 101412. <https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2020.101412>

- Cash, T. F. (1994). Body-Image Attitudes: Evaluation, Investment, and Affect. *Perceptual and Motor Skills*, 78(3), 1168-1170. <https://doi.org/10.2466/pms.1994.78.3c.1168>
- Cash, T. F. (2004). Body image: past, present, and future. *Body Image*, 1(1), 1-5. [https://doi.org/10.1016/S1740-1445\(03\)00011-1](https://doi.org/10.1016/S1740-1445(03)00011-1)
- Cash, T. F., & Henry, P. E. (1995). Women's body images: The results of a national survey in the USA. *Sex Roles*, 33, 19-28. <https://doi.org/10.1007/BF01547933>
- Cash, T. F., & Pruzinsky, T. (1990). *Body images: Development, Deviance, and Change*. Guilford.
- Ceci, L. (2024, 18. Dezember) *U.S. TikTok audience by gender 2024*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/1299771/tiktok-global-user-age-distribution/>
- Chang, F. C., Lee, C. M., Chen, P. H., Chiu, C. H., Pan, Y. C., & Huang, T. F. (2013). Association of thin-ideal media exposure, body dissatisfaction and disordered eating behaviors among adolescents in Taiwan. *Eating Behaviors*, 14(3), 382-385. <https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2013.05.002>
- Clark, E. (2022). *Body Neutrality: Finding Acceptance and Liberation in a Body-Focused Culture* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003271369>
- Clark, O., Lee, M. M., Jingree, M. L., O'Dwyer, E., Yue, Y., Marrero, A., Tamez, M., Bhupathiraju & Mattei, J. (2021). Weight stigma and social media: evidence and public health solutions. *Frontiers in Nutrition*, 8, 739056. <https://doi.org/10.3389/fnut.2021.739056>
- Cohen, R., Fardouly, J., Newton-John, T., & Slater, A. (2019). #BoPo on Instagram: An experimental investigation of the effects of viewing body positive content on young women's mood and body image. *New Media & Society*, 21(7), 1546-1564. <https://doi.org/10.1177/1461444819826530>
- Cohen, R., Irwin, L., Newton-John, T., & Slater, A. (2019). #bodypositivity: A content analysis of body positive accounts on Instagram. *Body Image*, 29, 47-57. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2019.02.007>
- Cohen, R., Newton-John, T., & Slater, A. (2021). The case for body positivity on social media: Perspectives on current advances and future directions. *Journal of Health Psychology*, 26(13), 2365-2373. <https://doi.org/10.1177/1359105320912450>
- Colquhoun, H. L., Levac, D., O'Brien, K. K., Straus, S., Tricco, A. C., Perrier, L., Kastner, M. & Moher, D. (2014). Scoping reviews: time for clarity in definition, methods, and reporting. *Journal of Clinical Epidemiology*, 67(12), 1291-1294. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.03.013>
- Comiskey, A., Parent, M. C., & Tebbe, E. A. (2020). An inhospitable world: Exploring a model of objectification theory with trans women. *Psychology of Women Quarterly*, 44(1), 105-116. <https://doi.org/10.1177/0361684319889595>

- Cook-Cottone, C. P. (2015). Incorporating positive body image into the treatment of eating disorders: A model for attunement and mindful self-care. *Body Image*, 14, 158-167. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2015.03.004>
- Cooper, C. (2010). Fat studies: Mapping the field. *Sociology Compass*, 4(12), 1020-1034. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2010.00336.x>
- Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2011). The evolution of "enhanced" cognitive behavior therapy for eating disorders: Learning from treatment nonresponse. *Cognitive and Behavioral Practice*, 18(3), 394-402. <https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2010.07.007>
- Cowles, E., Guest, E., & Slater, A. (2023). Imagery versus captions: The effect of body positive Instagram content on young women's mood and body image. *Body Image*, 44, 120-130. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.12.004>
- Coyne, S. M., Davis, E. J., Warburton, W., Stockdale, L., Abba, I., & Busby, D. M. (2021). Mirror, mirror on the wall: The effect of listening to body positive music on implicit and explicit body esteem. *Psychology of Popular Media*, 10(1), 2. <https://doi.org/10.1037/ppm0000273>
- Cwynar-Horta, J. (2016). The commodification of the body positive movement on Instagram. *Stream: Culture/Politics/Technology*, 8(2), 36-56. <https://journals.sfu.ca/stream/index.php/stream/article/view/203>
- Dalessandro, A. (2016, 19. Juni). *15 Influencers Define Body Positivity*. Bustle. <https://www.bustle.com/articles/165804-15-definitions-ofbody-positivity-straight-from-influencers-activists>.
- Darwin, H., & Miller, A. (2021). Factions, frames, and postfeminism (s) in the Body Positive Movement. *Feminist Media Studies*, 21(6), 873-890. <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1736118>
- Davids, C. M., Watson, L. B., & Gere, M. P. (2019). Objectification, masculinity, and muscularity: A test of objectification theory with heterosexual men. *Sex Roles*, 80, 443-457. <https://doi.org/10.1007/s11199-018-0940-6>
- Davies, B., Turner, M., & Udell, J. (2020). Add a comment... how fitspiration and body positive captions attached to social media images influence the mood and body esteem of young female Instagram users. *Body Image*, 33, 101-105. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.02.009>
- de Valle, M. K., Gallego-Garcia, M., Williamson, P. & Wade, T. D. (2021). Social media, body image, and the question of causation: Meta-analyses of experimental and longitudinal evidence. *Body Image*, 39, 276-292. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2021.10.001>
- Deutsche Adipositas Gesellschaft. (2023, 28. September). *Experten plädieren für „Body Neutrality“ statt „Body Positivity“ – wie Körperbilder Adipositas und Essstörungen beeinflussen*. Adipositas-Gesellschaft.de.

- Fioravanti, G., Svicher, A., Ceragioli, G., Bruni, V., & Casale, S. (2023). Examining the impact of daily exposure to body-positive and fitspiration Instagram content on young women's mood and body image: An intensive longitudinal study. *New Media & Society*, 25(12), 3266-3288. <https://doi.org/10.1177/14614448211038904>
- Ford, B. Q., & Mauss, I. B. (2014). The paradoxical effects of pursuing positive emotion: When and why wanting to feel happy backfires. In J. Gruber & J. T. Moskowitz (Eds.), *Positive emotion: Integrating the light sides and dark sides* (pp. 363–381). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199926725.003.0020>
- Fox, J., & Rooney, M. C. (2015). The Dark Triad and trait self-objectification as predictors of men's use and self-presentation behaviors on social networking sites. *Personality and Individual Differences*, 76, 161-165. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.12.017>
- Frederick, D. A., Pila, E., Malcarne, V. L., Compte, E. J., Nagata, J. M., Best, C. R., Cook-Cottone, C., Brown, T., Convertino, L., Crerand, C. E., Parent, M. C., Pennesi, J. L., Perez, M., Rodgers, R. F., Schaefer, L. M., Thompson, J. K., Tylka, T. L. & Murray, S. B. (2022). Demographic predictors of objectification theory and tripartite influence model constructs: The US Body Project I. *Body Image*, 40, 182-199. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2021.12.012>
- Fredrickson, B. L. & Roberts, T. A. (1997). Objectification theory: Toward understanding women's lived experiences and mental health risks. *Psychology of Women Quarterly*, 21(2), 173-206. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x>
- Fredrickson, B. L., Hendler, L. M., Nilsen, S., O'Barr, J. F., & Roberts, T. A. (2011). Bringing back the body: A retrospective on the development of objectification theory. *Psychology of Women Quarterly*, 35(4), 689-696. <https://doi.org/10.1177/0361684311426690>
- Fuciu, M. (2022). Social media profiling for the development of online marketing strategies. *Studies in Business and Economics*, 17(3), 80-89. <https://doi.org/10.2478/sbe-2022-0047>
- Gallagher S. *How the Body Shapes the Mind*. Oxford: Oxford University (2005). <https://doi.org/10.1093/0199271941.001.0001>
- Garner, D. M., & Garfinkel, P. E. (1980). Socio-cultural factors in the development of anorexia nervosa. *Psychological Medicine*, 10(4), 647-656. <https://doi.org/10.1017/S0033291700054945>
- Garner, D. M., Garfinkel, P. E., Schwartz, D., & Thompson, M. (1980). Cultural expectations of thinness in women. *Psychological Reports*, 47(2), 483-491. <https://doi.org/10.2466/pr0.1980.47.2.483>
- Geary, D. C., Vigil, J., & Byrd-Craven, J. (2004). Evolution of human mate choice. *Journal of Sex Research*, 41(1), 27-42. <https://doi.org/10.1080/00224490409552211>

- Gerbner, G., & Gross, L. (1976). Living with television: The violence profile. *Journal of Communication*, 26(2), 171–199. <https://doi.org/10.1080/00224490409552211>
- Gilbert, P. (2014). Body shame: A biopsychosocial conceptualisation and overview, with treatment implications. In P. Gilbert & J. Miles (Eds.), *Body Shame*, 3–54. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315820255-8>
- Goodman, W. (2022). *Toxic positivity: Keeping it real in a world obsessed with being happy*. Penguin. <https://books.google.es/books?id=aNstEAAAQBAJ>
- Gottfried, J. (2024). *Americans' Social Media Use: YouTube and Facebook are by far the most used online platforms among U.S. adults; TikTok's user base has grown since 2021*. Pew Research Center. <http://www.jstor.org/stable/resrep63512>
- Grabe, S., Ward, L. M., & Hyde, J. S. (2008). The role of the media in body image concerns among women: A meta-analysis of experimental and correlational studies. *Psychological Bulletin* (Vol. 134, Issue 3, pp. 460–476). <https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.3.460>
- Grey, W., Harris, E. A., & Griffiths, S. (2022). A randomized controlled trial of a brief self-compassion intervention designed to improve the body image of sexual minority men. *Body Image*, 42, 385-400. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.07.001>
- Grogan, S. (2010). Promoting positive body image in males and females: Contemporary issues and future directions. *Sex Roles*, 63(9), 757-765. <https://doi.org/10.1007/s11199-010-9894-z>
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis Campbell Systematic Reviews, 18, e1230. <https://doi.org/10.1002/cl2.1230>
- Hallward, L., Feng, O., & Duncan, L. R. (2023). An exploration and comparison of #BodyPositivity and #BodyNeutrality content on TikTok. *Eating Behaviors*, 50, 101760. <https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2023.101760>
- Harriger, J. A., Evans, J. A., Thompson, J. K., & Tylka, T. L. (2022). The dangers of the rabbit hole: Reflections on social media as a portal into a distorted world of edited bodies and eating disorder risk and the role of algorithms. *Body Image*, 41, 292-297. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.03.007>
- Harriger, J. A., Thompson, J. K., & Tiggemann, M. (2023). TikTok, TikTok, the time is now: Future directions in social media and body image. *Body Image*, 44, 222-226. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.01.005>
- Harriger, J. A., Wick, M. R., Sherline, C. M., & Kunz, A. L. (2023). The body positivity movement is not all that positive on TikTok: A content analysis of body positive TikTok videos. *Body Image*, 46, 256-264. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.06.003>

- Hausenblas, H. A., Campbell, A., Menzel, J. E., Doughty, J., Levine, M., & Thompson, J. K. (2013). Media effects of experimental presentation of the ideal physique on eating disorder symptoms: A meta-analysis of laboratory studies. *Clinical Psychology Review*, 33(1), 168-181. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.10.011>
- Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. *Behavior Therapy*, 35(4), 639-665. [https://doi.org/10.1016/S0005-7894\(04\)80013-3](https://doi.org/10.1016/S0005-7894(04)80013-3)
- Hayes, S. C., Wilson, K. G., & Strosahl, K. D. (2014). *Akzeptanz-& Commitment-Therapie: Achtsamkeitsbasierte Veränderungen in Theorie und Praxis*. Junfermann Verlag GmbH.
- Heinberg, L. J., & Thompson, J. K. (1992). Social comparison: Gender, target importance ratings, and relation to body image disturbance. *Journal of Social Behavior and Personality*, 7(2), 335. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-comparison-gender-target-importance/docview/1292279024/se-2?accountid=8485>
- Hendry, L. B., & Gillies, P. (1978). Body type, body esteem, school, and leisure: A study of overweight, average, and underweight adolescents. *Journal of Youth and Adolescence*, 7(2), 181-195. <https://doi.org/10.1007/BF01537525>
- Hepburn, E., & Mulgrew, K. E. (2023). An experimental investigation of whether body-positive messaging on fitspiration and diverse images can improve state body image in women. *Body Image*, 47, 101642. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.101642>
- Herrmann, A., Kim, T. J., Kindinger, E., Mackert, N., Rose, L., Schorb, F., Tolasch, E., & Villa, P.-I. (Eds.). (2022). Fat Studies. In *KörperKulturen*. transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/9783839460054>
- Hilse, A. (2023). *#Bodypositivity: Eine Untersuchung körperpositiver Inhalte auf Instagram unter Einbeziehung der Perspektive junger Rezipientinnen*. Carl Grossmann Verlag. <https://doi.org/10.24921/2023.94115962>
- Holland, G., & Tiggemann, M. (2016). A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating outcomes. *Body Image*, 17, 100-110. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2016.02.008>
- Homan, K. (2010). Athletic-ideal and thin-ideal internalization as prospective predictors of body dissatisfaction, dieting, and compulsive exercise. *Body Image*, 7(3), 240-245. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2010.02.004>

- Huang, J., Kumar, S., & Hu, C. (2021). A literature review of online identity reconstruction. *Frontiers in Psychology*, 12, 696552. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.696552>
- Hugger, K. U., & Tillmann, A. (2020). Kindheit und Jugend im Wandel: Veränderte Medienumgebung und Mediennutzung. *Handbuch Kindheits-und Jugendforschung*, 1-18. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24801-7_30-1
- Huxley, C. J., Halliwell, E., & Clarke, V. (2015). An examination of the tripartite influence model of body image: Does women's sexual identity make a difference?. *Psychology of Women Quarterly*, 39(3), 337-348. <https://doi.org/10.1177/0361684314554917>
- Ioannidis, K., Taylor, C., Holt, L., Brown, K., Lochner, C., Fineberg, N. A., Corazza, O., Chamberlain, S. R., Roman-Urrestarazu, A. & Czabanowska, K. (2021). Problematic usage of the internet and eating disorder and related psychopathology: a multifaceted, systematic review and meta-analysis. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 125, 569-581. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.03.005>
- James, W. (1890). *The principles of psychology, Vol. 1*. Henry Holt and Co. <https://doi.org/10.1037/10538-000>
- Janssen, L., Schouten, A. P., & Croes, E. A. (2022). Influencer advertising on Instagram: product-influencer fit and number of followers affect advertising outcomes and influencer evaluations via credibility and identification. *International Journal of Advertising*, 41(1), 101-127. <https://doi.org/10.1080/02650487.2021.1994205>
- Jarman, H. K., Marques, M. D., McLean, S. A., Slater, A., & Paxton, S. J. (2021a). Motivations for social media use: Associations with social media engagement and body satisfaction and well-being among adolescents. *Journal of Youth and Adolescence*, 50(12), 2279-2293. <https://doi.org/10.1007/s10964-020-01390-z>
- Jarman, H. K., Marques, M. D., McLean, S. A., Slater, A., & Paxton, S. J. (2021b). Social media, body satisfaction and well-being among adolescents: A mediation model of appearance-ideal internalization and comparison. *Body Image*, 36, 139-148. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.11.005>
- Jeronimo, F., & Carraca, E. V. (2022). Effects of fitspiration content on body image: a systematic review. *Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity*, 27(8), 3017-3035. <https://doi.org/10.1007/s40519-022-01505-4>
- Jiotsa, B., Naccache, B., Duval, M., Rocher, B., & Grall-Bronnec, M. (2021). Social media use and body image disorders: Association between frequency of comparing one's own physical appearance to that of people being followed on social media and body dissatisfaction and drive for thinness. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(6), 2880. <https://doi.org/10.3390/ijerph18062880>

- Johnson, C., Burke, C., Brinkman, S., & Wade, T. (2017). Development and validation of a multifactor mindfulness scale in youth: The Comprehensive Inventory of Mindfulness Experiences—Adolescents (CHIME-A). *Psychological Assessment, 29*(3), 264. <https://doi.org/10.1037/pas0000342>
- Joiner, R., Mizen, E., Pinnell, B., Siddique, L., Bradley, A., & Trevalyen, S. (2023). The effect of different types of TikTok dance challenge videos on young women's body satisfaction. *Computers in Human Behavior, 147*, 107856. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107856>
- Joshi, Y., Lim, W. M., Jagani, K., & Kumar, S. (2023). Social media influencer marketing: foundations, trends, and ways forward. *Electronic Commerce Research, 1*-55. <https://doi.org/10.1007/s10660-023-09719-z>
- Karazsia, B. T., & Crowther, J. H. (2009). Social body comparison and internalization: Mediators of social influences on men's muscularity-oriented body dissatisfaction. *Body Image, 6*(2), 105-112. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2008.12.003>
- Karazsia, B. T., Murnen, S. K., & Tylka, T. L. (2017). Is body dissatisfaction changing across time? A cross-temporal meta-analysis. *Psychological Bulletin, 143*(3), 293. <https://doi.org/10.1037/bul0000081>
- Karazsia, B. T., van Dulmen, M. H., Wong, K., & Crowther, J. H. (2013). Thinking meta-theoretically about the role of internalization in the development of body dissatisfaction and body change behaviors. *Body Image, 10*(4), 433-441. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2013.06.005>
- Kaufman, C. C., Thurston, I. B., Maclin-Akinyemi, C., Hardin, R. N., Decker, K. M., & Kamody, R. C. (2020). Risk and protective factors associated with depressive symptoms in young adults with overweight and obesity. *Journal of American College Health, 68*(2), 148-154. <https://doi.org/10.1080/07448481.2018.1536057>
- Keery, H., Shroff, H., Thompson, J. K., Wertheim, E., & Smolak, L. (2004). The Sociocultural Internalization of Appearance Questionnaire—Adolescents (SIAQ-A): Psychometric analysis and normative data for three countries. *Eating and Weight Disorders—Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 9*, 56-61. <https://doi.org/10.1007/BF03325046>
- Keery, H., Van den Berg, P., & Thompson, J. K. (2004). An evaluation of the Tripartite Influence Model of body dissatisfaction and eating disturbance with adolescent girls. *Body image, 1*(3), 237-251. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2004.03.001>
- Kidd, C., Loxton, N. J., Uhlmann, L. R., & Donovan, C. L. (2024). Motivational processes contributing to disturbances in women's body image and eating. *Eating Behaviors, 52*, 101826. <https://doi.org/10.1016/j.eat-beh.2023.101826>
- Klapp, A. L., & Klotter, J. C. (2019). # Fitness vs.# BodyPositive—various social constructions of health on Instagram. *Prävention und Gesundheitsförderung, 14*, 362-367. <https://doi.org/10.1007/s11553-019-00708-5>

- Klier, K., Rommerskirchen, T., & Brixius, K. (2022). #fitspiration: a comparison of the sport-related social media usage and its impact on body image in young adults. *BMC Psychology*, *10*(1), 320. <https://doi.org/10.1186/s40359-022-01027-9>
- Klimek, P., Murray, S. B., Brown, T., Gonzales IV, M., & Blashill, A. J. (2018). Thinness and muscularity internalization: Associations with disordered eating and muscle dysmorphia in men. *International Journal of Eating Disorders*, *51*(4), 352-357.
- Kling, J., Kwakkenbos, L., Diedrichs, P. C., Rumsey, N., Frisén, A., Brandão, M. P., Silva, A. G., Dooley, B., Rodgers, R. F., & Fitzgerald, A. (2019). Systematic review of body image measures. *Body Image*, *30*, 170–211. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2019.06.006>
- Kramer, C. K., Zinman, B., & Retnakaran, R. (2013). Are metabolically healthy overweight and obesity benign conditions? A systematic review and meta-analysis. *Annals of Internal Medicine*, *159*(11), 758-769. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-159-11-201312030-00008>
- Krebs, G., Clark, B. R., Ford, T. J., & Stringaris, A. (2024). Epidemiology of body dysmorphic disorder and appearance preoccupation in youth: prevalence, comorbidity and psychosocial impairment. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*. [10.31234/osf.io/zmd2h](https://doi.org/10.31234/osf.io/zmd2h)
- Kurz, M., Rosendahl, J., Rodeck, J., Muehleck, J., & Berger, U. (2022). School-based interventions improve body image and media literacy in youth: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Prevention*, *43*(1), 5-23. <https://doi.org/10.1007/s10935-021-00660-1>
- Lacroix, E., Atkinson, M. J., Garbett, K. M., & Diedrichs, P. C. (2022). One size does not fit all: Trajectories of body image development and their predictors in early adolescence. *Development and Psychopathology*, *34*(1), 285-294. <https://doi.org/10.1017/S0954579420000917>
- Ladwig, G., Tanck, J. A., Quittkat, H. L., & Vocks, S. (2024). Risks and benefits of social media trends: The influence of “fitspiration”, “body positivity”, and text-based “body neutrality” on body dissatisfaction and affect in women with and without eating disorders. *Body Image*, *50*, 101749. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2024.101749>
- Lang, M., Chen, P., Li, X., & Ye, Y. (2023). “Refusing appearance anxiety”: A content analysis of body positive posts on Chinese social media. *Body Image*, *45*, 414-419. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.04.002>
- Laughter, M. R., Anderson, J. B., Maymone, M. B., & Kroumpouzou, G. (2023). Psychology of aesthetics: Beauty, social media, and body dysmorphic disorder. *Clinics in Dermatology*, *41*(1), 28-32. <https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2023.03.002>

- Lazuka, R. F., Wick, M. R., Keel, P. K., & Harriger, J. A. (2020). Are we there yet? Progress in depicting diverse images of beauty in Instagram's body positivity movement. *Body Image, 34*, 85-93. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.05.001>
- Legault, L., & Sago, A. (2022). When body positivity falls flat: Divergent effects of body acceptance messages that support vs. undermine basic psychological needs. *Body Image, 41*, 225-238. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.02.013>
- Levine, M. P., & Smolak, L. (2016). The role of protective factors in the prevention of negative body image and disordered eating. *Eating Disorders, 24*(1), 39-46. <https://doi.org/10.1080/10640266.2015.1113826>
- Levine, M. P., Smolak, L., Moodey, A. F., Shuman, M. D., & Hessen, L. D. (1994). Normative developmental challenges and dieting and eating disturbances in middle school girls. *International Journal of Eating Disorders, 15*(1), 11-20. [https://doi.org/10.1002/1098-108X\(199401\)15:1<11::AID-EAT2260150103>3.0.CO;2-Q](https://doi.org/10.1002/1098-108X(199401)15:1<11::AID-EAT2260150103>3.0.CO;2-Q)
- Lillis, J., Hayes, S. C., Bunting, K., & Masuda, A. (2009). Teaching acceptance and mindfulness to improve the lives of the obese: A preliminary test of a theoretical model. *Annals of Behavioral Medicine, 37*(1), 58-69. <https://doi.org/10.1007/s12160-009-9083-x>
- Longhurst, P. (2022). Incorporating positive body image in therapeutic practice: an overview of construct definitions, concepts and theoretical foundations. *Counselling and Psychotherapy Research, 22*(2), 257-266. <https://doi.org/10.1002/capr.12494>
- Lovering, M. E., Rodgers, R. F., George, J. E., & Franko, D. L. (2018). Exploring the tripartite influence model of body dissatisfaction in postpartum women. *Body Image, 24*, 44-54. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2017.12.001>
- Luong, K. T., Knobloch-Westerwick, S., & Frampton, J. (2021). Temporal self impacts on media exposure & effects: A test of the Selective Exposure Self-and Affect-Management (SESAM) model. *Media Psychology, 24*(1), 48-78. <https://doi.org/10.1080/15213269.2019.1657898>
- Mancin, P., Vall-Roqué, H., Grey, W., Griffiths, S., & Bonell, S. (2024). Let's talk about body neutrality: content analysis of #bodyneutrality on TikTok. *Journal of Eating Disorders, 12*(1), 1-12. <https://doi.org/10.1186/s40337-024-01163-0>
- Marashi, M., Lucibello, K. M., & Sabiston, C. M. (2024). The female athletic ideal—Friend or foe? Fit, thin, and athletic body ideals and their associations with women's body image. *Body Image, 48*, 101672. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.101672>

- Martins, Y., Tiggemann, M., & Kirkbride, A. (2007). Those speedos become them: The role of self-objectification in gay and heterosexual men's body image. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 33(5), 634-647. <https://doi.org/10.1177/0146167206297403>
- Masuda, H., Han, S. H., & Lee, J. (2022). Impacts of influencer attributes on purchase intentions in social media influencer marketing: Mediating roles of characterizations. *Technological Forecasting and Social Change*, 174, 121246. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121246>
- Mauss, I. B., Tamir, M., Anderson, C. L., & Savino, N. S. (2011). Can seeking happiness make people unhappy? Paradoxical effects of valuing happiness. *Emotion*, 11(4), 807. <https://doi.org/10.1037/a0022010>
- McCabe, M. P., & Ricciardelli, L. A. (2004). Body image dissatisfaction among males across the lifespan: A review of past literature. *Journal of psychosomatic research*, 56(6), 675-685. [https://doi.org/10.1016/S0022-3999\(03\)00129-6](https://doi.org/10.1016/S0022-3999(03)00129-6)
- McCallum, M., Ho, A. S., May, C. N., Behr, H., Mitchell, E. S., & Michealides, A. (2021). Body positivity and self-compassion on a publicly available behavior change weight management program. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(24), 13358. <https://doi.org/10.3390/ijerph182413358>
- McComb, S. E., & Mills, J. S. (2022). The effect of physical appearance perfectionism and social comparison to thin-, slim-thick-, and fit-ideal Instagram imagery on young women's body image. *Body Image*, 40, 165-175. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2021.12.003>
- McGowan, L. J., Powell, R., & French, D. P. (2020). How can use of the Theoretical Domains Framework be optimized in qualitative research? A rapid systematic review. *British Journal of Health Psychology*, 25(3), 677-694. <https://doi.org/10.1111/bjhp.12437>
- McLean, S. A., & Paxton, S. J. (2019). Body image in the context of eating disorders. *Psychiatric Clinics*, 42(1), 145-156. [10.1016/j.psc.2018.10.006](https://doi.org/10.1016/j.psc.2018.10.006)
- McLean, S. A., Paxton, S. J., & Wertheim, E. H. (2016). The role of media literacy in body dissatisfaction and disordered eating: A systematic review. *Body Image*, 19, 9-23. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2016.08.002>
- McWhorter, K. L. (2020). Obesity acceptance: Body positivity and clinical risk factors. In D. C. Gaze & A. Kibel (Eds.). *Cardiac Diseases – Novel Aspects of Cardiac Risk, Cardiorenal Pathology and Cardiac Interventions*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.93540>
- Mendelson, B. K., Mendelson, M. J., & White, D. R. (2001). Body-esteem scale for adolescents and adults. *Journal of Personality Assessment*, 76(1), 90-106. https://doi.org/10.1207/S15327752JPA7601_6
- Merino, M., Tornero-Aguilera, J. F., Rubio-Zarapuz, A., Villanueva-Tobaldo, C. V., Martín-Rodríguez, A., & Clemente-Suárez, V. J. (2024). Body perceptions and psychological well-being: a review of the impact

- of social media and physical measurements on self-esteem and mental health with a focus on body image satisfaction and its relationship with cultural and gender factors. In *Healthcare* (Vol. 12, No. 14, p. 1396). MDPI. <https://doi.org/10.3390/healthcare12141396>
- Michaels, M. S., Parent, M. C., & Moradi, B. (2013). Does exposure to muscularity-idealizing images have self-objectification consequences for heterosexual and sexual minority men?. *Psychology of Men & Masculinity*, 14(2), 175. <https://doi.org/10.1037/a0027259>
- Minadeo, M., & Pope, L. (2022). Weight-normative messaging predominates on TikTok—A qualitative content analysis. *PloS one*, 17(11), e0267997. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267997>
- Mingoia, J., Hutchinson, A. D., Wilson, C., & Gleaves, D. H. (2017). The relationship between social networking site use and the internalization of a thin ideal in females: A meta-analytic review. *Frontiers in Psychology*, 8, 1351. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01351>
- Mink, D. B., & Szymanski, D. M. (2022). TikTok use and body dissatisfaction: Examining direct, indirect, and moderated relations. *Body Image*, 43, 205-216. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.09.006>
- Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., Stewart, L. A. & Prisma-P Group. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic Reviews*, 4, 1-9. <https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1>
- Mond, J., Mitchison, D., Latner, J., Hay, P., Owen, C., & Rodgers, B. (2013). Quality of life impairment associated with body dissatisfaction in a general population sample of women. *BMC Public Health*, 13, 1-11. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-920>
- Mulgrew, K. E., & Courtney, S. (2022). Women's response to, awareness of, and interest in body functionality content on Instagram. *Body Image*, 43, 54-62. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.08.008>
- Mulgrew, K. E., & Hinz, A. (2024). What is body neutrality and how is it different to existing body image concepts? An analysis of experts and general community responses. *Body Image*, 51, 101780. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2024.101780>
- Mulgrew, K. E., & Tiggemann, M. (2018). Form or function: Does focusing on body functionality protect women from body dissatisfaction when viewing media images?. *Journal of Health Psychology*, 23(1), 84-94. <https://doi.org/10.1177/1359105316655471>
- Mulgrew, K. E., Hinz, A., Bray, M., Jona, C. M., & Merollini, K. M. (2024). A qualitative analysis of the usefulness, risks, and challenges of incorporating functionality and body compassion into the prevention and treatment of eating disorders. *Body Image*, 51, 101754. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2024.101754>

- Muttarak, R. (2018). Normalization of plus size and the danger of unseen overweight and obesity in England. *Obesity*, 26(7), 1125-1129. <https://doi.org/10.1002/oby.22204>
- Myers, T. A., & Crowther, J. H. (2009). Social comparison as a predictor of body dissatisfaction: A meta-analytic review. *Journal of Abnormal Psychology*, 118(4), 683. <https://doi.org/10.1037/a0016763>
- Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. *Self and Identity*, 2(3), 223-250. <https://doi.org/10.1080/15298860309027>
- Nelson, S. L., Harriger, J. A., Miller-Perrin, C., & Rouse, S. V. (2022). The effects of body-positive Instagram posts on body image in adult women. *Body Image*, 42, 338-346. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.07.013>
- Nutter, S., Russell-Mayhew, S., Alberga, A. S., Arthur, N., Kassan, A., Lund, D. E., Sesma-Vazquez, M. & Williams, E. (2016). Positioning of weight bias: Moving towards social justice. *Journal of Obesity*, 2016(1), 3753650. <https://doi.org/10.1155/2016/3753650>
- Paxton, S. J., McLean, S. A., & Rodgers, R. F. (2022). "My critical filter buffers your app filter": Social media literacy as a protective factor for body image. *Body Image*, 40, 158-164. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2021.12.009>
- Pedalino, F., & Camerini, A. L. (2022). Instagram use and body dissatisfaction: The mediating role of upward social comparison with peers and influencers among young females. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1543. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031543>
- Pellizzer, M. L., & Wade, T. D. (2023). Developing a definition of body neutrality and strategies for an intervention. *Body Image*, 46, 434-442. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.07.006>
- Peter, C., & Brosius, H. B. (2020). Die Rolle der Medien bei Entstehung, Verlauf und Bewältigung von Essstörungen. *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz*, 64(1), 55. [10.1007/s00103-020-03256-y](https://doi.org/10.1007/s00103-020-03256-y)
- Piran, N. (2017). *Journeys of Embodiment at the Intersection of Body and Culture: The Developmental Theory of Embodiment*. Elsevier Academic Press. <https://doi.org/10.1016/C2015-0-04666-4>
- Prichard, I., Taylor, B., & Tiggemann, M. (2023). Comparing and self-objectifying: The effect of sexualized imagery posted by Instagram Influencers on women's body image. *Body Image*, 46, 347-355. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.07.002>
- Pritchard, M., & Button, A. (2023). #Instabod versus# BoPo: An experimental study of the effects of viewing idealized versus body-positive content on collegiate males' and females' body satisfaction. *Psychology of Popular Media*. <https://doi.org/10.1037/ppm0000454>

- Pryde, S., & Prichard, I. (2022). TikTok on the clock but the #fitspo don't stop: The impact of TikTok fitspiration videos on women's body image concerns. *Body Image, 43*, 244-252. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.09.004>
- Quittkat, H. L., Hartmann, A. S., Düsing, R., Buhlmann, U., & Vocks, S. (2019). Body dissatisfaction, importance of appearance, and body appreciation in men and women over the lifespan. *Frontiers in Psychiatry, 10*, 864. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2019.00864>
- Ridley, B. J., Cornelissen, P. L., Maalin, N., Mohamed, S., Kramer, R. S., McCarty, K., & Tovée, M. J. (2022). The degree to which the cultural ideal is internalized predicts judgments of male and female physical attractiveness. *Frontiers in Psychology, 13*, 980277. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.980277>
- Roberts, S. R., Maheux, A. J., Hunt, R. A., Ladd, B. A., & Choukas-Bradley, S. (2022). Incorporating social media and muscular ideal internalization into the tripartite influence model of body image: Towards a modern understanding of adolescent girls' body dissatisfaction. *Body Image, 41*, 239-247. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.03.002>
- Robinson, M. J., & Vendemia, M. A. (2023). How activated self-concepts influence selection and processing of body-positive narratives. *Media Psychology, 26*(6), 713-742. <https://doi.org/10.1080/15213269.2023.2206140>
- Rodgers, R. F., & Laveway, K. (2022). Social media use, body image and eating disorders. In C. A. Brennan, & A. O. House (Eds.). *Social Media and Mental Health*. Cambridge University Press.
- Rodgers, R. F., Laveway, K., Campos, P., & de Carvalho, P. H. B. (2023a). Body image as a global mental health concern. *Cambridge Prisms: Global Mental Health, 10*, e9. <https://doi.org/10.1017/gmh.2023.2>
- Rodgers, R. F., Laveway, K., Zalvino, J., Cardone, W., & Wang, L. (2023b). # BodyPositive: A qualitative exploration of young people's responses to body positive social media content. *Body Image, 47*, 101613. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.08.005>
- Rodgers, R. F., McLean, S. A., & Paxton, S. J. (2015). Longitudinal relationships among internalization of the media ideal, peer social comparison, and body dissatisfaction: implications for the tripartite influence model. *Developmental Psychology, 51*(5), 706. <https://doi.org/10.1037/dev0000013>
- Rodgers, R. F., McLean, S. A., & Paxton, S. J. (2019). When seeing is not believing: An examination of the mechanisms accounting for the protective effect of media literacy on body image. *Sex Roles, 81*, 87-96. <https://doi.org/10.1007/s11199-018-0973-x>

- Rodgers, R. F., Paxton, S. J., & Wertheim, E. H. (2021). # Take idealized bodies out of the picture: A scoping review of social media content aiming to protect and promote positive body image. *Body Image*, 38, 10-36. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2021.03.009>
- Rodgers, R. F., Paxton, S. J., Wertheim, E. H., & Fuller-Tyszkiewicz, M. (2024). Better than average Bopo: Identifying which body positive social media content is most helpful for body image among women. *Body Image*, 51, 101773. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2024.101773>
- Rodgers, R. F., Wertheim, E. H., Paxton, S. J., Tylka, T. L., & Harriger, J. A. (2022). # Bopo: Enhancing body image through body positive social media-evidence to date and research directions. *Body Image*, 41, 367-374. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.03.008>
- Rohde, P., Stice, E., & Marti, C. N. (2015). Development and predictive effects of eating disorder risk factors during adolescence: Implications for prevention efforts. *International Journal of Eating Disorders*, 48(2), 187-198. <https://doi.org/10.1002/eat.22270>
- Rose, L. & Schorb, F. (2017). Fat Studies in Deutschland. Eine Einführung. In: L. Rose und F. Schorb (Hg.): *Fat-Studies in Deutschland. Hohes Körpergewicht zwischen Diskriminierung und Anerkennung* (S. 7-14). Beltz Juventa. <https://doi.org/10.14361/9783839460054>
- Rothblum, E. D. (2012). Why a journal on fat studies?. *Fat Studies*, 1(1), 3-5. <https://doi.org/10.1080/21604851.2012.633469>
- Rothblum, E. (2017). Fat Studies. In: L. Rose und F. Schorb (Hg.): *Fat-Studies in Deutschland. Hohes Körpergewicht zwischen Diskriminierung und Anerkennung* (S. 16-30). Beltz Juventa. <https://doi.org/10.14361/9783839460054>
- Rousseau, A. (2024). Body-positive Instagram exposure and young women's body image: the mediating role of appearance comparison and broadly conceptualizing beauty. *Health Communication*, 39(8), 1520-1531. <https://doi.org/10.1080/10410236.2023.2222460>
- Rozgonjuk, D., Ignell, J., Mech, F., Rothermund, E., Gündel, H., & Montag, C. (2023). Smartphone and Instagram use, body dissatisfaction, and eating disorders: investigating the associations using self-report and tracked data. *Journal of Eating Disorders*, 11(1), 149. <https://doi.org/10.1186/s40337-023-00865-1>
- Rubinstein, S., & Caballero, B. (2000). Is Miss America an undernourished role model?. *Jama*, 283(12), 1569-1569. <https://doi.org/10.1001/jama.283.12.1569-jlt0322-18-1>
- Ryding, F. C., & Kuss, D. J. (2020). The use of social networking sites, body image dissatisfaction, and body dysmorphic disorder: A systematic review of psychological research. *Psychology of Popular Media*, 9(4), 412. <https://doi.org/10.1037/ppm0000264>

- Saiphoo, A. N., & Vahedi, Z. (2019). A meta-analytic review of the relationship between social media use and body image disturbance. *Computers in Human Behavior, 101*, 259-275. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.07.028>
- Sandoz, E. K., Wilson, K. G., Merwin, R. M., & Kellum, K. K. (2013). Assessment of body image flexibility: The body image-acceptance and action questionnaire. *Journal of Contextual Behavioral Science, 2*(1-2), 39-48. <https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2013.03.002>
- Sanzari, C. M., Gorrell, S., Anderson, L. M., Reilly, E. E., Niemiec, M. A., Orloff, N. C. Anderson, D. A. & Hormes, J. M. (2023). The impact of social media use on body image and disordered eating behaviors: Content matters more than duration of exposure. *Eating Behaviors, 49*, 101722. <https://doi.org/10.1016/j.eat-beh.2023.101722>
- Sastre, A. (2016). *Towards A Radical Body Positive: Reading The Online Body Positive Movement* (Dissertation, University of Pennsylvania). <https://repository.upenn.edu/>. <https://repository.upenn.edu/handle/20.500.14332/29500>
- Schaefer, L. M., & Thompson, J. K. (2018). Self-objectification and disordered eating: A meta-analysis. *International Journal of Eating Disorders, 51*(6), 483-502. <https://doi.org/10.1002/eat.22854>
- Schettino, G., Capasso, M., & Caso, D. (2023). The dark side of# bodypositivity: The relationships between sexualized body-positive selfies on Instagram and acceptance of cosmetic surgery among women. *Computers in Human Behavior, 140*, 107586. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107586>
- Schmid, D. (2024). *Akzeptanz-und Commitment-Therapie bei Angststörungen: Ein Praxisbuch*. Kohlhammer Verlag. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-043094-5>
- Schoenenberg, K., & Martin, A. (2020). Bedeutung von Instagram und Fitspiration-Bildern für die muskeldysmorphe Symptomatik. *Psychotherapeut, 65*(2), 93-100. <https://doi.org/10.1007/s00278-020-00403-3>
- Schwartz, J. P., Grammas, D. L., Sutherland, R. J., Siffert, K. J., & Bush-King, I. (2010). Masculine gender roles and differentiation: Predictors of body image and self-objectification in men. *Psychology of Men & Masculinity, 11*(3), 208. <https://doi.org/10.1037/a0018255>
- Schwartz, M. B., & Brownell, K. D. (2004). Obesity and body image. *Body Image, 1*(1), 43-56. [https://doi.org/10.1016/S1740-1445\(03\)00007-X](https://doi.org/10.1016/S1740-1445(03)00007-X)
- Seekis, V., & Lawrence, R. K. (2023). How exposure to body neutrality content on TikTok affects young women's body image and mood. *Body Image, 47*, 101629. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.101629>
- Seekis, V., & Lawrence, R. (2024). The effect of TikTok body neutrality content on young women's self-compassion. *Psychology of Popular Media. https://doi.org/10.1037/ppm0000569*

- Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. In *American Psychologist* (Vol. 55, Issue 1, pp. 5–14). American Psychological Association (APA). <https://doi.org/10.1037/0003-066x.55.1.5>
- Sharp, G., Bilal, M., Fernando, A. N., & De Boer, K. (2023). Examining health professional perspectives on social media body image movements: A qualitative exploration. *Body Image*, 46, 230-237. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.06.004>
- Sheldon, W. H., & Stevens, S. S. (1942). *The varieties of temperament; a psychology of constitutional differences*. Harper.
- Slater, A., Cole, N., & Fardouly, J. (2019). The effect of exposure to parodies of thin-ideal images on young women's body image and mood. *Body Image*, 29, 82-89. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2019.03.001>
- Slater, A., & Tiggemann, M. (2010). Body image and disordered eating in adolescent girls and boys: A test of objectification theory. *Sex Roles*, 63, 42-49. <https://doi.org/10.1007/s11199-010-9794-2>
- Slater, A., Varsani, N., & Diedrichs, P. C. (2017). #fitspo or# loveyourself? The impact of fitspiration and self-compassion Instagram images on women's body image, self-compassion, and mood. *Body Image*, 22, 87-96. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2017.06.004>
- Smith, A. C., Ahuvia, I., Ito, S., & Schleider, J. L. (2023). Project Body Neutrality: Piloting a digital single-session intervention for adolescent body image and depression. *International Journal of Eating Disorders*, 56(8), 1554-1569. <https://doi.org/10.1002/eat.23976>
- Stein, J. P., Krause, E., & Ohler, P. (2021). Every (Insta) Gram counts? Applying cultivation theory to explore the effects of Instagram on young users' body image. *Psychology of Popular Media*, 10(1), 87. <https://doi.org/10.1037/ppm0000268>
- Stein, J. P., Scheufen, S., & Appel, M. (2023). Recognizing the beauty in diversity: Exposure to body-positive content on social media broadens women's concept of ideal body weight. *Journal of Experimental Psychology: General*. <https://doi.org/10.1037/xge0001397>
- Stevens, A., & Griffiths, S. (2020). Body Positivity (# BoPo) in everyday life: An ecological momentary assessment study showing potential benefits to individuals' body image and emotional wellbeing. *Body Image*, 35, 181-191. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.09.003>
- Stiff, C., & Cutts, M. (2024). The effectiveness of an instagram intervention targeted at men to reduce body dissatisfaction. *Current Psychology*, 43(11), 9838-9853. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-05060-8>

- Strübel, J., Sabik, N. J., & Tylka, T. L. (2020). Body image and depressive symptoms among transgender and cisgender adults: Examining a model integrating the tripartite influence model and objectification theory. *Body Image*, 35, 53-62. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.08.004>
- Sullivan, E. J., Harriger, J. A., & Trammell, J. P. (2022). The Effect of Viewing Appearance-Based and Self-Compassion Social Media Content on Body Image. <https://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1671&context=scursas>
- Sullivan, E. J., Trammell, J. P., & Harriger, J. A. (2024). Two sides of the self-love coin: Self-compassion text-only posts and body positive photo-based content both positively affect body image. *Body Image*, 49, 101686. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2024.101686>
- Swami, V. (2015). Cultural Influences on Body Size Ideals. *European Psychologist*, 20(1), 44-51. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000150>
- Swami, V., Furnham, A., Horne, G., & Stieger, S. (2020). Taking it apart and putting it back together again: Using Item Pool Visualisation to summarise complex data patterns in (positive) body image research. *Body Image*, 34, 155-166. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.05.004>
- Szymanski, D. M., Strauss Swanson, C., & Carretta, R. F. (2021). Interpersonal sexual objectification, fear of rape, and US college women's depression. *Sex Roles*, 84(11), 720-730. <https://doi.org/10.1007/s11199-020-01194-2>
- Tamplin, N. C., McLean, S. A., & Paxton, S. J. (2018). Social media literacy protects against the negative impact of exposure to appearance ideal social media images in young adult women but not men. *Body Image*, 26, 29-37. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2018.05.003>
- Thompson, J. K., & Heinberg, L. J. (1993). Preliminary test of two hypotheses of body image disturbance. *International Journal of Eating Disorders*, 14(1), 59-63. [https://doi.org/10.1002/1098-108X\(199307\)14:1<59::AID-EAT2260140108>3.0.CO;2-T](https://doi.org/10.1002/1098-108X(199307)14:1<59::AID-EAT2260140108>3.0.CO;2-T)
- Thompson, J. K., Heinberg, L.J., Altabe, M.N. and Tantleff-Dunn, S. (1999) *Exacting Beauty: Theory, Assessment and Treatment of Body Image Disturbance*. American Psychological Association (APA). <https://doi.org/10.1037/10312-000>
- Thompson, M. L., & McKinney, E. C. (2020). Is the Body Positive Movement Too Narrow?: Extra Large Insights Into Plus Size Men and Clothing Offerings. In *International Textile and Apparel Association Annual Conference Proceedings* (Vol. 77, No. 1). Iowa State University Digital Press. <https://doi.org/10.31274/itaa.12038>

- Thompson, J. K., Van Den Berg, P., Roehrig, M., Guarda, A. S., & Heinberg, L. J. (2004). The sociocultural attitudes towards appearance scale-3 (SATAQ-3): Development and validation. *International Journal of Eating Disorders*, 35(3), 293-304. <https://doi.org/10.1002/eat.10257>
- Tiggemann, M. (2024). A few reflections on positive body image and body neutrality (aided by Tom Cash's model). *Body Image*, 51, 101790. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2024.101790>
- Tiggemann, M., & Anderberg, I. (2020a). Social media is not real: The effect of 'Instagram vs reality' images on women's social comparison and body image. *New Media & Society*, 22(12), 2183-2199. <https://doi.org/10.1177/1461444819888>
- Tiggemann, M., & Anderberg, I. (2020b). Muscles and bare chests on Instagram: The effect of Influencers' fashion and fitpiration images on men's body image. *Body Image*, 35, 237-244. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.10.001>
- Tiggemann, M., Anderberg, I., & Brown, Z. (2020). #Loveyourbody: The effect of body positive Instagram captions on women's body image. *Body Image*, 33, 129-136. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.02.015>
- Tiggemann, M., & McGill, B. (2004). The role of social comparison in the effect of magazine advertisements on women's mood and body dissatisfaction. *Journal of social and clinical psychology*, 23(1), 23-44. <https://doi.org/10.1521/jscp.23.1.23.26991>
- Tiggemann, M., & Miller, J. (2010). The Internet and adolescent girls' weight satisfaction and drive for thinness. *Sex Roles*, 63, 79-90. <https://doi.org/10.1007/s11199-010-9789-z>
- Tiggemann, M., & Slater, A. (2014). NetTweens: The internet and body image concerns in preteenage girls. *The Journal of Early Adolescence*, 34(5), 606-620. <https://doi.org/10.1177/02724316135010>
- Tort-Nasarre, G., Pollina Pocallet, M., & Artigues-Barberà, E. (2021). The meaning and factors that influence the concept of body image: Systematic review and meta-ethnography from the perspectives of adolescents. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1140. <https://doi.org/10.3390/ijerph18031140>
- Tufail, R., Shahwani, A. M., Khan, W., & Badar, Y. (2024). Examining the Impact of AI-Generated Content on Self-Esteem and Body Image Through Social Comparison. *Bulletin of Business and Economics (BBE)*, 13(3), 413-421. <https://doi.org/10.61506/01.00514>
- Tylka, T. L. (2011). Refinement of the tripartite influence model for men: Dual body image pathways to body change behaviors. *Body Image*, 8(3), 199-207. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2011.04.008>
- Tylka, T. L. (2021). Models of body image for boys and men. In J. M. Nagata, T. A. Brown, S. B. Murray, & J. M. Lavender (Eds.), *Eating disorders in boys and men* (pp. 7–20). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67127-3_2

- Tylka, T. L., & Andorka, M. J. (2012). Support for an expanded tripartite influence model with gay men. *Body Image*, 9(1), 57-67. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2011.09.006>
- Tylka, T. L., Rodgers, R. F., Calogero, R. M., Thompson, J. K., & Harriger, J. A. (2023). Integrating social media variables as predictors, mediators, and moderators within body image frameworks: Potential mechanisms of action to consider in future research. *Body Image*, 44, 197-221. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2023.01.004>
- Tylka, T. L., & Wood-Barcalow, N. L. (2015a). The Body Appreciation Scale-2: item refinement and psychometric evaluation. *Body Image*, 12, 53-67. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.09.006>
- Tylka, T. L., & Wood-Barcalow, N. L. (2015c). What is and what is not positive body image? Conceptual foundations and construct definition. *Body Image*, 14, 118-129. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2015.04.001>
- Ulvi, O., Karamehic-Muratovic, A., Baghbanzadeh, M., Bashir, A., Smith, J., & Haque, U. (2022). Social media use and mental health: a global analysis. *Epidemiologia*, 3(1), 11-25. <https://doi.org/10.3390/epidemiologia3010002>
- Valkenburg, P. M. (2022). Social media use and well-being: What we know and what we need to know. *Current Opinion in Psychology*, 45, 101294. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.12.006>
- Vandenbosch, L., Fardouly, J., & Tiggemann, M. (2022). Social media and body image: Recent trends and future directions. *Current Opinion in Psychology*, 45, 101289. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.12.002>
- Vankerckhoven, L., Claes, L., Raemen, L., Palmeroni, N., Eggermont, S., & Luyckx, K. (2025). Longitudinal associations among identity, internalization of appearance ideals, body image, and eating disorder symptoms in community adolescents and emerging adults: adaptive and maladaptive pathways. *Journal of Youth and Adolescence*, 54(2), 290-309. <https://doi.org/10.1007/s10964-024-02058-8>
- Vansteenkiste, M., Ryan, R. M., & Soenens, B. (2020). Basic psychological need theory: Advancements, critical themes, and future directions. *Motivation and Emotion*, 44(1), 1-31. <https://doi.org/10.1007/s11031-019-09818-1>
- Vendemia, M. A., DeAndrea, D. C., & Brathwaite, K. N. (2021). Objectifying the body positive movement: The effects of sexualizing and digitally modifying body-positive images on Instagram. *Body Image*, 38, 137-147. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2021.03.017>
- Vocks, S., Bauer, A., & Legenbauer, T. (2018). *Körperbildtherapie bei Anorexia und Bulimia nervosa: Ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Behandlungsprogramm* (3., vollst. überarb. Aufl.). Hogrefe.
- Wadwha, T. (2020, 23. Oktober). *Coming together to support body positivity on TikTok*. TikTok US. <https://newsroom.tiktok.com/en-us/coming-together-to-support-body-positivity-on-tiktok>

- Wang, S. B., Haynos, A. F., Wall, M. M., Chen, C., Eisenberg, M. E., & Neumark-Sztainer, D. (2019). Fifteen-year prevalence, trajectories, and predictors of body dissatisfaction from adolescence to middle adulthood. *Clinical Psychological Science*, 7(6), 1403-1415. <https://doi.org/10.1177/2167702619859331>
- Wann, M. (2009). Foreword: Fat Studies: An Invitation to Revolution. In E. Rothblum & S. Solovay (Ed.), *The Fat Studies Reader* (pp. ix-xxvi). New York: University Press. <https://doi.org/10.18574/nyu/9780814777435.003.0003>
- Want, S. C. (2009). Meta-analytic moderators of experimental exposure to media portrayals of women on female appearance satisfaction: Social comparisons as automatic processes. *Body Image*, 6(4), 257-269. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2009.07.008>
- Ward, L. M., Daniels, E. A., Zurbriggen, E. L., & Rosencruggs, D. (2023). The sources and consequences of sexual objectification. *Nature Reviews Psychology*, 2(8), 496-513. <https://doi.org/10.1038/s44159-023-00192-x>
- Wasylikiw, L., MacKinnon, A. L., & MacLellan, A. M. (2012). Exploring the link between self-compassion and body image in university women. *Body Image*, 9(2), 236-245. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2012.01.007>
- Webb, J. B. (2019). Acceptance and Commitment Therapy to Facilitate Positive Body Image and Embodiment. In T.L. Tylka & N. Piran (Eds.), *Handbook of Positive Body Image and Embodiment*, Oxford University Press (2019), pp. 288-299. <https://doi.org/10.1093/med-psych/9780190841874.003.0028>
- Webb, J. B., Vinoski, E. R., Bonar, A. S., Davies, A. E., & Etzel, L. (2017). Fat is fashionable and fit: A comparative content analysis of Fatspiration and Health at Every Size® Instagram images. *Body Image*, 22, 53-64. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2017.05.003>
- Wick, M. R., & Harriger, J. A. (2018). A content analysis of thinspiration images and text posts on Tumblr. *Body Image*, 24, 13-16. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2017.11.005>
- Wick, M. R., & Keel, P. K. (2020). Posting edited photos of the self: Increasing eating disorder risk or harmless behavior?. *International Journal of Eating Disorders*, 53(6), 864-872. <https://doi.org/10.1002/eat.23263>
- Wollast, R., Riemer, A. R., Sarda, E., Wiernik, B. M., & Klein, O. (2020). How self-compassion moderates the relation between body surveillance and body shame among men and women. *Mindfulness*, 11, 2298-2313. <https://doi.org/10.1007/s12671-020-01448-w>
- Wood-Barcalow, N. L., Alleva, J. M., & Tylka, T. L. (2024). Revisiting positive body image to demonstrate how body neutrality is not new. *Body Image*, 50, 101741. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2024.101741>
- Yates, J., & Taylor, J. (1978). Stereotypes for somatotypes: Shared beliefs about Sheldon's physiques. *Psychological Reports*, 43(3), 777-778. <https://doi.org/10.2466/pr0.1978.43.3.7>

Anhang A

PRISMA-Flussdiagramm

Anmerkung. Grafik adaptiert von Haddaway et al. (2022)

Anhang B

Auswertungstabelle

Studie	Sample	Ziel, Forschungsdesign, Stimuli	Plattform, Hash-tags	Variablen	Zentrale Befunde, Effektstärken
Alleva et al. (2024) Niederlande	$N = 150$ Frauen; kultureller Hintergrund: Deutsch (52.7%), niederländisch (32.7%), belgisch (2%); Alter: $M = 22.05$ ($SD = 2.61$)	Z: Untersuchung von zwei Prozessen zur protektiven Filterung, die die Auswirkungen von Schönheitsidealen in den Medien auf das Körperbild von Frauen abschwächen können (1. Wertschätzung der Körperfunktionalität; 2. Persönlichkeit und Werte); FD: Experimentelle Studie; randomisierte Zuweisung in eine von drei Gruppen (50 PB pro Gruppe), in denen	-	AV: (1) Körperwertschätzung. (2) Funktionswertschätzung. (3) Zufriedenheit mit dem Aussehen. (4) Selbstobjektivierung. MOD: (1) Wertschätzung der Körperfunktionalität. (2) Persönlichkeit und Werte. (3) Kontrollgruppe. UV: Bilder von weiblichen	(1) Beide Schutzfiltergruppen berichteten im Vergleich zur Kontrollgruppe ein positiveres Körperbild. D. h. eine höhere Wertschätzung des Körpers, $F(2, 144) = 10.95, p < .001$; paarweise Vergleiche zwischen der Funktionalitäts- und der Kontrollgruppe, $M = 0.54, p < .001, SEM = 0.12$. PB in Funktionalitätsgruppe berichteten eine signifikant höhere Wertschätzung ihres Körpers als die PB in der Persönlichkeitsgruppe, $M = 0.24, p = .043, SEM = 0.12$. Interaktion Gruppe \times Zeit, $F(2, 144) = 0.76, p = .470$. Haupteffekt Zeit, $F(1, 144) = 39.61, p < .001$, welcher darauf hindeutet, dass die

Übungen zu je einer Filterstrategie absolviert werden mussten, oder in eine Kontrollgruppe. Anschließend wurden die Teilnehmer*innen einer Reihe von Medienbildern mit Schönheitsidealen ausgesetzt und aufgefordert, die ihnen zugewiesenen Strategien weiter zu verfolgen. Vor dem Experiment (Prä-Test), nach der Gewöhnungsübung (Mid-Test) und nach der Exposition (Posttest) mit den Stimuli Erhebung von Aspekten zum Körperbild (Körperwertschätzung, Funktionswertschätzung, Zufriedenheit mit dem Aussehen und Selbstobjektivierung).

Schönheitsidealen
in den Medien

gruppenbezogene Körperwertschätzung zwischen Midtest und Posttest unterschiedlich war. Die Körperwertschätzung zwischen den Gruppen unterschied sich sign.; Haupteffekt der Gruppe, $F(2, 146) = 9.90, p < .001$. t-Tests der Funktionalitätsgruppe: Körperwertschätzung Pretest-Posttest: $t(49) = 5.75, p < .001, d = 0.81$ (2) PB der Funktionalitätsgruppe berichteten eine höhere Funktionalitätswertschätzung als PB der Kontrollgruppe, $M = 0.47, SEM = 0.11, p < .001$; dies galt auch für die Persönlichkeitsgruppe, $M = 0.27, SEM = 0.11, p = .012$, jedoch keine Unterschiede zwischen Funktionalitäts- und Persönlichkeitsgruppe, $M = 0.27, SEM = 0.11, p = .012$. Diese Gruppenunterschiede waren in der Mitte des Tests genauso groß wie nach dem Test, wie die nicht signifikante Interaktion zwischen Gruppe und Zeit zeigt, die sich aus den wiederholten Messungen ergibt, $F(2, 146) = 2.52, p = .084$. Sign. Haupteffekt der Zeit, $F(1, 146) = 32.68, p < .001$, deutet darauf hin, dass die Teilnehmer*innen insgesamt

Unterschiede in der Funktionsbewertung zwischen der Mitte des Tests und der Zeit nach dem Test berichteten. Insbesondere berichteten die PB über eine sign. geringere Wertschätzung der Funktionalität bei der Nachtestung im Vergleich zur Zwischentestung. Die nicht sign. Interaktion zwischen Gruppe und Zeit deutet darauf hin, dass diese Unterschiede zwischen Midtest und Posttest nicht von der Gruppe der Teilnehmer*innen abhängen. **(3)** Haupteffekt der Gruppe, $F(2, 146) = 7.29, p < .001$, was darauf hindeutet, dass sich die Zufriedenheit mit dem Erscheinungsbild insgesamt (relativ zu Mid- und Posttest) nach Gruppen unterschieden hat. Paarweise Vergleiche zeigten, dass die Teilnehmer*innen in der Funktionalitätsgruppe ($M = 0,67, SEM = 0.18, p < .001$) und in der Persönlichkeits- und Wertegruppe ($M = 0.40, p = .025, SEM = 0.18$) im Vergleich zu den Teilnehmer*innen der Kontrollgruppe eine signifikant höhere Zufriedenheit mit dem Erscheinungsbild berichteten. Signifikanter Haupteffekt der

Zeit, $F(1, 146) = 14.41, p < .001$. PB berichteten, dass sie nach der Medienexposition mit dem Schönheitsideal im Posttest weniger zufrieden mit ihrem Aussehen waren als zur Testmitte. Diese Effekte hingen nicht von der Gruppe der Teilnehmer*innen ab, wie die nicht-signifikante Interaktion Gruppe \times Zeitpunkt zeigt. t-Tests der Funktionalitätsgruppe: Aussehenszufriedenheit pretest-posttest: $t(49) = 2.95, p < .005, d = 0.42$ **(4)** Ergebnisse zur Selbstobjektivierung waren uneinheitlich: Alle drei Gruppen berichteten eine höhere Selbstobjektivierung nach der Medienexposition; die Funktionalitätsgruppe berichtete jedoch über eine geringere Selbstobjektivierung im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen: (Item 1) Signifikanter Haupteffekt des Zeitpunkts, $F(1, 146) = 26.22, p < .001$, wobei die Teilnehmer*innen beim Posttest eine höhere Selbstobjektivierung berichteten als beim Midtest. t-Tests der Funktionalitätsgruppe: Selbstobjektivierung pretest-posttest: $t(49) = -2.40, p < .020, d = 0.34$ (Item 2) Haupteffekt der

<p>Aubrey et al. (2024) USA</p>	<p><i>N</i> = 394 Videos auf TikTok</p>	<p>Z: Erfassung der Inhalte körperpositiver und körperneutraler Videos auf TikTok sowie Erfassung des Anteils der Themen der BoNe in Videos zum Thema BoPo. FD: Quantitative und qualitative Inhaltsanalyse</p>	<p>TikTok - #body-positivity #bodyneutrality</p>	<p>Gruppe, $F(2, 146) = 3.33, p = .039$. Funktionalitätsgruppe berichtete über eine geringere Selbstobjektivierung im Vergleich zur Kontrollgruppe, $M = -0.49, SEM = 0.19, p = .012$). Zudem Haupteffekt der Zeit, $F(1, 146) = 6.82, p = .010$.</p> <p>(1) Videos mit Hashtags zu BoPo und / oder BoNe: 35.3 % ($n = 141$) enthalten mind. ein BoPo- und 45.0% ($n = 180$) mind. ein BoNe-Thema; „Körperakzeptanz und -liebe“ häufigstes Thema im Zusammenhang mit BoPo, Größeneinbeziehung häufigstes Thema im Zusammenhang mit BoNe (2) Themen der Körperpositivität: (2a) Schönheit breitgefächert definieren (d. h. Vielfalt in Bezug auf das Aussehen ist schön). (2b) Körperakzeptanz und -liebe (d. h. Liebe für und Wohlbefinden im eigenen Körper). (2c) Normen kritisieren (d. h. strenge Normen für das Aussehen ablehnen). (3) Themen der Körperneutralität: (3a) Größeneinbeziehung (d. h. die Aktivitäten/Vorlieben</p>
--	---	---	--	---

von Menschen sollten auf der Körpergröße basieren). **(3b)** Anpassungsfähige Selbstinvestition (d. h. Selbstfürsorge, die sich auf die Gesundheit konzentriert). **(3c)** Körperwertschätzung (d. h. Respekt vor dem, was der eigene Körper leisten kann). **(3d)** Nicht-Beurteilung (d. h. der Wert einer Person sollte nicht auf dem Aussehen basieren). **(4)** In 64.0 % ($n = 252$) der BoPo-Videos kam mindestens ein Thema der Körperpositivität vor. Von den Themen der Körperpositivität war „Körperakzeptanz und Liebe“ das häufigste und trat in 40.9 % ($n = 161$) auf. In 53.8 % ($n = 212$) der BoNe-Videos kam mindestens ein Thema zur Körperneutralität vor. Von den Themen zur Körperneutralität war „Größe inklusiv“ das häufigste, das in 22.3 % ($n = 88$) der Stichprobe vorkam. In 13.5 % ($n = 53$) der Videos trat eine Objektivierung auf. Es war aber deutlich wahrscheinlicher, dass Videos eine Objektivierung *nicht* enthalten ist ($\chi^2 (1, n = 394) = 210,52, p < .001$). Die Objektivierung variierte nicht nach Hashtag, $\chi^2 (2, n = 394) = 0.94, p = .624$.

<p>Brathwaite et al. (2023) USA</p>	<p>$N = 916$ Frauen; weiß/kaukasisch ($n = 721$). Alter: 20 - 78 J. ($M = 41.9$, $SD = 12.59$)</p>	<p>Z: Untersuchung des Einflusses körperpositiver Online-Inhalte im Hinblick auf objektivierende Elemente und deren moralische Angemessenheit. FD/S: Experimentelle Studie; randomisierte Zuweisung in 12</p>	<p>Instagram, Flickr, Blogs #body-neutrality</p>	<p>AV: Beeinflussung, inwiefern Menschen körperpositive Inhalte online als moralisch angemessen bewerten. UV: (1) Art der körperpositiven Botschaften</p>	<p>(1) Je mehr PB der Meinung waren, dass die Botschaften körperneutral waren, desto moralisch angemessener und weniger eigennützig empfanden sie die Beiträge, $B = -0.78$ ($SEM = 0.01$), 95 % CI [-0.97, -0.58]. (2) Das Ausmaß, in dem die PB die Botschaften für moralisch angemessen hielten, führte auch dazu, dass sie sich für inklusivere</p>
--	--	---	---	---	---

Die Objektivierung variierte nach zwei Themen der Körperpositivität: „Schönheit und Körperakzeptanz allgemein konzipieren“ und „Liebe“. In Videos mit dem Thema „Schönheit allgemein konzipieren“ war die Wahrscheinlichkeit, dass eine Objektivierung auftrat, proportional höher (35.8 %, $n = 19$) als nicht (18.8 %, $n = 64$). Ähnlich verhielt es sich bei Videos, die das Thema „Körperakzeptanz und Liebe“ enthielten: Hier war die Wahrscheinlichkeit, dass eine Objektivierung auftrat, proportional höher (9.2 %, $n = 42$) als dass sie nicht auftrat (34.9 %, $n = 119$).

		experimentelle Bedingungen bestehend aus Bildern, Captions und / oder Tags; PB wurden angewiesen, sich 10 verschiedene Beiträge zum Thema Körperpositivität anzusehen, entsprechend ihrer experimentellen Bedingung (z. B. 10 Beiträge mit gängigen körperpositiven Botschaften und sexualisierten Bildern auf Instagram); Erhebung eines Fragebogens		(Mainstream-Körperpositivität vs. Körperneutralität). (2) Grad der Sexualisierung von Bildern (sexualisiert vs. nicht sexualisiert). (3) Plattform, die körperpositive Inhalte hostet (Instagram/Flickr/Blog)	Schönheitsideale einsetzen, $B = 0.07$ ($SEM = 0.03$), 95 % CI [0.01, 0.13]. (3) Nicht sexualisierte Bilder wurden, im Vergleich zu sexualisierten Bildern, als moralisch angemessener und weniger eigennützig eingestuft ($M = 6.31$, $SD = 0.94$), $p < .001$, $\eta^2 = .21$.
Fardouly et al. (2023) Australien	$N = 159$ Frauen; weiß ($n = 93$; 58.5%). Alter: 18 – 25 J. ($M = 20.92$, $SD = 2.21$)	Z: Untersuchung, ob die Teilnahme an körperdiversen Online-Gruppen zu verbesserter Stimmung und einem verbesserten Körperbild führt. FD/S: Experimentelle Studie; Implementierung einer dreiarmligen Online-	Facebook	AV: (1) Körperbild (Unzufriedenheit und Wertschätzung des Körpers). (2) Stimmung. (3) Sekundäre Variablen: Selbstobjektivierung, Tendenz	(1) PB, die sowohl unter körperpositiven, $F(1, 154) = 8.78$, $p = .004$, $\eta^2 = .05$, als auch unter äußerungsneutralen, $F(1, 154) = 4.03$, $p = .047$, $\eta^2 = .03$, Bedingungen teilnahmen, berichteten von einer geringeren Unzufriedenheit mit ihrem Körper von T1 bis T2. (2) Keine sign. Bedingung-Zeit-Wechselwirkungen für positive Stimmung. (3a, 3b) PB unter

Studie. Bedingungen: (1) Körperpositive Facebook-Gruppe (BoPo-Inhalte); (2) Facebook-Gruppe mit neutralem Erscheinungsbild (aussehensneutrale Inhalte, z. B. Landschaften ohne Menschen); (3) Kontrollgruppe (nur Bewertung) mit randomisierter Zuweisung; gruppenspezifische Inhalte wurden zwei Wochen lang dreimal täglich in den Facebook-Gruppen gepostet

zum Vergleich des Aussehens; Körperaktivismus. **UV:** Messung der Outcomes zu drei Zeitpunkten: Prä-Test (T1); Posttest nach einer 14-tägigen Interventionsphase (T2); nach dem Follow-up 4 Wochen nach T2 (T3).

körperpositiven Bedingungen berichteten von weniger Vergleichen ihres Aussehens von T1 bis T2, $F(2, 153) = 5.43$, $p = .01$, $\eta^2 = .07$. Tendenz der Teilnehmer*innen, ihr Aussehen zu vergleichen, nahm in der körperpositiven Bedingung ab, $F(1, 153) = 8.81$, $p = .003$, $\eta^2 = .05$, es gab aber keine Veränderung der Ergebnisse beim Vergleich des Aussehens in der körperneutralen Bedingung, $F(1, 153) = .38$, $p = .54$, $\eta^2 = .002$. **(3c)** PB in der neutralen Gruppe berichteten einen Anstieg der Absichten, sich für Körperaktivismus zu engagieren, $F(1, 116) = 10.37$, $p = .002$, $\eta^2 = .08$, nicht aber PB in der körperpositiven Bedingung.

Hallward et al. (2023) Kanada $N = 150$ Videos auf TikTok **Z:** BoPo- und BoNe-Inhalte auf TikTok untersuchen und vergleichen. **FD:** Quantitative und qualitative Inhaltsanalyse; Download von jeweils 150 TikTok-Videos, die unter den **TikTok** - **#body-positivity** **#bodyneutrality**

(1) Trotz der theoretischen Unterscheidung zwischen BoPo und BoNe konnten die Inhalte beider Strömungen in drei überlappende Hauptthemenbereiche sowie Subthemen zusammengefasst werden: (a) Widerstand gegen gesellschaftliche Ideologien (Subthema: Normalisierung von Unsicherheiten), (b) (Re)produktion

		Hashtags #BodyPositivity und #BodyNeutrality liefern; thematische Analyse der Videos			von gestörten Inhalten (Subthema: Toxische (Körper-)Positivität fördert das Bedürfnis nach Neutralität) und (c) Gesellschaftskritik. (2) BoNe wird nach der Analyse des Contents als potenziell realistischerer Ansatz zur BoPo und sicherer Raum für Einzelpersonen im Internet erfasst.
Hepburn & Mulgrew (2023)	<i>N</i> = 308 Frauen; 82% weiß. Australien	Alter: 17 – 30 J. (<i>M</i> = 21.53, <i>SD</i> = 3.66)	Z: Untersuchung, wie sich Textbotschaften zur Wertschätzung des Körpers oder zur Körperfunktionalität (zusätzlich zu einer gemischten Bedingung), die über verschiedene Bildtypen (BoPo vs. Fitspo) gelegt wurden, auf das Körperbild von Frauen auswirken. FD/S: Experimentelle Online-Studie; randomisierte Zuweisung in Fitspiration-Bedingung oder in Bedingung mit BoPo-Bildern; Kombination der Bilder mit Textbotschaften zu	AV: (1) Einfluss auf das Körperbild (Zufriedenheit mit dem Aussehen; Zufriedenheit mit der Funktionalität; Körperwertschätzung; Selbstobjektivierung). (2) Einfluss auf soziale Vergleiche (Aussehensvergleiche; Funktionalitätsvergleiche; Richtung der Aussehens- bzw. Funktionalitätsvergleiche).	(1) Exposition gegenüber körperdiversen Bildern führte zu einer höheren Zufriedenheit mit dem Aussehen und einer höheren Wertschätzung des Körpers, ohne dass sich die Körperzufriedenheit mit der Einbeziehung der Funktionalität veränderte, $F(1, 302) = 23.60, p < .001, \eta^2 = .072$, im Vergleich zu einer Abnahme bei der Fitspiration-Bedingung. (2) In allen Bedingungen verbesserte sich die Selbstobjektivierung: Teilnehmer*innen, die mit körperdiversen Bildern konfrontiert wurden, bewerten bei den sozialen Vergleichen ihr Aussehen, $F(1, 293) = 117.11, p < .001, \eta^2 = .286$, und ihre Funktionalität, $F(1, 293) = 96.16, p < .001, \eta^2 = .247$, besser als diejenigen, die sich Fitspiration-Bilder ansahen. (3)

Körperakzeptanz, Körperfunktionalität oder einer Kombination aus beidem. PB füllten vor und nach der Umfrage Fragebögen zur Zufriedenheit mit dem Aussehen, Zufriedenheit mit der Funktionalität, Körperakzeptanz und Körperobjektivierung/-konzeptualisierung aus. Nach der Umfrage wurden auch Fragebögen zu sozialen Vergleichen und der Wahrnehmung von Models ausgefüllt.

UV: (1) Botschaften zur Wertschätzung, Körperfunktionalität (BoNe) und einer Kombi-Bedingung. (2) Darbietung der Botschaften innerhalb verschiedener Bildtypen.

Exposition gegenüber Fitspiration-Bildern löst eine Reihe negativer Ergebnisse in Bezug auf das Körperbild aus, verschlechterte den sozialen Vergleich und die Models wurden negativer bewertet als diejenigen mit einem körperdiversen Erscheinungsbild: Haupteffekt des Bildtyps, $F(2, 292) = 75.45, p < .001, \eta^2 = .341$, Signifikanz der negativen Bewertung hinsichtlich der Gruppen, $F(1, 293) = 112.27, p < .001, \eta^2 = .277$, wobei die Modelle in der Fitspiration-Bedingung negativer bewertet wurden ($M = 3.56, SEM = 0.08$) als die Modelle in der „diversen“-Bedingung ($M = 2.25, SEM = 0.09$).

Ladwig et al. (2024) *N* = 382 Frauen; klinische Gruppe (Essstörungen): Frauen ($n = 172$) mit anorexia **Z:** Untersuchung der Auswirkungen von fotobasierten „Fitspiration“- und „Body Positivity“-Instagram-Posts und textbasierten „Body Neutrality“-Instagram-Inhalten auf die Unzufriedenheit mit dem Körper und die

Instagram

AV: Zufriedenheit mit dem Körper bei Frauen ohne bzw. mit diagnostizierter Essstörung. **UV:** Auswirkung verschiedener Körperbilder (Prä- und

(1) Körperunzufriedenheit: Zunahme nach dem Ansehen von „Fitspiration“-Bildern und Abnahme nach dem Ansehen von „Body Positivity“- und „Body Neutrality“-Beiträgen (Haupteffekt Zeit $\eta^2 = .08, p < .001$; Haupteffekt Bedingung $\eta^2 = .02, p < .015$; Haupteffekt Gruppe $\eta^2 = .44, p < .001$; Interaktion Zeit \times Gruppe $\eta^2 = .23, p < .001$). **(2) Positiver Affekt:**

<p>nervosa, bulimia nervosa oder Binge-Eating-Störung, Alter 18–55 J. ($M = 26.55$); nicht-klinische Gruppe: Frauen ($n = 210$); Alter 18–61 J. ($M = 29.16$)</p>	<p>Stimmung bei Frauen mit und ohne Essstörung. FD/S: Experimentelle Online-Studie; randomisierte Zuweisung zu den Bedingungen „Fitspiration“, „Body Positivity“ oder textbasierter „Body Neutrality“, welche jeweils die Präsentation von 30 Instagram-Posts umfassten</p>	<p>Posttest-Messungen von Körperzufriedenheit und Affekt)</p> <p>- Bedingungen innerhalb der UV: 1. „Fitspiration“ (Bilder von schlanken, muskulösen Frauen, die für Gesundheit und Fitness werben); 2. „Body Positivity“ (Bilder von größeren weiblichen Körpern, die Frauen dazu motivieren, ihren Körper zu lieben); 3. „Body Neutrality“ (Illustrationen, die Frauen dazu ermutigen, die Funktionen des Körpers zu schätzen)</p>	<p>BoPo- und textbasierte BoNe-Inhalte führten zu einer Verringerung negativen Affekts bei Frauen mit und ohne Essstörungen (Haupteffekt Zeit $\eta^2 = .11$, $p < .001$; Haupteffekt Gruppe $\eta^2 = .16$, $p < .001$; Interaktion Zeit \times Bedingung $\eta^2 = .06$, $p < .001$). (3) Negativer Affekt: Abnahme nach „Body Positivity“- ($M = .14$, $SEM = .04$, $p < .001$) und „Körperneutralität“-Inhalten ($M = .15$, $SEM = .04$, $p < .001$) ab, änderten sich jedoch nicht nach dem Kontakt mit „Fitspiration“-Inhalten ($M = -.08$, $SEM = .04$, $p < .063$). (Haupteffekt Zeit $\eta^2 = .02$, $p < .005$; Haupteffekt Gruppe $\eta^2 = .32$, $p < .001$; Interaktion Zeit \times Bedingung $\eta^2 = .05$, $p < .001$). (4) Post-hoc-Vergleiche: Post-hoc-Paarvergleiche mit Bonferroni-Anpassung für die signifikante Interaktion ergaben keine signifikante Veränderung des negativen Affekts in der „Fitspiration“-Bedingung (obwohl es einen Trend zu einem erhöhten Niveau des negativen Affekts gab), während der negative Affekt in der „Körperpositivität“- ($MDiff = 0.14$, $SEM = 0.04$, $p < .001$, 95 % CI [.06, -.22])</p>
--	--	--	---

Mancin et al. (2024)
 Italien
 N = 178 Videos auf TikTok
Z: Erfassung der Inhalte körperneutraler Videos auf TikTok. **FD:** Quantitative und qualitative Inhaltsanalyse
 TikTok
 -
 #bodyneutrality

und der „Körperneutralität“-Bedingung ($MDiff = 0.15$, $SEM = 0.04$, $p < .001$, 95 % CI [.07, -.22]) signifikant abnahm. Bei der Vor- und Nachbeurteilung gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen der „Körperpositivitäts“- und der textbasierten „Körperneutralitäts“-Bedingung, der „Körperpositivitäts“- und der „Fitspiration“-Bedingung oder der textbasierten „Körperneutralität“ und der „Fitspiration“-Bedingung.

(1) Extrahierung von drei Hauptthemen der BoNe: **(1a)** Die Normalisierung verschiedener Körper. **(1b)** Ablehnung des Aussehens als fundamental wichtig. **(1c)** Körperneutralität ist (besser als) Körperpositivität. **(2)** Individuelle Merkmale (z. B. Hobbys) werden als wichtiger gewertet als Schönheit. **(3)** BoPo und BoNe teilen bestimmte konzeptuelle Elemente, unterscheiden sich aber in anderen.

<p>Mulgrew & Courtney (2022) Australien</p>	<p>$N = 318$ Frauen; 86% weiß. Alter: 17 – 30 J. ($M = 22.19$, $SD = 3.86$)</p>	<p>Z: Untersuchung, wie sich Darstellungen von Körperfunktionen in den sozialen Medien auf das Körperbild von Frauen auswirken. FD/S: Experimentelle Online-Studie; State-Messung (prä-Test); randomisierte Zuweisung in eine von vier Bedingungen und Präsentation von acht Bildern, dazu Stellung von Fragen (z. B. Interessantheit auf Skala von 1-5 bewerten); Bedingung 1 = „Functionality“ (z. B. auf Körperfunktionalität bezogene Cartoons zum Thema Körperpositivität und Körperakzeptanz); Bedingung 2 = „Functional Fitspo“ (z. B. traditionell idealisierte Fitspiration-Bilder im sportlichen Kontext; dazu entsprechend</p>	<p>Instagram</p>	<p>AV: (1) Prä- und Posttest-Messung des State – Zustandsmessungen von Zufriedenheit, Aussehen, Funktionalität und Selbstfürsorgeabsicht. (2) Prä-Test-Messung des sozialen Vergleichs. (3) Messung der Vertrautheit mit aktuellen Social-Media-Trends; Messung des Interesses an Inhalten zur Körperfunktionalität. UV: Verschiedene Arten von Instagram-Posts (1. Körperfunktionalitätstexte und -bilder über Fitness-training-Bildmaterial; 2.</p>	<p>(1) Zufriedenheit mit dem Aussehen und der Funktionalität war in der Funktionalitätsbed. ($p = .003$) und der Bed. „Funktionalität mit Fitspiration-Bildern“ ($p = .006$) am höchsten: Sign. Effekt der Bedingung, $F(3, 308) = 3.71$, $p = .012$, $f = 0.19$. (2) Sozialer Vergleich unterschied sich nicht zwischen den Bedingungen. (3) Frauen waren mit körperpositiven Konzepten vertraut, mit Ausnahme der Körperfunktionalität, obwohl sie Interesse an diesen Inhalten bekundeten.</p>
--	--	---	------------------	---	--

		motivierende Begleit- texte); Bedingung 3 = „Fitspo“ entsprach den In- halten der Bedingung 2, jedoch ohne die Begleit- texte; Bedingung 4 = „Control“ (z. B. Bilder von Städten ohne Personen)	Körperfunktional- itätstexte und - bilder über Stadtansichten)
Mulgrew et al. (2024) Australien	<i>N</i> = 25 (<i>n</i> = 24 PB weiblich, <i>n</i> = 1 PB nicht-binär); <i>n</i> = 13 mit Essstörung in der Anamnese; <i>n</i> = 11 wa- ren als Be- handlungs- anbieter tä- tig; <i>n</i> = 3 Körperbild- störung	Z: Untersuchung der An- wendbarkeit, Relevanz und Analyse des Scha- denspotenzials von Kon- zepten zur Wertschät- zung der Funktionalität (BoNe) und des Körper- gefühls in Gruppen mit Essstörungen oder Kör- perbildstörungen. FD: Halbstrukturiertes Inter- view; Kategorisierung in Themen und Subthemen auf Grundlage der geführ- ten Interviews	-
			(1) Extrahierte Themenbereiche: (1a) Ma- ximierung des Nutzens von Ansätzen zum Körperbild: Timing und Unterstüt- zung. (1b) Die Risiken anerkennen und die Vorteile der Funktionalität und des Mitgefühls würdigen. (1c) Ein Schritt nach dem anderen: Der Weg zur Ent- wicklung einer neuen Beziehung zum ei- genen Körper. (2) Extrahierte Subthe- menbereiche: (2a) Bedürfnisse anspre- chen und zur Hilfesuche ermutigen. (2b) Engagement unterstützen und Risiken minimieren. (2c) Abgekoppelt vom Kör- per, abgekoppelt vom Selbst. (2d) Wie- derherstellung der Verbindung zum Kör- per und Rückgewinnung der Identität.

(2e) Aufbau von Funktionalität: Anerkennen von Identität und Werten. **(2f)** Mitgefühl für den Körper entwickeln: Perspektiven erweitern, Mythen ausräumen und Praxis. **(2g)** Körperliche Neutralität: Ein alternativer Ansatz. **(3)** Ansätze des Mitgefühls und der Funktionalität werden als nützlich erachtet, können bestehende Behandlungsansätze ergänzen und für ein frühzeitiges Eingreifen wichtig sein. **(4)** Wertschätzung der Funktionalität könnte bei Personen mit Essstörung Gedanken darüber auslösen, was der eigene Körper nicht leisten kann, während Mitgefühl die Normalisierung negativer Gedanken ermöglichen könnte. **(5)** BoNe wird, verglichen mit Mitgefühl und Funktionalität, als realistischerer Mittelweg bzw. „Sprungbrett“ bezeichnet. Beispiel für eine Antwort zum Thema „Body Neutrality“ (LE9): *„Something like body neutrality may be what some individuals are looking for in treatment, and that this may be enough (e.g., “I think a lot of my aim in recovery, and in my therapy, was never to love my*

Rodgers et al. (2023b)
USA

N = 33; Frauen (*n* = 22, 66.7 %); Männer (*n* = 8, 24.2 %); geschlechtspezifisch, nicht-binär oder geschlechtslos (*n* = 3, 9.1 %); weiß (*n* = 16, 59.3 %). Alter: 14 - 25 J. (*M* = 19.6, *SD* = 2.57)

Z: Untersuchung der Reaktionen junger Menschen auf verschiedene Arten von positiven Körperbildern und Exploration der zugrunde liegenden Wahrnehmungen, Effekte und Prozesse. **FD/S:** Interview-Studie; Teilstichprobe (*n* = 18) beantwortete eine Reihe von vier Aussagen, die unterschiedliche Standpunkte in Bezug auf Körperpositivität beschreiben. Zu diesen Standpunkten gehörte als Punkt 4 „Abkehr von der Bedeutung des Aussehens/Körperneutralität“, welcher z. B. „Authentizität“ und „Fokus auf Funktionalität“ enthielt;

body, but to have a neutral relationship with it”.

(1) Verschiedene Arten von Inhalten werden als unterschiedlich hilfreich für das Körperbild wahrgenommen, wobei Beiträge, die den kuratierten Charakter der sozialen Medien hervorhoben, und solche, die die Wertschätzung des Körpers und den Widerstand gegen Schönheitsideale betonten, durchweg als nützlicher bewertet wurden. **(2)** Personen, die aktiv daran arbeiteten, ihre eigene Verinnerlichung von Schönheitsidealen in Frage zu stellen, fanden diese Beiträge tendenziell am nützlichsten, im Vergleich zu Personen, die sich für eine größere Körperakzeptanz und BoNe aussprachen. **(3)** Identifikation von zwei Hauptprozessen: (a) die Erweiterung des Verständnisses von Schönheit und mehr Inklusivität und (b) die Darstellung eines positiven Körperbildes und des aktiven Widerstands gegen Schönheitsideale. **(4)** Beispiel für eine Antwort auf das Subset

dieser Anteil der Studie wird als repräsentativ für die BoNe aufgefasst, die anderen drei Standpunkte entsprechen definitorisch der BoPo

„decentering of appearance“, welche von den Autor*innen so interpretiert wird, dass die Verlagerung des Fokus auf die Funktionalität von einigen Teilnehmer*innen als hilfreich für das Körperbild gesehen wird. (P20): *“We’re so lucky to have the bodies that we live in and we shouldn’t be viewing, we shouldn’t be critiquing others. We should just be happy that we have, like this body that is able to do so much for us.”* (5) Beispiel für eine Antwort auf das Subset “shifting focus to functionality” (P22): *“Saying that, it’s an instrument for your use and not an ornament to be admired; kind of, it definitely makes me feel more happy about my body and that it doesn’t have to be perfect because it keeps me alive, you know? It’s what makes me function, I guess.”*

Seekis & Lawrence (2023) *N* = 189 Frauen; 80.4% weiß. Alter: 17 – **Z:** Untersuchung, wie sich die Exposition gegenüber TikTok-Inhalten zur Körperneutralität auf das

TikTok

AV: (1) Funktionalitäts-Wertschätzung. (2) Positive

(1) PB zeigen in der Gruppe für BoNe eine höhere Wertschätzung der Funktionalität und eine höhere Körperzufriedenheit als Frauen in den anderen Bedingungen.

Australien	28 J. ($M = 19.25$, $SD = 1.98$)	Körperbild und die Stimmung junger Frauen auswirkt. FD/S: Experimentelle Studie; randomisierte Zuweisung in eine von drei Bedingungen (TikTok-Kompilationsvideos zu Körperneutralität, Schlankheitsideal oder Kunst)	Stimmung. (3) Körperzufriedenheit. (4) Soziale Vergleiche. UV: (1) BoNe-Inhalte. (2) Thin-Ideal-Inhalte. (3) Kontrollgruppe (Kunst)	Sign. Effekt der Gruppe auf die Funktionalitätsbewertung, $F(2, 185) = 59.09$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.39$. Paarweise Vergleiche im Posttest zeigen, dass die Gruppe mit körperlicher Neutralität eine signifikant höhere Wertschätzung der Funktionalität aufwies als die Gruppen mit dem Schlankheitsideal, $t(124) = 10.83$, $p < .001$, $d = 1$. (2) PB in der BoNe-Gruppe gaben im Vergleich zur Thin-Ideal-Gruppe eine positivere Stimmung an: Sign. Effekt der Gruppe auf die positive Stimmung, $F(2, 185) = 24.22$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.21$. Positive Stimmung in der BoNe-Gruppe zwar höher war als in der Thin-Ideal-Gruppe, $t(124) = 6.79$, $p < .001$, $d = 0.71$, nach Korrektur für Mehrfachvergleiche aber keine Gruppenunterschiede mehr, $t(124) = 2.07$, $p = 0.04$, $d = 0.29$. (3) Sign. Effekt der Gruppe auf die Körperzufriedenheit, $F(2, 185) = 37.18$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.29$. Paarweise Vergleiche zeigten, dass die Gruppe der körperneutralen Personen eine signifikant höhere Körperzufriedenheit aufwies als die Gruppe der
------------	-------------------------------------	---	--	---

<p>Seekis & Lawrence (2024) Australien</p>	<p>$N = 189$ Frauen; 80.4% weiß. Alter: 17 – 28 J. ($M = 19.25$, $SD = 1.98$)</p>	<p>Z: Untersuchung, wie sich die Exposition gegenüber TikTok-Inhalten zur Körperneutralität auf das Selbstmitgefühl auswirkt. FD/S: Experimentelle Studie; Datenerhebung in persönlichen Labor-Sitzungen (7 Wochen), bei denen ein bis acht Teilnehmer*innen pro Sitzung randomisiert einer von drei Bedingungen</p>	<p>TikTok</p>	<p>AV: Selbstmitgefühl. UV: Videomaterial in drei Bedingungen (1) BoNe, (2) Schlankheitsideal, (3) Kunstinhalte (Kontrollbedingung)</p>	<p>dünnen Idealpersonen, $t(124) = 8.61$, $p < .001$, $d = 0.76$, und die Kunstkontrollgruppen, $t(124) = 3.97$, $p < .001$, $d = 0.38$. (4) Sign. Gruppenunterschiede bei Vergleichen des Erscheinungsbilds nach oben, $F(2, 186) = 85.95$, $p < .001$, $\eta p^2 = 0.48$. PB in der Thin-Ideal-Gruppe zeigten sign. mehr Aufwärtsvergleiche als PB in BoNe, $t(124) = 7.85$, $p < .001$, $d = 1.23$, und PB in Kontrollgruppe, $t(124) = 13.02$, $p < .001$, $d = 2.49$.</p> <p>Unter Berücksichtigung des Selbstmitgefühls vor dem Test zeigten die Ergebnisse, dass Frauen in der Gruppe für BoNe ein höheres Selbstmitgefühl berichteten als Frauen in der Thin-Ideal- und der Kontrollbedingung, $F(2, 185) = 18.72$, $p < .001$, $\eta p^2 = 0.17$. Posttests zeigten, dass die Gruppe der körperneutralen Personen ($M = 3.39$, $SD = 0.63$) ein signifikant höheres Maß an Selbstmitgefühl aufwies als die Gruppe mit dem Schlankheitsideal ($M = 2.73$, $SD = 0.87$), $t(124) = 6.01$, $p < .001$, $d = 0.87$, und die</p>
---	--	--	---------------	---	---

zugewiesen wurden; Prä- und Posttest: Selbstbericht Grad des State-Selbstmitgefühls; Exposition mit einer 12-minütigen Zusammenstellung von TikTok-Videos (1. Körperneutralität; 2. Schlankheitsideal; 3. Kunstinhalte); zusätzlich Fragen zur Aufmerksamkeit über den Videoinhalt zwecks Sicherstellung, dass sie sich mit den Videos auseinandersetzten.

Kunstkontrollgruppen ($M = 3.05$, $SD = 0.61$), $t(124) = 2.04$, $p = .04$, $d = 0.55$. Selbstmitgefühl war gleichzeitig höher in der Kunstkontrollgruppe als in der Thin-Ideal-Gruppe, $t(124) = 3.94$, $p < .001$, $d = 0.42$. **KON:** Ergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit einer umfassenderen Präsenz vielfältiger BoNe-Inhalte in den sozialen Medien. Da Selbstmitgefühl mit mehreren positiven psychologischen Variablen in Verbindung gebracht wird und eine entscheidende Rolle bei der Förderung eines gesunden Körperbildes, des psychischen Wohlbefindens und der Resilienz spielt, können kurze Exposition gegenüber körperneutralen Inhalten für junge Frauen ermutigend sein, gesündere Beziehungen zu sich selbst und ihrem Körper zu entwickeln.

Sharp et al. (2023)
Australien
 $N = 30$ (22 medizinischen Fachkräfte, 8 aus anderen
Z: Untersuchung der Sichtweisen von Professionellen der Gesundheitsberufen hinsichtlich der Bewegungen in den sozialen

(1) Teilnehmer*innen erkannten Vorteile im Zusammenhang mit körperpositiven Online-Inhalten, äußerten jedoch Bedenken hinsichtlich des Gesundheitszustands von Influencern mit größeren Körpern.

<p>Gesundheitsberufen) 16 Frauen, 14 Männer sechs Allgemeinmediziner, vier Psychiater und jeweils drei bariatrische Chirurgen, Endokrinologen und Psychologen sowie zwei Ernährungsberater</p>	<p>Medien zum Thema Körperbild (BoPo; BoNe; Pro-Anorex-Bewegung) und ob sie diese für ihre berufliche Praxis für relevant halten. FD: Halbstrukturiertes Interview; Daten wurden anschließend einer thematischen Analyse unterzogen, um gemeinsame Themen zu finden.</p>	<p>(2) Pro-Anorex-Bewegung wurde insgesamt für schädlich befunden. (3) Obwohl die Teilnehmer*innen die Bewegung der BoNe nur begrenzt verstanden haben und ihr nur wenig ausgesetzt waren, zogen sie sie im Allgemeinen der BoPo vor. Eine große Mehrheit der Teilnehmer*innen ($n = 21$, 70.0%) hält eine neutrale Haltung für ihre Klienten realistischer und hilfreicher. Beispiel (<i>Participant 5, Psychologist, Woman</i>): <i>“I think that it’s unrealistic [body positivity], because sure there are going to be some days when we are really happy with our body, there’s also going to be days where we’re not. And that’s normal for anyone. And I think that neutrality kind of idea...it’s... a lot more of a realistic goal”.</i> (4) Praktiker sind der Meinung sind, dass diese Bewegungen für ihre Praxis relevant sind, dass sie aber nur selten in den Beratungen diskutiert werden.</p>
--	---	---

<p>Smith et al. (2023) USA</p>	<p>$N = 75$ Jugendliche; 48 % Frauen; 74.7% weiß/kaukasisch. Alter: 13–17 J.</p>	<p>Z: Untersuchung der Akzeptanz und des Nutzens der Single-Session-Intervention <i>Project Body Neutrality</i> zur Verbesserung der funktionalen Wertschätzung (Kernkomponente der BoNe) bei PB mit Körperbild- und Stimmungsstörungen, indem der Fokus auf die Wertschätzung des eigenen Körpers auf der Grundlage der von ihm ausgeführten Funktionen gelegt wird, unabhängig von der Zufriedenheit mit dem Aussehen. FD/S: Digitale, selbstgeführte Intervention; Fragebogenverfahren vor und nach der Intervention; SSI <i>Project Body Neutrality</i>: Digitale, selbstgeführte SSI, die auf Risikofaktoren für</p>	<p>AV: (1) Fragebogenverfahren: (1a) Hoffnungslosigkeit. (1b) Wertschätzung der Funktionalität. (1c) Unzufriedenheit mit dem Körper. (2) Bewertung der SSI. (3) Perspektiven auf BoPo und BoNe. UV: SSI <i>Project Body Neutrality</i>; enthaltene Komponenten: (1) Selbstreflexionsübungen. (2) Psychoedukation. (3) Praktische Übungen / Schreibübungen</p>	<p>(1a) Signifikante Verbesserungen nach der Behandlung in Bezug auf Hoffnungslosigkeit ($d_{av} = 0.60$, 95 % CI [0.35, 0.84]; $d_z = 0.77$, 95 % CI [0.51, 1.02]). (1b) Funktionalitätsbewertung, $d_{av} = 0.72$, 95 % CI [0.46, 0.97]; $d_z = 0.94$, 95 % CI [0.67, 1.21]). und (1c) Unzufriedenheit mit dem Körper. Bei der Verbesserung der Wertschätzung der Funktionalität von vor bis nach der Intervention waren die Effekte groß. Mittlere bis große Effekte bei der Verringerung der Unzufriedenheit mit dem Körper ($d_{av} = 0.61$, 95 % CI [0.36, 0.86]; $d_z = 0.76$, 95 % CI [0.50, 1.02]). (2) Bewertung des SSI mit einer durchschnittlichen Gesamtpunktzahl von $M = 4.34/5$ ($SD = 0.54$) sehr akzeptabel. (3) Qualitatives Feedback ergab, dass PB die Konzepte der Körperneutralität, einschließlich der Wertschätzung der Funktionalität, als persönlich relevante und hilfreiche Interventionsziele befürworten. PB befürworten das Konzept des SSI ggü. BoPo ($M = 4.33/5$ vs. $M = 2.99/5$); 93.83% stimmten der Botschaft der SSI zu.</p>
---	---	---	---	--

Depression und Essstörungen abzielt

Anmerkungen. PB = Proband*innen, Z = Ziel der Studie, FD = Forschungsdesign, S = Stimulus / Stimuli, AV = abhängige Variable, UV = unabhängige Variable, MOD = Moderator, SSI = Single-Session-Intervention, ED = Essstörung, BoPo = Body Positivity, BoNe = Body Neutrality

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit gemäß § 10 Abs. 4 APO, dass ich die vorstehende Masterarbeit selbständig verfasst bzw. erbracht habe, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt worden sind und die wörtlich oder inhaltlich übernommenen Stellen als solche kenntlich gemacht wurden. Ferner, dass die digitale Fassung der gedruckten Ausfertigung ausnahmslos in Inhalt und Wortlaut entspricht und dass zur Kenntnis genommen wurde, dass diese digitale Fassung, einer durch Software unterstützten, anonymisierten Prüfung auf Plagiate unterzogen werden kann.

Bamberg, 31.03.2025

Unterschrift